

„Ја сам лепо васпитан.
Ја, брате, не могу у очи.
Ја волим иза леђа. Па глава, глава.“
Момчило Момо Капор

УХ, АЛ' ИМАМ ЗЕТА, МОМКА ОД 'ЕВЕНТА'!

ПРОЛОГ:

Седамнаестог јануара ове године послах у виду циркуларне електронске поруке свој есеј: „САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ – СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ“ (са седам прилога) свим академицима. Овај есеј је представљао кључни текст из серије посвећене последњем изборном циклусу у САНУ и неким догађајима, који су потом уследили, а били су у вези са овим изборима. Муњевита реакција на текст је уследила од стране председника САНУ **Владимира С. Костића (ВСК)** лично. Она је била у виду званичног писма са печатом Бр. 80/1 од 19.01.2022, послатог свим академицима, у коме је **ОН** први пут *стиснуо петљу* да јавно проскрибује мене и моје писање у циљу дисквалификације тога што написах: о његовом владању Академијом са многим симулацијама бурне делатности, о свом виђењу научне вредности новопримљеног дописног члана **Миодрага Ј. Михаљевића** (мужа Костићеве сестре **проф. Биљане Михаљевић**) и о јавном деловању његовог сина **Светислава В. Костића**.

За разлику од председника **Костића** тада, ја нисам одговарао отварајући душу пред Академијом, нити сам покушавао да се 'фрљам' осећањима, дијагнозама и тешким квалификацијама које би биле сличне оним које је он у свом писму написао на мој рачун:

...Као и у неколико претходних наврата, прослеђујем Вам последњи у низу бестијалних напада на моју маленкост, саму САНУ, али и на велики број чланова САНУ, сматрајући да са тим треба да будете упознати. Онима који су ових 50-60 страна већ добили, јер су послате на стотине и стотине адреса, искрено се извињавам...

...У покушају да их застраши, он се острашћено усмерава и на моје сараднике, који су у једном тренутку имали потребе да ме јавно „бране“, као што су се то усудили да ураде декански колегијум Медицинског факултета, Катедра неурологије, Клиника за неурологију и Удружење неуролога Србије...

...Има још много лажи и конструкција, па и тренутака када очито губи суд реалности, али Вас сваком појединошћу нећу замарати...

...Нови, посебно нечасни квалитет у његовим денунцијацијама јесу напади на моју децу (тачније старијег сина) коју не познаје (и која, срећом, њега не познају). Он понавља одвратну денунцијацију нашег колеге из САНУ да радим на припремама за пријем мог четрдесетогодишњег сина у САНУ (а још тачније – старијег сина од 42 године и 6 месеци и преко сто кила, прим. Ф.Р.В.), што документује неким мојим наводним тражењем да се САНУ подмлади...

...Напомињем још да је допис господина Вукајловића послат на стотину адреса, ја свој шаљем само Вама. Збуњен безобзирношћу, мржњом и губитком оријентације, згађен „преласком Рубикона“ када је у питању трансфер анимозитета на децу, **мораћу нажалост да сатисфакцију потражим на суду**. Више Вам нећу писати, али сам се сматрао дужним да Вас упозорим **на писанија њега и њему сличних** - могуће је да сам претенциозан, **али ми се чини да није у питању само напад на мене** (овде је истицање моје, прим. Ф.Р.В.).

Ни на крај памети ми није било да, због овако плиткоумно-препотентних увреда изречених од стране човека кога не уважавам ни по ком од параметара значајних за људскост и стручност, по "сатисфакцију" потрчим на суд.

Уместо тога, утроших скоро две недеље како бих се чврстим аргументима супротставио овако драстичном случају површног и неодговорног схватања одговорности за јавно изречене и написане речи, које је тако надобудно демонстрирао председник САНУ. Мој одговор **Костићу** је стигао у виду јавне електронске поруке послате 2.04.2022 у 14:77, која је као прамет имала: „**Како Муса дере јарца**“. Већ после пет дана је, поред тужбе академика **Стевана Пилиповића** (предате дан раније), своју тужбу суду предао и **Костићев зет Михаљевић**. Тог седмог фебруара је, пуким случајем, на церновски портал ЗЕНОДО постављена и моја књига у којој је дословно објављено све што ми је овај сложни пар тужилаца стављао на терет: <https://zenodo.org/record/5998632>.¹ Месец дана касније, моји тужиоци и 'управни одборници', су лако избоксовали да, баш на 23-у годишњицу напада НАТО злотвора на Србију (24.03.2022), додатно и њихов **Математички институт (МИ) САНУ** поднесе трећу тужбу против моје књиге (*'три у једну тужбе'* са истим адвокатом, за истоветне душевне *боли-непреболне* и са укупно **пет и по милиона** динара тужбених захтева). Раније сам већ писао о тзв. СЛАП (SLAPP) тужбама, које су препознате као злоупотреба права на судску заштиту у служби ограничавања слободе изражавања:

„Углавном су тужбени захтеви у њима потпуно правно неосновани, њихов основ је често непрецизан или противречно постављен, а могуће је и да се заснива на лажним и/или неутемељеним наводима... Додатна особина која се може приписати СЛАП-у је и атипично висока вредност тужбеног захтева, која је директно усмерена на увећање трошкова поступка, што обично, услед несразмерно слабијих материјалних прилика туженог, има значајнији утицај на њега него на тужиоца... Такође, стварна намера и циљ утужења могли би се препознати и по великом броју тужби поднетих против

¹ February 7, 2022 Book Open Access, **JESEN 2021: Jesen opšteg nezadovoljstva - Da li je SANU već sada glavna tvrdava antisrpstva?**, Vukajlović, Rake Filip.

туженог од стране истог тужиоца (или повезаних лица) у релативно кратком временском периоду...“.

После овог уводног потсећања на чињенично стање, даље ћу се потрудити да осветлим неке од недавних догађаја и згода, из и око САНУ, с намером да проверим да ли су поједини од тих 'ЕВЕНТ'-ова можда у вези са горе поменутом намером ВСК да ће морати: "да сатисфакцију потражи на суду". Ако се испостави да су моје слутње оправдане, онда би горњи мото уз овај текст прилично добро пасовао уз психолошки профил квази интелигената из академске средине који је учио и језгровито формулисао мудри Херцеговац Момчило Капор.

Пре него што зароним у детаље, **поново бих подсетио** да је ВСК, који је још у раном детињству био импресиониран циркуским представама у свом комшилуку, у току своја два мандата на месту председника скоро успео да претвари САНУ у угоститељску агенцију за организовање и, под њеним кровом, провођење циркусу сличних представа. **Овај врховни 'евентиста'** дозвољава и подржава да се без икаквог смисленог плана и реда пречесто организују којекакве инсталације, феште и игракази на научне и уметничке теме са многим арлекинима који тумарају кроз ауле и семинарске сале САНУ. Ове скупе **симулације бурне делатности (СБД)** најчешће немају никакве везе са Законом утврђеним задацима и активностима Српске академије наука и уметности по којима би она требало да: **"организује и реализује научна истраживања од значаја за друштвени, економски и културни развој земље"**. Док обичан народ верује својим научницима, пре свега верујући у њихову скромност, часност и поштење (већина научног радног народа је таква дуго времена и била), одрођена руководећа номенклатура научно образовних институција, предвођена и инспирисана поступцима садашњег руководства САНУ, потпуно је разбуцала сваки осећај заједништва, скоро до непостојања довела тимски рад, а о озбиљним, кохерентним и квалитетним научним колективима у Републици Србији се данас не може ни сањати.

Поменути есеј о **"дрању јарца"** бавио се углавном непотизмом у деловању председника САНУ академика Владимира С. Костића, а овај садашњи ће се детаљно позабавити зетом председника - од пре годину дана дописним чланом САНУ - **Миодрагом Ј. Михаљевићем (МЈМ)**. На ову *персону* никада не бих обратио пажњу, нити трошио и секунду времена, од оног које ми је преостало да боравим на овом "најлепшем и од свих светова", да се иста (персона) није обратила суду да тамо покуша да докаже своју изузетну научну вредност и да за такво доказивање мени испостави рачун од 'само' 1,5 милион динара.

Свестан да се многим може учинити да сам претенциозан ипак ћу, пре преласка на разматрање покушаја да се дописни члан **Миодраг Ј. Михаљевић (зет)** јавности и

академицима САНУ представи као несумњива величина српске и светске криптологије, покушати да скренем пажњу на проблем:

ЛАЖНЕ НАУКОМЕТРИЈЕ

Наиме, **лажна наукометрија** с правилима оцењивања и вредновања научног рада која се, с незнатним изменама практикују код нас ево већ две деценије, довела је до тога да се, применом њених правила надувани **лажни научни 'великани'** (и 'великанке') вину у врхове научне хијерархије и запоседну најважније положаје у управним структурама које су одлучивале и одлучују о расподели оскудних средстава која је Држава Србија издвајала за науку. Да све буде још црње и горе, ови руководиоци и заштитници овакве **лажне наукометрије**, углавном се извлаче из 'шпила' веома чврсте и стабилне клановске структуре коју чине најистакнутији представници руководећих тела САНУ и научно-политички активисти неких извиканих института и познатијих и мање познатих факултета два највећа државна универзитета. Ако се хитно нешто суштински не промени, од њиховог зулума ускоро неће остати камен на камену од свеукупне постојеће науке. Спремни су они на све како би конзервирали садашње стање јер остварују, за себе и припаднике својих кланова, пре свега, енорму материјалну добит.

Дводеценијска примена овакве **лажне наукометрије**, природно је довела до хиперпродукције **лажних научника**. Зато није лоше упознати се и упамтити неке карактеристике лажне науке која је, мора се признати, одувек била пратилац истинске, праве науке. У том циљу нудим једну страницу запажања о лажној науци истакнутог руског нуклеарног физичара А. Б. Мигдала (1911-1991) из његове књиге:

Мигдал Аркадий Бенедиктович — *Поиски истини*, серия Эврика, Москва 1983 г.

«... Научни приступ почиње одређивањем граница области, која укључује достигнућа науке, која не изазивају никакве сумње, и границе области немогућег, то јест, оног што је у супротности са дугогодишњим научним искуством. Разлика између научног и лаичког приступа посебно јасно се испољава када се повлаче границе поузданог и немогућег...

Науку чине чињенице, односи између њих и тумачење тих односа. Чињенице и корелације међу њима се морају поштовати као и Кривични законик. Утврђене чињенице су непроменљиве, а корелације се само утачњавају са развојем науке. Али тумачења чињеница и корелације, односно представе засноване на свесно поједностављеној слици феномена, не могу се апсолутизовати. Погледи или модели се развијају и мењају са сваким новим открићем...

Тешко је и незанимљиво класификовати све варијанте **лажне науке**, довољно је подвући линију која је раздваја од науке, навести њене главне карактеристике и неке од техника које **лажни научници** користе у свом деловању.

Лажна наука има стабилне, готово непроменљиве особине. Једна од њих је нетрпељивост према аргументима који је побијају.

ОвOME се мора додати претенциозност и празни патос. Лажни научник не воли да ситничари, он решава само глобалне проблеме и, ако је могуће, оне који не остављају камен на камену од постојеће науке. По правилу, он се никада није бавио пословима мањег значаја. У себе не сумња, а једини му је задатак да убеди 'тупе' специјалисте у своју очигледну исправност и превасходност. Готово увек обећава огромну, скоро тренутну практичну корист од својих решења, и то тамо где је нема и не може је бити. Даље, готово без изузетка - незнање и непрофесионализам оваквог лажног научника, очигледно је сваком озбиљном специјалисту.

И на крају, агресивност.

Лажна наука покушава да докаже своје тврдње и "истине", без трунке гнушања на начине и средства којима је спремна да се служи у постизању тог циља...

Како установити где је наука, а где лажна наука, посебно када је реч о истинама које још нису коначно утврђене? На крају крајева, истина је само једна, али грешака је безброј...

Пре свега, лажна наука покушава да своје тврдње докаже коришћењем ненаучних метода, првенствено извођењем закључка из непоновљивог двосмисленог експеримента, или изношењем претпоставки које су у супротности са добро утврђеним чињеницама.

Ретки су случајеви када наука долази у додир са лажном науком. Обично је ствар грубља и једноставнија – нејасна идеја се проглашава сигурном истином; оно што је у супротности се заташкава, а оно што потврђује њене наводе се гласно рекламира...

Треба ли се борити против лажне науке?

У неким случајевима, лажна наука доноси опипљиву штету друштву, на пример, када лажни научник успе да утиче на економију, културу или кад дође у прилику да усмерава и утиче на машту и стремљења младих људи који тек почињу свој пут у науци. Али ако се научна вредност рада појединаца утврђује не по налогу администратора, већ на основу јавног мњења оформљених научних тимова и колектива, вероватноћа погрешне процене је тада минимална... »

КАД СУ ЦВЕТАЛИ ПЕНЗИОНЕРИ

(Миодраг Ј. Михаљевић: од почетака у науци до дописног члана САНУ кад је требало да се пензионише)

А. НЕДОУМИЦЕ. Мимо правила који су важила за све, а кажу да је било по закону, Михаљевић је, одмах по преласку на рад у цивилство маја 1998. године, после 19 година рада у ВОЈНОТЕХНИЧКОМ ИНСТИТУТУ ЗА ПРИМЕЊЕНУ МАТЕМАТИКУ И ЕЛЕКТРОНИКУ, изабран у звање научног саветника. Имао је тада докторат стечен на ВИСОКИМ ВОЈНО ТЕХНИЧКИМ ШКОЛАМА КоВ ЈНА (ВВТШ) у Загребу јуна 1990. У саставу ВВТШ-а деловале су: ВОЈНОТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА, ВОЈНОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ и ШКОЛА РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ, с јединственим наставним кадром организованим у катедре. Са 'тајним' докторатом, сви су изгледи никад прописно нострификованим, за кога у Михаљевићевом Реферату за избор у САНУ пише да је одбраћен **"на Војнотехничкој академији, Универзитет у Загребу,"** недовољно јасно како, бива изабран у највише научно звање научног саветника које му је, по његовим наводима, потврђено 15.09.1999 (касније ће још бити речи о недоумицама у вези са овим избором и научним достигнућима инжењера-Михаљевића у том тренутку). Овај војни стручњак за шифре је одмах ускочио међу руководиће другове Математичког института (МИ) САНУ, иако је у њему тек почео да ради. Једино искуство, које га је у том тренутку могло квалификовати за руководиоца, било је његово искуство светског путника, јер је до тада било забележено његово учешће на конференцијама које су биле одржане у следећим земљама:

1. *Аустралија, јануар 1990;*
2. *Велика Британија, април 1991;*
3. *Мађарска, мај 1992;*
4. *Аустрија, децембар 1992;*
5. *Русија, децембар 1993;*
6. *Аустралија, новембар-децембар 1994 (две конференције);*
7. *Аустралија, јун 1996, а била је још једна конференција те године на којој је изгледа опет учествовао МЈМ, али нисам могао да утврдим где је иста одржана;*
8. *Француска, јун 1997;*
9. *Јапан, фебруар 1998;*
10. *Аустралија, новембар 1998.*

Пошто је на свим радовима са ових конференција Михаљевић или први, или једини аутор, за претпоставити је да је он стварно, на те конференције, и лично путовао. Све то време, ми који смо радили у *Лабораторији за теоријску физику и физику кондензованог стања*

материје, Института "Винча" практично нигде нисмо могли да отпутујемо ни на какву конференцију у иностранству.

Б. 'ЕВЕНТИСТИ'. С обзиром да су у поменутој циркуларној поруци од 17.01.2022. године већ изнете моје субјективне, **нимало ласкаве**, оцене чињеница из Реферата за његов избор у САНУ које се тичу научне биографије МЈМ, а да се све то налази на интернету у књизи поменутој у фусноти 1 (стр. 147-169), одмах ћу прећи на догађаје (**'евенте'**) везане за МЈМ и његовог шурака Владимира С. Костића.

ЕВЕНТ 1: ТЕЛЕВИЗИЈА

Датум: 16.09.2022

Медиј: РТС1

Емисија: Дневник 1/РТС1

У репортажи од 3:03 минута под насловом: У ДВА ОДСТО НАЈУМНИЈИХ НА ПЛАНЕТИ, појавили су се ВСК и његов зет МЈМ да грађанству наводно објасне *"због чега је важно то што се наших 70 научника нашло на престижној листи најцитиранијих"*. На набацивање од стране спикера да се међу 2% најзначајнијих светских научника налази 70 научника из Србије, а да је међу њима седам сарадника Математичког института Српске академије наука и уметности, на екрану се, у богато опремљеној директоровој канцеларији, појављује најгоре пласирани од наводних седам сарадника овог Института - **Миодраг Ј. Михаљевић** - зет, представљен као дописни члан САНУ и заменик директора МИ САНУ.

Одмах затим, за то задужена репортерка изговара речи које су јој у МИ САНУ претходно сугерисали: *"да је циљ листе 2% најзначајнијих светских научника да истакне индивидуалне, појединачне доприносе науци"*, да би се на то надовезао и речено допунио зет МЈМ речима:

"Експерти који укључују и неке са Станфорд универзитета и твораца базе Скопус рангирани су свих тренутно око 8 милиона научника на свету. Како? Рангирани су их према укупним опусима које су до сада остварили и према коришћењу тих опуса. Коришћење се мери цитираношћу радова који се налазе у бази Скопус."

Не улазећи у расправу о томе колика је вероватноћа да би ико, ко се икад озбиљно бавио било којом граном неке озбиљне науке, јавно изговорио да се:

"Коришћење опуса неког научника мери цитираношћу његових радова који се налазе у бази Скопус", напоменуо бих само да је овако демонстриран не баш завидан ниво научне културе дао шлагворт **Шураку ВСК** да се и он истакне и да покуша да мало поправи утисак ламентом на тему "бити или не бити на њој" ("листи станфордској"):

"Ја не би мистификовао ни једну листу, ни једну ранг листу. Међутим, остаје као порука - много је боље бити на листи него не бити на њој. Чињеница да се ту налази седам математичара, између осталог са нашег Института за математику и истовремено Националног института за математику и Српске академије наука и уметности је за нас

мали празник. То само говори о једној активности коју не треба прекинути. Они нису од јуче. То су људи који ту врсту бразде прате већ јако, јако дуго."

На друго, право у шеснаестерац набачено питање репортерке: *Присутност на овој листи отвара врата за нове истраживачке пројекте?* , задовољног лица одговара зет МЈМ из директорске фотеле:

"Математички институт је и добио један пројекат из Кине и тај пројекат се бави нечим што је данас доста атрактивна област, а то је тзв. сајбер безбедност и блокчејн технологија."

А, да **Шурак ВСК** не би у овом играказу личио на играча без лопте у библиотеци МИ САНУ, добија од репортерке реторичко питање: *"А у кући српске науке и уметности већ наредне недеље на светској конференцији о основним наукама и одрживом развоју биће представљена истраживања у математици, физици, биологији и веза између основних и других наука?"*, које му даје могућност да мало проталаса на теме основних, интердисциплинарних наука и научне фантастике. И на крају свега, док се у позадини лепршала застава на балкону Академије, прозвучаше следеће речи спикера:

"До краја године биће организовано 17 научних конференција. Међу њима и конференција о нашој науци, где ће се говорити о њеном реалном стању."

У унисон са слоганом тек завршене београдске 'параде поноса' ("**Не одричем се**") ни ВСК се НЕ ОДРИЧЕ пута у нигдину којим води САНУ последња два мандата јер, да је

друкчије, не би тако бираним речима добродошлице поздравио и дочекао учеснике прве из серије од поменутих седамнаест конференција:

International Year of Basic Sciences for Sustainable Development
World Conference on Basic Sciences and Sustainable Development
September 19–22, 2022, Belgrade, Serbia

AGENDA

Не чини ми се случајним да је и ова, не баш наивна 'парада таштине и глупости', имала *лого* сличних боја као и она која се, на нашу бруку, одржала два дана раније у престоном Београду.²

Ни часа не часећи, о срећном и за Академију важном позитивном догађају, да се председников зет налази "на листи 2 одсто", па још "скопус станфордској", преко прес службе су обавештени промптно сви академици. Мене помало чуди, да ни председник

² Потсећам да сам у "част" ове друге "ТРЛА БАБА ЛАН" међународне конференције, којој је све друго могло бити циљ само не циљеви и предмети којима је наводно била посвећена, академицима САНУ и многим истраживачима природно-техничких наука у Београду послао 19.09.2022 пригодну објашњавајућу циркуларну електронску поруку под насловом: "Да ли је то САНУ открила чари угоститељске науке?".

Костић (на листи се налази на 96.067-ом месту), а ни дописни члан Михаљевић, не поменуше и не прокоментарисаше боравак неколико академика САНУ на тој листи. А има их и сви су боље пласирани од зета Михаљевића. Ово су можда урадили из скромности, а можда је разлог томе то што је на најновијој Станфордској листи Михаљевић представљен као Кинез³. Неверним томама ево доказа:

³ Није искључено још неколико плаузибилних објашњења овакве "случајне" омашке. На пример, да је Костић проверавао листу и закључио да је научни саветник (и професор) Мирослав Драмићанин, из Института "Винча", скоро 10.000 места испред њега, а зна да су га на прошлим изборима за САНУ његови кортеши из Одељења техничких наука спречили да се уопште на листи за гласање појави, иако вишеструко бољи од њих (по правилима оцењивања на којима они инсистирају). Или је можда приметио да његовог потпредседника, одскора изгледа пиринчолога, Зорана В. Поповића уопште нема на листи (а овај већ други мандат управља Националним саветом за научно технолошки развој). Или, да код хиљада лекара који се башкаре на овој листи "2 одсто", осим Тајјане С. Потпаре и ВСК, нема никог више од професора-лекара из Србије. Или је случајно нашао (куд да се мени несретнику то деси), да му се академик Petrović, Zoran Lj. води као Британац са Ulster University-иа. Или, или, или ...???

Table_1_Authors_career_2021_pubs_since_1788_wopp_extracted_202209_Miroslav.xlsx - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
189452	Rahman, Atta ur	University of Karachi	pak	136	1975	2022	363,858	1,866	24	9.6979	14	12	53	361
189453	Kundt, Günther	Universität Rostock Uniklin	deu	203	1979	2022	363,863	6,005	35	12.1509	4	29	5	32
189454	Zha, Gecheng	University of Miami	usa	219	1989	2022	363,875	1,218	18	11.9095	6	17	37	412
189455	Huang, Xiaosong	General Motors	usa	11	2006	2011	363,888	934	9	4.9167	3	445	8	746
189456	Wiener, Martin J.	Rice University	usa	18	1993	2017	363,899	499	9	9.0000	18	499	18	499
189457	Mihaljević, Miodrag J.	Cjlu University of Technol	chn	80	1990	2022	363,910	1,289	14	9.1167	16	107	60	415
189458	Maughmer, Mark D.	Pennsylvania State Univer	usa	105	1975	2022	363,920	975	19	10.1167	4	64	17	251
189459	Manyala, Ncholu	University of Pretoria	zaf	11,8945						0	0	7	447	
189460	Anissimov, Y. G.	Griffith University	aus	9,3143						3	22	16	340	
189461	Iess, Luciano	Sapienza Università di Roma	ita	8,9327						1	1	24	866	
189462	Munoz, Andrés G.	Gesellschaft für Anlagen- u	deu	8,0067						4	136	32	422	
189463	Zhang, Naiping	Harbin Institute of Technol	chn	17,9028						0	0	14	183	
189464	Skrabal, Falko	Institute for Cardiovascula	aut	8,5934						18	17	61	239	
189465	Crockett, Alan	University of South Austr	aus	10,9346						3	5	32	566	
189466	Becker, E. W.	Karlsruher Institut für Tech	deu	5,8576						11	56	69	1,277	
189467	Akimoto, Junji	National Institute of Advan	jpn	11,7663						1	0	33	653	
189468	Yan, Chuanwei	Institute of Metal Research	chn	14,5623						0	0	13	135	
189469	Giorgi, Leonardo	Materials Science and Elec	ita	59	1992	2018	364,055	3,715	24	7.8587	1	2	12	538
189470	Mackie, Vera	University of Wollongong	aus	71	1984	2022	364,060	480	10	9.8333	53	417	59	436
189471	Weaver, Charles N.	St. Mary's University San A	usa	58	1970	2015	364,083	540	11	10.1667	34	317	43	346
189472	Phillips, Bob	University of York	gbr	241	2001	2022	364,089	4,103	17	7.0303	152	89	176	210
189473	Bouchard, Pierre Olivier	Mines ParisTech	fra	134	1993	2022	364,098	1,795	21	9.6548	4	9	25	618
189474	Dix, Jürgen	Technische Universität Cla	deu	128	1990	2021	364,106	784	13	10.5000	8	139	52	326
189475	Ferrari, Gianluigi	Università di Parma	ita	293	1999	2022	364,108	3,268	30	15.7393	0	0	36	370
189476	Cao, Shugeng	University of Hawaii at Hilo	usa	153	1997	2022	364,128	3,740	29	11.1264	0	0	47	982
189477	Banerjee, Partha P.	University of Dayton	usa	346	1981	2022	364,147	1,325	18	10.5135	13	25	102	399
189478	Fromme, Paul	University College London	gbr	130	2002	2022	364,153	886	16	10.0167	26	69	38	344
189479	Voils, Corrine I.	University of Wisconsin Sc	usa	192	1998	2022	364,158	3,884	30	12.4477	0	0	40	631
189480	Sund, Jan Arne	SINTEF Energi AS	nor	128	2007	2022	364,159	2,350	27	12.0570	0	0	18	645

Пробрчках мало по интернету да видим којим је то кинеским универзитетом 'прекрижио' своју верност и припадност часном му МИ САНУ-НАЦИОНАЛНОМ. Ево неколико

података из Википедије о *Qilu University of Technology* који као свога, на станфордској листи, наводи Миодрага Ј. Михаљевића:

Qilu University of Technology

齐鲁工业大学

Motto 明德勵志 崇實尚能

Motto in English *Practice persistently and improve our ability for a moral aim*

Type [Public](#)

Established 17 October 1948; 74 years ago

[President](#) CHEN, Jiachuan (陈嘉川)

Academic staff 1100+

Students 25000+

Location [Jinan](#), [Shandong](#), [China](#)

Campus 1.5 million m² (based in [Changqing District](#))

Website www.qlu.edu.cn

Qilu University of Technology ([Chinese](#): 齐鲁工业大学; [pinyin](#): *Qílú Gōngyè Dàxué*, shortened in QLU) is a public university in [Jinan](#), [Shandong](#) province, [China](#). It was founded in 1948 as the Jiaodong Industry School. In 2013, its name was changed to "Qilu University of Technology" from "Shandong Institute of Light Industry", and In 2017, it was combined with Shandong Academy of Sciences.

Дописни члан САНУ МЈМ је један од тројице "величанствених" са *Qilu University of Technology* чије име краси станфордску листу 2 одсто. Налази се он на 189.457-ом месту од укупно 195.606 места.

Који, и какви, су то алтруистички разлози понукали председниковог зета да пријави припадност једном провинцијском кинеском универзитету четири пута мањем од Универзитета у Београду и приближно истом као Универзит у Новом Саду? Да није зет један од оних (како њего **шурак** рече): "који нису од јуче", па кад се докопа академије (*ово питам ја*), претрча "да прати неку плоднију кинеску бразду"? Следеће самонамећуће питање је: има ли ово 'префарбавање у кинеза' неке везе са оним пројектићем којим се **зетоња** хвалио на телевизији?

ЕВЕНТ 2: Галерија науке и технике САНУ: **ИЗЛОЖБА**

Блокчејн технологија (БЧТ) је била највише инспирисана биткоином, криптографијом, да би се затим појавила, еволуирала и проширила у многе друге домене укључујући финансије, здравство, администрацију, индустрију, пољопривреду и паметне градове. Све је то утицало/утиче и на остале услужне секторе као што су достава добара (трговински ланци снабдевања), трансфери преко дигиталних медија (продаја уметничких дела), пружање услуга на даљину (путовања и туризам), дистрибуирани интелигентни системи и образовање на даљину, производња и дистрибуција електричне енергије, прикупљање средстава за покретање послова, електронско гласање, управљање идентитетом (обезбеђивање приступа технологијама потенцијалним корисницима) и руковођење (даљинско гласање).

Морам признати да сам, крајем 2021. године, мислио да је ВСК свог зета МЈМ у Академију примао да га спаси пензионисања кад напуни 65 година (те 2021 је зет већ добио продужење уговора о раду до 2025), и да успут обезбеди обилне доживотне буџетске приходе зету и породици своје сестре. Међутим, на основу акција које је ВСК ове јесени подржавао и предузимао у циљу извлачења свог зета из научно-технолошке анонимности и лансирања истог у јавни и медијски простор, што је захтевало знатну логистичку и финансијску подршку коју је само председник САНУ могао да обезбеди и аминује, рекао бих да **зет МЈМ**, полако и сигурно, почиње да се претвара у највећу и најизгледнију **GREEN FIELD** инвестицију **шурака ВСК** за све време његовог сувереног владања Академијом.

Ни две недеље није прошло од напорног и невеселог дводневног скупа (*нико из МПНТР у распадању није нашао за сходно да закључи да је тај скуп вредан присуства и пажње неке од њихових екселенција*):

НАУКА:
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

23. и 24. септембар 2022, Свечана сала САНУ,

а већ је дошло време да се у среду **5. октобра 2022. године** у 18 часова у Галерији науке и технике САНУ отвори дуго најављивана маркетиншки одлично припремљена изложба „**Информациона безбедност и блокчејн технологија**“ аутора дописног члана Миодрага Михаљевића (*ПРИЛОГ 1. Изложба, Конференција и Програм \$Костић & Михаљевић\$ 2022.pdf*). Пошто сам отпочетка слутио да се на рекламирање и припрему Михаљевићеве изложбе неће нимало штедети (*"важни циљеви" њима оправдавају сва средства, прим. моја*), реших да и сам пођем и присуствујем овом, за породице Костић и Михаљевић сигурно, изузетно важном, много обећавајућем и срећном догађају (с обзиром да се ради о 5. Октобру штампана је и пригодна позивница):

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Галерија науке и технике

аутора дописног члана САНУ Миодрага Михаљевића

среда, 5. октобар 2022. године
у 18 часова

Галерија науке и технике САНУ
Ђуре Јакшића 2
Београд

Скуп су отварали, поред дописног члана и аутора изложбе коју је пратио и каталог у издању САНУ (*има се може се, прим. моја*), некадашњи и садашњи секретари Одељења техничких наука САНУ академици: Зоран Љ. Петровић и Слободан Вукосавић. Њихове 'бисере' ума и духа сам забележио и они следе одмах после неколико фотографија које снимих на изложби:

Михаљевић, Петровић и Вукосавић на отварању 5.октобра 2022

Само због једног јединог паноа, који је побројао све организаторе и спонзоре, је вредело потегнути у град и доћи на ову изложбу:

Информациона безбедност и блокчејн технологија

Изложбу приређује
Галерија науке и технике САНУ

Аутор изложбе
Миодраг Михаљевић, дописни члан САНУ

Графички дизајн изложбе
Дамир Влајнић

Сарадници на организацији изложбе
Бојана Божић, кустос
Јасмина Ковачевић, кустос

Захваљујемо се на подршци
Математички институт САНУ
High Tech Engineering Center, Beograd

Музеј науке и технике, Београд
Безбедносно-информативна агенција-БИА
Војни музеј, Београд – Министарство одбране Републике Србије

Отварање изложбе је почело обраћањем **Академика Зорана Љ. Петровића** [Управник Галерије науке и технике САНУ; секретар Одељења техничких наука (2013-2021); члан Савета Галерије ликовне и музичке уметности САНУ; председник Комисије за Статут], који је већ у другој реченици присутне, слободније речено, 'увео у проблем' указујући *пригодно* на један мали лични пех у вези с безбедношћу:

«Поштовани гости. Добродошли на отварање изложбе Криптологија, сајбер безбедност, приватност, блокчејн технологије. Значи, изложбе која се дотиче много тога из нашег живота који све више и више зависи од компјутерских мрежа, безбедности рада на компјутерским мрежама и од, на крају, од наше потребе да ствари завршимо брже и ефикасније. Што би требало да нам компјутери омогуће, али некада нам и направе чудо. Ову изложбу је приредио наш нови члан, један од двојице представника информационих технологија (ИТ) који су ушли у Академију на прошлим изборима, међународно признати стручњак за *cyber security meaning*⁴, за безбедност на интернету и за блокчејн технологије,

⁴ <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security>,

професор Миодраг-Миша Михаљевић. Ми смо заиста срећни да на овај начин можемо да повежемо нешто што је блиско свакодневном искуству.

Ви ћете сви отићи кући да уплатите рачун електронски. Ко зна ко може, мени су украли моје податке пре недељу две дана, срећом, брзо сам реаговао ал' сам морао да чекам да добијем нову картицу. Морамо бити јако опрезни на интернету. **Миша** је радио за значајне научне центре као што је *Универзити оф Токио*, али и за значајне привредне центре као што је то *Сони корпорација*. И чувао је њихове интелектуалне производе од пиратизовања. Кол'ко они успевају да сачувају то од наших пирата, то нисам сигуран, али радили су вредно на томе. Данас ће вам се обратити аутор изложбе, а изложбу ће отворити секретар Одељења техничких наука проф. Слободан Вукосавић. Ја вам се захваљујем на посети. Желим вам до дођете посебно да пручите ову изложбу»

Дописни члан Миодраг Ј. Михаљевић ("Наш Миша"):

«Захваљујем се академику Петровићу и бићу слободан да мало задржим вашу пажњу, са неколико напомена пре него што почнете самостално **да уживате, надам се уживате**, у овој изложби. Поставља се питање зашто је значајна информациона безбедност у сајбер дигиталном простору, простору рачунара и рачунарских мрежа. Најкраће, битна је зато да сви бенефити које нам пружа сајбер простор не би истовремено постали отворена врата за различите злонамерне, малициозне активности које могу бити са потенцијално катастрофалним последицама. Значи, информациона безбедност у сајбер простору је један од императива. Али, постоји и нешто друго. Информациона безбедност је, такође, и прва брана одбране наше приватности у сајбер простору.

Зашто блокчејн технологија? Шта је значај блокчејн технологије? Неко ће рећи блокчејн технологија то је биткоин. Не бих се сложио. Рекао бих чак и строже нешто, није тачно. Биткоин је само једна примена блокчејн технологије која је, истини за вољу, прославила блокчејн технологију. Због чега је блокчејн технологија битна у сајбер простору? Битна је зато што је **отворила нове парадигме** коришћења сајбер простора. Шта је оно, најкраће речено, што можемо уз помоћ блокчејн технологије, а нисмо могли без блокчејн технологије? Ја ћу споменути само две ствари.

Прва је, да нам блокчејн технологија омогућује да радимо верификацију, **поуздану верификацију** података у сајбер простору у дистрибуираном маниру и без, пазите, без

Cyber security is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. It's also known as information technology security or electronic information security. The term applies in a variety of contexts, from business to mobile computing, and can be divided into a few common categories...

верификатора у кога верујемо. Неко би рекао то звучи немогуће, али то нам пружа блокчејн технологија.

Други илустративни пример је да нам блокчејн технологија омогућује такозване паметне уговоре. **Паметни уговори** су, рекао бих, нотарисани уговори без нотара. Значи, имају пуну снагу као и уговор који нам потпише нотар, а направљени су без нотара. тиме се отварају, као што рекох, нове могућности примене сајбер простора. Можемо имати веома краткотрајне уговоре који трају, рецимо неколико минута само, можемо склапати десетине уговора током дана, јасно то нећемо склапати ми као појединци, већ неке наше, рекао бих машине, по нашим преференцама. А, шта су то наше машине? Па, рецимо, мобилни телефони.

Мислим да је ово, релативно јасан увод зашто информациона безбедност и зашто блокчејн технологија. А, сада бих вам скренуо пажњу на нешто што је суштински битно. Поставља се питање како то остварујемо информациону безбедност и на чему се заснива блокчејн технологија. Најкраће, заснива се на криптологији. Криптологија је научна дисциплина успостављена крајем другог светског рата и криптологија нам омогућује да стварамо механизме за заштиту тајности, за контролу интегритета и аутентичности и исто тако за контролу непорицивости једне врсте дигиталних потписа. Неко ће одмах приметити да се заштитом тајности бавио и Цезар. И то је тачно. Значи, **заштита тајности** има историју дугу више од две хиљаде година. Она се, рекао бих вековима развијала **као занат**, а у неком смислу, и **као уметност**. Међутим, тек са **појавом криптологије**, она је добила оно што је неопходност код заштите тајности: а то је да смо ми сигурни колико је сигурна наша заштита тајности.⁵

А сада бих вам само скренуо пажњу због чега ова изложба такође је вредна пажње. Вредна је пажње зато што сајбер простор у коме се налазимо, који нас окружује, се свакодневно експлозивно увећава. Не само да се увећава, него се он нераскидиво преплиће са нашим реалним тродимензионалним простором и чак ствара, ствара се оно, што ми данас означавамо термином метаверзум, или метауниверзум, спој значи физичог и дигиталног простора у коме ми живимо, у коме ћемо све више, и више живети.

После ових општих напомена, слободан сам још само да још мало задржим вашу пажњу да вам кажем шта ова изложба нуди вама. **Нуди вам пре свега историјат**. Ту ћу се мало дуже задржати, зато што тај историјат показује једну интересантну везу између сајбер простора и заштите тајности. Јер све је почело због заштите тајности. Видите, током другог светског рата коришћена је машина за шифровање, то је немачка машина позната као енигма. Енигма је била велики проблем за савезнике и они су уложили велике напоре који су произвели први рачунар који је био у оперативној употреби. Дакле први рачунар је направљен ради разбијања тајности, а онда, онда већ знамо шта се дешавало.

⁵ На овом месту Михаљевић признаје да је криптологија све горе поменуто, само не наука. Она је у ствари служба обезбеђења у ужем смислу заштите и преноса информација, која користи различита занатска, техничка, технолошка, уметничка а могуће и нека научна достигнућа. Науком је представљају само они који би, у недостатку за њих доходнијих послова, фондове да турпијају.

После првог, наступили су многи нови рачунари. то можете видети овде у историјском прегледу и, на одређени начин, може се рећи круг се затворио: због тајности, направљени су рачунари, рачунари су створили сајбер простор, а у сајбер простору тајност је постала један од императива.

Поред овога што сам до сада говорио о историјату који је довео до потребе за информационом безбедношћу и сајбер безбедношћу, видећете у наставку, и неке елементе који вам казују о ономе што сам већ спомињао: шта је то криптологија, зашто је криптологија битна, какви су основни постулати криптологије, видећете нешто о информационој безбедности, шта је то у суштини информациона безбедност и сајбер безбедност. Видећете и примену криптологије у блокчејн технологији. Мислим да ћете моћи мало и да научите, за оне који нису довољно фамилијарни са блокчејн технологијом, шта је то, а оно ће вас свакако све заинтересовати то су неке илустративне примене неких наших резултата, резултата МИ САНУ, у дизајну блокчејн система. Имате то на овим мониторима, који су ту у нашој сали. И пре него што завршим, и пре него што вам се још једном захвалим на доласку, истакао бих још само две ствари.

А, на истом смо путу, путу који је заборављен, путу који мислим да треба да следимо у перспективи, а то је да смо у стању да направимо нешто што је било на светском нивоу у време када је прављено. Као илустрацију показујем вам рачунар који се зове ЦЕР и има неки број. ЦЕР је иначе скраћеница од цифарни електронски рачунар **који је направио Михајло Пупин**. То је иначе, у то време се звао мобилни војни рачунар и био је предмет извоза нашег и у своје време, може се рећи, био је респективан показатељ наших достигнућа.

Поред тога, споменуо сам да смо имали низ резултата у домену информационе безбедности, али оно што сам хтео сада да кажем, то је да у другој сали, видећете три експоната зелене боје која представљају шифротелепринтер. Тај шифротелепринтер је такође наш производ, од пре око 50 година, који је дуго година био у оперативној употреби, укључујући и у ратовима деведесетих година. Тај уређај за заштиту тајности је такође дело наших експерата и наш производ. Нажалост, ми сада таквих производа немамо.

Али, **оно што имамо, имамо рекао бих одличне резултате у домену науке који чекају да буду примењени у одређеним производима**. А, понешто од тога шта су ти резултати који су применљиви можете видети на овом монитору овде, који је један видео, на коме је један видео који се вртео, три месеца и нешто, у Дубаију на ЕКСПУ 2020.

Мислим да сам говорио и дуже него што сам мислио. У сваком случају, надам се да ће вам бити интересантно што сте дошли овде и захваљујем вам на пажњи.»

Академик Слободан Вукосавић ("Наш Миша" 2 %):

«Добродошли на изложбу Информациона безбедност и блокчејн технологија. Ја сам имао прилику да **окусим чари** ове изложбе, дошао сам мало раније, уживао сам у

врло квалификованој изведеној, са мером сачињеним видео приказима које видите на овим мониторима, на паноима који вам преносе најзначајније информације о хардверу и софтверу који нам пружа ту дигиталну безбедност. Не можемо без рачунара, као што нам мотори и роботи помажу да буду наша механичка екстензија, тако нам и рачунари требају да буду наша ментална екстензија, да прошире наше когнитивне способности. Али, да би поверили своје тајне мисли рачунару морате да обезбедите да то буде сигурно. Људи, какав је "**Наш Миша**", аутор ове изложбе, који је уврштен у **горњих 2 посто светских научника**, умеју да вам на врло питак начин **испричају ту причу**. Уживајте у изложби, проглашавам да је изложба отворена.»

Ничега "**за уживање**", које је '**скромни**' аутор самоуверено обећао на почетку свог обраћања присутнима, на овој непотребној изложби није било. Поставка се састојала углавном од гомиле постера чији је садржај извучен из неколико презентација које ће касније бити изложене на научном скупу само мало претумбаног наслова: „**Блокчејн технологија и информациона безбедност...**“, неких видео презентација и неколико препотопских примерака уређаја из два београдска музеја. Да је ова изложба служила само за засењивање простоте и извлачење њеног аутора из анонимности, то би му могли и опростити. Али, тврдње да: "**имају одличне резултате у домену науке који чекају да буду примењени у одређеним производима**", представљају покушај обмањивања јавности са пласирањем грубих научних неистина.

Ако смем да приметим, овај увежбани говор не носи никакву корисну информацију а крајње је препотентан и прилично бедаст поступак, којим је аутор изложбе „**Информациона безбедност и блокчејн технологија**“ на њеном отварању присутнима тврдио да им се: "Нуди пре свега историјат" а онда им **муфте**, у научно-теоријском делу, **мунуо** да на паноима гледају, све осим једног, његове 'научне' радове још од пра-почетака ауторове 'мршаве' научне каријере. При томе су сви презентовани радови, осим једног,

углавном мале или осредње вредности⁶. Ако се још узме у обзир чињеница да је, на почасном месту на изложби, посетиоцима нуђен пано којим им се сугерише да је Михаљевић и светски призната величина "научне криптологије", коју су сместили међу "2 % најутицајних светских научника" на некој Elsevier-овој рејтинг листи:

⁶ Рад: Marc P. C. Fossorier, *Member, IEEE*, Miodrag Mihaljevic, and Hideki Imai, *Fellow, IEEE* -- IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, VOL. 47, NO. 5, MAY 1999 (673-680), је урађен почетком 1998. године у Јапану са два велика мајстора криптолошког заната и у овом раду је М. Ј. Михаљевић, скоро сигурно, био само "**мали од кужине**". Овај рад је до данашњег дана цитиран преко седам стотина пута и о њему ће бити још речи у даљем тексту.

onda meni, mucenom i tuzenom, nije tada preostalo niшта drugo nego da duboko zadjalim што је тако мало академика дошло на отварање да виде кога су то пре годину дана скоро аklamацијом примили у своје редове. Наиме, осим Теодора Атанацковића, који је био обавезан да ту присуствује формацијски, и шурака ВСК кога обавезује сродство, не приметих скоро никог од познатијих академика да се потрудио да својим присуством увелича овај догађај. Колеге официри су дошли у униформи, а колеге из БИА-е, иако не сумњам да су биле, није било лако препознати.

Блокчејн је нова моћна технологија (настала из неколико технологија срећно обједињених у периоду 1991-2008) са применама у областима као што су криптовалуте, здравство, осигурање, државна управа, музика, идентификација, ланци снабдевања, управљање подацима и још доста тога. Ако неко разуме основне механизме који покрећу блокчејн, мисли да је експерт и нађе проблем (место) у коме се (где се) његово знање може применити, нек засуче рукаве и направи нешто што се може уновчити на тржишту. Нека не 'уваљује' Министарству науке, иновација и технолошког развоја (МНИТР) **блокчејн технологију** као науку (упарујући је са криптологијом уз обећања 'брда и долина' по основу својих "достигнућа" у, од не тако давно, науци криптологији).

Многе крупне речи бејаху упућене публици на отварању изложбе од стране њеног аутора. Отпочео је он о "метаверзуму" - нераскидивој повезаности дигиталног и физичког простора, продужио са "ИКТ и сајбер простором који се стално проширују и пружају људском роду нове погодности", не трепнувши упарио блокчејн са информационом безбедношћу (*а блокчејн је баш зато све популарнији што је изузетно резистентан на малициозне нападе, прим, моја*), па наставио да кује у звезде слабо дефинисане "механизме информационе безбедности" који би требало да смртнима омогуће да уживају многе добробити које пружа дигитални простор, да спрече све "злонамерне активности са потенцијално катастрофалним последицама" и коначно да буду "прва линија заштите њихове **приватности** у сајбер простору". Сво то фразирање и парафразирање је могло и морало бити

замене указивањем на експонате који би требало заинтересованима да помогну да схвате основне особине и предности блокчејн технологије, њене условљености и повезаности са информационом безбедношћу и поједностављено опише најважније примене са кратким објашњењем колики је то напредак у односу на претходно стање. Да се за такав приступ аутор определио не би му преостало времена, а не би имао ниједног ваљаног разлога да, МИ САНУ и себи, прва два непроверена резултата из примена блокчејн технологије и резултате ефемерне важности из информационе безбедности проглашава за: **"одличне резултате у домену науке који само чекају да буду примењени у одређеним производима"**. Ово је, иако је од **"Нашег Мише"**, ПРЕВИШЕ!

Одржавање и финансирање оваквих сувишних *'перформанса'* перолаке научне категорије, само 12 дана после окончања у САНУ скупа НАУКА: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ, који је показао сав јад и муку тренутног стања српске науке и још јадније челнике који је годинама уништавају, код разумних људи са мало душе и памети може да изазове само презир и гађење.

Новац потрошен за ову изложбу је било много боље утрошити, на пример, на организацију и одржавање конференције, у свечаној сали САНУ, која би разматрала све установљене и примењиване преварантске шеме за отимање пара и пројеката који су додељивани из кредитних средстава од стране Фонда за науку и Иновационог фонда, уз претресање оправданости постојања многих бесмислених околнаучних институција које паразитирају на науци и високом школству, а почеле су се стварати после 2008. године када је Божидар Ђелић преузео Министарство за науку и технолошки развој (и наравно не заборавити проћердани кредит од 420 милиона евра од кога је у науку отишло мање од 50 милиона). После присуствовања оваквом, мени лично и превасходно трагикомичном догађају, донесох чврсту одлуку да приступим раду на припремању и писању овог веома захтевног и детаљног текста.

Завршавајћи то што сам намеравао да кажем у оквиру другог *'евента'*, осврнуо бих се на све проширенију некултурну и наметљиву самохвалисавост која се епидемијски шири међу научном и универзитетско-професорском популацијом. Пуким случајем, а и надобудношћу и непромишљеношћу "Нашег Мише", натеран да се "Мишом" бавим и којешта декодирам из његовог "научног опуса" и богате и слабо закодиране каријере, помислих да је свеколики *Мишин* опус (уз све оно што се са њим и око њега дешавало и дешава у последњих годину дана), веома погодан да се запитамо и заједно проценимо: припада ли и он том **легиону** самохвалисаваца?

Подсетићу на *'евент'* први где описах како "Наш Миша", на наручену/набачену тврдњу репортерке, у вези "листе 2 %", да та листа има за циљ: *"да истакне индивидуалне, појединачне доприносе науци"*, одговори као запета пушка:

"Експерти који укључују и неке са Станфорд универзитета и твораца базе Скопус рангирани су свих тренутно око 8 милиона научника на свету. Како? Рангирани су их према укупним опусима које су до сада остварили и према коришћењу тих опуса. Коришћење се мери цитираношћу радова који се налазе у бази Скопус."

Предлажем да заједно погледамо SCOPUS и да се пре свега осврнемо, за сада само на део укупног Мишиног "**опуса са Скопуса**" и цитираност његових научних достигнућа **у последњих дванаест година**, од његове 55-е до 67-е године - у периоду од 2010 до краја октобра 2022.⁷ Немојте ме погрешно разумети, и ни у сну помислити, да ја мислим **да се само цитираношћу**, а поготово не оном коју потписницима научних радова данас у Србији признају државни органи, а коју су осмислили и забетонирали неки домазетовићи, сабои, белићи, пилиповићи, костићи, поповићи и њима слични, **ишта паметно може закључити** о стварној вредности, достигнућима и користи од нечијег научног рада. Ја ћу само поступити онако како то Миша каже и предлаже.

Елем, ових дана SCOPUS за дописног члана САНУ Миодрага Ј. Михаљевића избацује 83 рада, од којих је њих 19 урађено у периоду од 2010 до краја октобра 2022. године. Сви ови радови су прикупили укупно 60 цитата без самоцитата што је приближно 3.2 цитата по раду. Скренуо бих такође пажњу на чињеницу да је, према SCOPUS-у, свој први рад који је у наслову имао реч Blockchain MJM објавио 2020. године у платном часопису *IEEE Access*:

⁷ Касније ће бити више говора и више података о укупном научном опусу MJM, опет уз помоћ Scopus-а, али онако како га на основу тога, и још понечег, моја **старо-винчанска научно-саветничка** маленкост види и процењује.

1. Bojan Marinković, **Paola Glavan**, Zoran Ognjanović and **Thomas Studer**, *A temporal epistemic logic with a non-rigid set of agents for analyzing the blockchain protocol*, *Journal of Logic and computation* **29**, No 5, 803, September 2019;
2. Miodrag J. Mihaljević, *A Blockchain Consensus Protocol Based on Dedicated Time-Memory-Data Trade-Off*, 30-Jul-2020, *IEEE Access*; 8; 141258-141268.

Ово је био тек други рад, са ауторима из МИ САНУ, који је у наслову садржао реч "Blockchain" (до сада су оба ова рада цитирана по три пута). Михаљевићев рад је објављен у платном часопису у коме процесирање рада (без попушта) кошта US 1.850 \$, али је зато од пријема до објављивања рада прошло 'читавих' 25 дана!

Received July 5, 2020, accepted July 24, 2020, date of publication July 30, 2020, date of current version August 13, 2020.

Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2020.3013199

A Blockchain Consensus Protocol Based on Dedicated Time-Memory-Data Trade-Off

MIODRAG J. MIHALJEVIĆ

Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, 11000 Belgrade, Serbia

e-mail: miodragm@turing.mi.sanu.ac.rs

This work was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic Serbia.

ABSTRACT A problem of developing the consensus protocols in public blockchain systems which spend a combination of energy and space resources is addressed. A technique is proposed that provides a flexibility for selection of the energy and space resources which should be employed by a player participating in the consensus procedure. The technique originates from the cryptographic time-memory-data trade-off approaches for cryptanalysis. The proposed technique avoids the limitations of Proof-of-Work (PoW) and Proof-of-Memory (PoM) which require spending of only energy and space, respectively. Also, it provides a flexibility for adjusting the resources spending to the system budget. The proposed consensus technique is based on a puzzle where the problem of inverting one-way function is solved employing a dedicated Time-Memory-Data Trade-Off (TMD-TO) paradigm. The algorithms of the consensus protocol are proposed which employ certain unconstrained and constrained TMD-TO based inversions. Security of the proposed technique is considered based on the probability that the honest pool of nodes generate a longer extension of the blockchain before its update, and a condition on the employed parameters in order to achieve desired security has been derived. Implementation of the proposed technique in Go language and its inclusion as an alternative consensus option in Ethereum platform are shown. Implementation complexity and performance of the proposed consensus protocol are discussed and compared with the ones when PoW and PoM are employed.

INDEX TERMS Blockchain, consensus, proof of work, proof of memory, security.

Learn More About IEEE Access

[A Multidisciplinary Open Access Journal](#) | [A Scope Covering all IEEE Fields of Interest](#)

[Bibliometrics](#) | [Indexing Information](#) | [No Page Limits](#)

A Multidisciplinary Open Access Journal

IEEE Access is a multidisciplinary, online-only, gold fully open access journal, continuously presenting the results of original research or development across all IEEE fields of interest. Supported by article processing charges (APCs), its hallmarks are rapid peer review, a submission-to-publication time of 4 to 6 weeks, and articles that are freely available to all readers.

A Scope Covering all IEEE Fields of Interest

IEEE Access publishes articles that are of high interest to readers: original, technically correct, and clearly presented. The scope of this journal comprises all IEEE fields of interest, emphasizing applications-oriented and interdisciplinary articles.

IEEE Access hosts IEEE Society/Council Sections as well as Special Sections, which give researchers the opportunity to publish their work in dedicated topical sections.

At a Glance

- **Journal:** IEEE Access
- **Format:** Open Access
- **Frequency:** Continuous
- **Submission to Publication:** 4-6 weeks (typical)
- **Topics:** All topics in IEEE
- **Average Acceptance Rate:** 30%
- **Model:** Binary Peer Review
- **Article Processing Charge:** US \$1,850

[Learn More](#)

Featured Articles

Морамо се сложити да оваква експедитивност вреди сваког потрошеног цента.

И коначно, дозволићу себи кратак ламент над проблемима безбедности уопште, а у вези са чињеницом да је очигледно да данас у нашој земљи не постоји ниједна државна нити војна тајна која до сада није предата, продата, или поклоњена нашим непријатељима, како оним из најближег окружења, тако и оним на страни света где Сунце залази. Сам Михаљевић, бивши дугогодишњи чувар важних тајни, који је својих првих деветнаесет година радног века провео у војсци и посветио раду на заштити војних тајни и података,

изгледа да је био један од првих који су потрчали на конференције које је организовао НАТО у оквиру својих **мирнодопских припрема** за напад на Русији (конференције су се одржавале под кодираним називом 'NATO Science for Peace and Security'):

MR2762232 Reviewed Mihaljević, Miodrag J. A framework for stream ciphers based on pseudorandomness, randomness and coding. *Enhancing cryptographic primitives with techniques from error correcting codes*, 117–139, *NATO Sci. Peace Secur. Ser. D Inf. Commun. Secur.*, 23, IOS, Amsterdam, 2009. (Reviewer: Yannis C. Stamatiou) 94A60

10:51 PM

MR2581574 Indexed Mihaljević, Miodrag J. Decimation based algebraic and correlation attacks and design of Boolean functions. *Boolean functions in cryptology and information security*, 183–199, *NATO Sci. Peace Secur. Ser. D Inf. Commun. Secur.*, 18, IOS, Amsterdam, 2008. 94A62 (94C10)

10:53 PM

MR2762232 Reviewed Mihaljević, Miodrag J. A framework for stream ciphers based on pseudorandomness, randomness and coding. *Enhancing cryptographic primitives with techniques from error correcting codes*, 117–139, *NATO Sci. Peace Secur. Ser. D Inf. Commun. Secur.*, 23, IOS, Amsterdam, 2009. (Reviewer: Yannis C. Stamatiou) 94A60

MR2581574 Indexed Mihaljević, Miodrag J. Decimation based algebraic and correlation attacks and design of Boolean functions. *Boolean functions in cryptology and information security*, 183–199, *NATO Sci. Peace Secur. Ser. D Inf. Commun. Secur.*, 18, IOS, Amsterdam, 2008. 94A62 (94C10)

Имајући ову чињеницу у виду, "Нашег Мишу" лично не бих никоме препоручио да води бригу о његовој безбедности и приватности ни на интернету, нити у било којој тачки метаверзума.⁸

⁸ Андреј Иљич Фурсов (1951), руски историчар и социјални филозоф, у свом чланку: *Пророчанство Гадафија: Зашто за Русију и свет све тек почиње* (8.11.2022, "Завтра", <https://zavtra.ru/>) се потсећа свог боравка у Америци 2013-2014 где су његова предавања слушали и неки украјински студенти. Ево шта Фурсов пише да је у разговору са њима сазнао: „**И тако рекли су да на сваком великом универзитету, и не само универзитету, у сваком већем институту, у Украјини постоји такозвана „НАТО соба“.** А ако

ЕВЕНТ 3: Свечана сала САНУ: "МЕЂУНАРОДНА" КОНФЕРЕНЦИЈА"

ПРВИ ДЕО

Освануо је коначно и 11. октобар, дан одржавања трећег важног 'евента' - конференције коју је организовао и осмислио дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић: БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ: НАПРЕЦИ У ПРИМЕНАМА И ТЕХНИКАМА. Наравно да је у првом реду свечане сале САНУ тог јутра седео лично председник САНУ, са својим потпредседником Зораном В. Поповићем, који је добио одговоран задатак да свима покаже да иза зетове конференције, средствима и преосталим научним ауторитетом, стоји челни трио САНУ (генерални секретар Зоран Кнежевић је седео у првом реду с Председникове леве стране).

Одмах на почетку напомињем да сам ову конференцију пажљиво одслушао, да сам у целини снимео сва излагања и да се нећу много удубљивати у садржај и научну вредност тога што је тада презентовано (чак су ми нека од преподневних излагања била интересантна). Више ћу се бавити оним у позадини ове конференције са осам предавача, коју ће надлежни свакако *бодовати* као међународну. А, како и не би, кад је излагало пет наших, један странац Британац⁹, једна Црногорка и један Македонац.

Као и у случају 'евента' другог, и овде ћу посебну пажњу посветити отварању конференције и поздравној беседи главног организатора. Конференција је почела тако што је председник Организационог одбора прво поздравио важне госте: проф. Адријана Харвуда са Кардиф Универзитета који је како Михаљевић рече "један од лидера европских пројеката у овој области", професора Влада Божовића-ректора Универзитета Црне Горе, професора Невену Мијајловић са Универзитета Црне Горе, професора и члана Македонске академије наука Зорана Хаци Велкова и обећао да ће им се ускоро појавити још неки гости укључујући ту и њихове колеге из Телекома Србије, замоливши затим потпредседника САНУ Зорана В. Поповића да отвори тај скуп.

желите да добијете добар посао после дипломирања, ваша диплома треба да сведочи о томе да сте положили, или одслушали један или два курса у НАТО-овској соби. “

⁹ PhD Adrian J. Harwood, Co-Director at Cardiff University, United Kingdom (на дан 12.11.2022 на WoS-у има 27 радова који су цитирани 476 пута без самоцитата).

Академик Зоран В. Поповић (речи на отварању):

Поштовани Председниче САНУ, поштовани академици, у име Председника Академије свих њених чланова имам велику част и задовољство да вам изразим добродошлицу у нашу и вашу кућу.

Сведоци смо да у савременој науци и новим технологијама постоје чаробне речи. На почетку 21. века то је била реч НАНО, која се односила не само на науку и нанотехнологију на нано скали, већ и на низ производа, од *нано-метка* до *нано-аутомобила*, који са тим појмом нису имали баш много везе. Следећа магична реч је КВАНТУМ, што се данас понајмање односи на '*квантнум механикс*', која је заснована почетком 20. века. Данас срећемо реч квантум свуда, од медицине, преко *квантум компјутер*, *квантум криптографи*, *кватум фиксин*, *квантум суисајд анд иморталити*, *квантум мајнд*, *квантум мистицизм до квантум телепортејин*. Данашњи скуп је посвећен двома светским изузетно актуелним темама: информационој безбедности и блокчејн технологији, које постају или су то већ постале магичне речи у дигиталном простору и дигиталној економији.

Нашим досадашњим истраживачким резултатима и оствареном међународном сарадњом у доменима данашњег скупа показали смо нашу препознатљивост као добродошлих партнера, а верујемо да је овај скуп и допринос њиховом даљем развоју, а посебно у регионалним оквирима. Ова конференција, заједно са изложбом која је и у току у Галерији науке и технике САНУ је наш допринос указивању на значај *информационе безбедности* и *блокчејн технологије* у процесу даље дигитализације и савременог друштва. Желим вам успешну конференцију и пријатан боравак у САНУ и Београду. Овим проглашавам скуп *Блокчејн технологија и информациона безбедност: напреси у применама и техникама*, отвореним.

Дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић (уводна реч на отварању):

«Још једном добродошлица свима и надам се да ће вам данашњи скуп бити интересантан и да ће можда отворити неке нове перспективе и можда неке даље заједничке конструктивне активности.

Бићу слободан да, пре преласка на предавања, ћу покушати да задржим вашу пажњу на неколико уводних напомена. Већ смо у речима академика Поповића чули о значају информационе безбедности и блокчејн технологије. Ја бих само још једном истакао да је информациона безбедност императив у сајбер простору, дигиталном простору, којим се ми све више и више повезујемо-простору рачунара и рачунарских мрежа. Без информационе безбедности наше кретање кроз тај простор може да буде и опасно, а у најмању руку можемо да угрожавамо нашу приватност. То је један од разлога зашто се инсистира све више и више на информационој безбедности (*а "наметни" мобилни телефони од којих се не растајемо?*, прим. моја) и због тога се и овај скуп

окренуо према информационој безбедности (*Радован трећи би овде сигурно узвикнуо: ајдеее!, прим. моја*).

Зашто блокчејн технологија? Зато што је блокчејн технологија један нови приступ коришћењу сајбер дигиталног простора. Блокчејн технологија је отворила нове парадигме за коришћење дигиталног простора. Она нам је показала како можемо у дигиталном простору да радимо нешто, што је јуче било незамисливо. На пример, у дигиталном простору ми можемо да радимо верификацију података без постојања овлашћеног верификатора. Како се то ради? То се ради кроз једну процедуру дистрибуиране верификације која личи, на неки начин, на гласање. Већином гласова се одлучује о томе да ли је нешто тачно или нетачно при чему се не броји, у неким парадигмама одлучивања, само број гласова него нешто што се зове укупна енергија потребна за генерисање одређеног става. Значи, захваљујући таквом приступу верификације можемо да имамо уговоре који су нотарисани без присуства нотара. То нам омогућује нове парадигме у трговини. Примера ради, можемо да правимо веома краткотрајне уговоре који трају само неколико минута (*Радован трећи би овде после: ајдеее!, сигурно додао: шта би Срби без једноминутних уговора, пропали би у Метаверзуму, прим. моја*). **Ти уговори неће бити потписани нашом руком већ неком машином, рецимо мобилним телефоном, кога смо ми овластили да нас заступа**(*итисцање је овде моје, прим. ФРВ*). То нам такође омогућује да свакодневно можемо да потписујемо на десетине уговора и све нам то омогућује неку компетитивну ефикасност и обезбеђује да добијамо неке услуге или производе на, у том тренутку, за нас најповољнији начин, а исто и тако неко нама нуди на за њега, у том тренутку, најповољнији начин.

Данашњи скуп се састоји из два дела. У првом делу говоримо, пре свега, о неким областима, доменима примене блокчејн технологије и информационе безбедности.

У другом делу скупа, који је више технички, говоримо о техникама, неким напрелима у техникама, које се примењују за остваривање информационе безбедности и дизајн блокчејн система.

Унутар прве сесије примена, говориће се о применама где блокчејн технологија може да помогне, и то веома конструктивно у домену медицине, затим о применама у домену напредних електроенергетских система, трећа примена је примена код телекомуникационих провајдера, а четврта је везана за примену у дигиталној уметности. Верујем да ће вам то можда бити посебно интересантно.

У другом делу скупа говоримо о напредним техникама за информациону безбедност и блокчејн технологију и верујем да иако ће ова предавања бити више технички оријентисана да ће, за многе од вас, и она бити веома интересантна.

На крају, само бих споменуо да је програмом рада предвиђено да се питања не постављају после презентација него је за дискусију, за постављање свих питања,

резервисан термин по завршетку прве и друге сесије. То је такозвани дискусионни коктел, на који сте сви позвани. Још једном, захваљујем вам на пажњи.»¹⁰

МЈМ је после ове уводне речи најавио **првог предавача** проф. Адијана Харвуда (Prof. Adrian Harwood, **Cardiff University**) који је стручњак за коришћење људских матичних ћелија и КРИСПР (CRISPR) технологије за креирање нових модела система за проучавање неуропсихијатријских поремећаја и њихових фармаколошких третмана:

(Приметимо у левом доњем углу руводећи *трио* САНУ: Кнежевић, Костић и Поповић)

Овде вреди напоменути да, у најави овог предавача и пројекта о коме ће он говорити, 'церемонијал мајстор' на овој сесији није пропустио да изговори да су око овог пројекта

¹⁰ Ако су пажљивији читаоци имали утисак да се у овом излагању на конференцији много тога понавља што је већ речено на отварању Изложбе, утисак их не vara. Штавише, и једно и друго излагање понавља углавном празњикаву, рогобатну и делом нетачну најаву овог скупа која је претходно послата свима у САНУ (видети **Прилог**).

окупљени "кључни истраживачи у Европи у области" (шизофреније) ("key resercehers in the field in Europe"). Да ли је тата знао да ће на једном од слајдова које ће Харвуд понудити окупљенима, бити и име његове ћерке и да ће неко то приметити? Да ми је само било да видим поносно ујкино лице кад је Харвуд на велики екран Свечане сале САНУ поставио следећи слајд који је красило име Марине М. Михаљевић под кровом 'његове куће':

Професор Харвуд је неуро-ћелијски биолог који ради у Институту за истраживање неуронаука и менталног здравља у Школи биолошких наука Универзитета у Кардифу. Бави се системима молекуларне сигнализације и анализом ћелија у системима неурона као и моделних ћелијских система. Он је био руководилац пројекта MINDDDS-connect у оквиру **COST** Европске кооперације у науци и технологији који је имао и учеснике из наше земље и који се, после четири и по године, завршио у мају ове године. Овај пројекат је за циљ имао прикупљање података о психијатријским болесницима и прављење одговарајуће визуализационе платформе. До сада је била пракса да се оваквим пројектима формирају централизоване базе података на једном чвору, тзв. 'биобанкарство' (biobanking), а то се правдало потребама "хармонизације података" и усклађеног форматирања. Са прикупљањем генетског материјала својих грађана и предавањем истог на чување и коришћење англосаксонцима, после онога што је изашло на видело у вези са биологским лабораторијама које су они масовно формирали око Руске Федерације у државама насталим после распада СССР-а, ваљало би бити веома, веома опрезан. Утолико више, ако се има у виду Харвудово позивање на Клауса Шваба и препоруке Светског економског форума 2020. За било коју грану медицине и евентуалну COST акцију у којој

партиципирају наши учесници, заједно са учесницима ЕУ, би се могла направити и дискутовати скоро истоветна студија. Једно од могућих објашњења зашто психијатрија и шизофренија, и то како сам до њега дошао, описаћу нешто касније пошто се упознамо укратко са свих осам предавача на овој четворочасовној конференцији.

MINDDS-connect may help need for data harmonization

Current practice with centralised databases and biobanking at a single site is to "harmonize data" to fit the same format

DATA ISSUES

- Standardisation/ Harmonisation
- Findability
- Accessibility
- Sustainability
- Security
- Legal regulations
- Data Privacy
- Ownership

Is MINDDS-connect really ethically sound?

MINDDS STSM to conduct a preliminary ethical analysis (Signe Merinska & Viktoria Dobrova)

"Federated approach better addresses privacy and security concerns and facilitates cross-border data sharing by respecting local ethical and legal requirements"

Primary Recommendation: 8-step model developed by World Economic Forum (2020)

Као други предавач је наступио академик Слободан Вукосавић који је говорио о *Напредним електроенергетским системима*. Он је јасно и приступачно изложио разлоге због којих је блокчејн технологија веома перспективна за примене у овим системима. У свом излагању је објаснио зашто је будућност енергетике у рачунарски подржаним трансакцијама, зашто такве трансакције одговарају електромережама, говорио је о неопходности расподељених база података са добро криптованом заштитом и о неопходности других напредних мера сигурности у циљу очувања интегритета електро мреже.

По завршетку Вукосавићевог предавања, председавајући сесијом МЈМ се обратио скупу речима: «Захваљујем се академику Вукосавићу на предавању које је недвосмислено показало значај информационе безбедности и могућности примене блокчејн технологије у

будућим електроенергетским системима (*a ње је безбедност, јел' те, ту без јединог безбедњака у САНУ, информационог наравно, нема ништа и бити не може, прим. моја*). » Он је такође најавио своје предавање, на поподневној сесији, као предавање у коме ће бити оперативно објашњено како се блокчејн технологија може употребити за намене о којима се говорило у излагању академика Вукосавића. Није пропустио да нагласи како је то лепа веза између прве и друге сесије.¹¹

Као **трећи излагач** на преподневној сесији наступила је **др. ум. Александра Јованић** са својим предавањем: *Примена блокчејн технологије у дигиталној уметности - генеративна уметност и НФ токени*, са Факултета ликовних уметности у Београду.

¹¹ Академика Вукосавића бих похвалио и подржао за храбар и родољубив гест јер је у току свог предавања јавно и гласно, у свечаној сали САНУ, изрекао да је територија Косова и Метохије **привремено окупирана територија** и такође правилно истакао да је, "Милосрдни анђео" 1999 наших западних 'партнера' којим Председник са 2/3 академика САНУ хрли у загрљај, **агресија** на трећу Југославију. Не знам само да ли је то урадио док су у сали још били председник и потпредседник САНУ (на четвртог предавању преподневне сесије их сигурно није било).

Предавање доцента Александре Јованић, која је прво завршила Математички факултет УБ, смер рачунарство и информатика, да би онда похађала магистарске и докторске студије на Универзитету уметности у Београду. Рече да је, у тренутку кад је почела да се бави дигиталном уметношћу мало запоставила програмирање и прешла доминантно да се бави уметношћу, што је довело до тога да она данас предаје, на ФЛУ на студијском програму *Нови медији*, групу предмета која се зове технологија нових медија. Доминантна тема којом се ова уметница-научница бави је: интерактивна уметност. Истакла је да су у последњих десетак година посебно интересантни правци који комбинују **науку и уметност** да би се, одмах затим исправила и рекла, да је правилније говорити о правцима који комбинују **технологију и уметност** (*Питам се колико би Михаљевићево алгоритамско бављење безбедношћу могли да сврстамо у уметност?, прим. моја*). Александра Јованић је објаснила како уз употребу рачунара и *псеудо-насуничности* настају дела алгоритамске и генеративне уметности и како се применом блокчејн технологије (**БЧТ**) и одговарајућих платформи ова дела нуде на НФТ тржишту:

о НФТ платформама

- на разним блокчејновима (Ethereum, Tezos, Solana, Cardano...)
- PoW --- > PoS
- HeN / Teia, Objkt.com, fx(hash), Versum, OpenSea, ArtBlocks...

Едиција или 1/1
хеш и псеудо случајност (hash & PRNG)

The slide features a grid of approximately 20 colorful, abstract digital art pieces, each with a unique, organic, and somewhat fractal-like appearance. In the top right corner, there is a circular logo of the Faculty of Arts of the University of Belgrade. In the bottom right corner, there is a small inset video showing a person, presumably the presenter, speaking at a podium.

Од свих предавања са преподневне сесије, једино је Алекандрино предавање имало у себи нешто конкретно у вези са блокчејн технологијом. Сва остала су говорила само уопштено о неколико могућих домена примене.

Чим је Александра завршила своје излагање хитро је на сцену ступио модератор сесије МЈМ да, уз блокчејн технологију, *'присабачи'*¹² и своју једину иформациону безбедност следећом сувишном тирадом:

«Захваљујем се Александри и верујем да је свима било интересантно да чујемо и о примени блокчејн технологије у дигиталној уметности и сада смо се упознали са нека три домена, сваки на свој начин интересантан, где примена блокчејн технологије и информационе безбедности имају велики значај (*нарочито у електроенергетским системима где изгледа за озбиљнију примену блокчејн технологије нема у следећих најмање десет година, прим. моја*). **Да се подсетимо причали смо о медицини која је прешла из реалног света пацијената у дигитални домен** (*ајдеее!, прим. моја*), па се ту сад појавила потреба за информационом безбедношћу и блокчејн технологијом (*овде је већ 'информацину безбедност' мунуо испред БЧТ, прим. моја*), говорили смо о томе како електроенергетски системи могу да буду ефикаснији уз примену БЧТ, односно дистрибуираног рачунарства, односно заштите информација у том контексту. Чули смо и о уметности, а сада прелазимо на четврту, рекао бих веома битну примену БЧТ у, рекао бих текућим, и још више, у будућим телекомуникационим мрежама. »¹³

Дописни члан САНУ Михаљевић је затим најавио последњег предавача на сесији којом је председавао речима:

«Говоримо о применама БЧТ у информационо комуникационим технологијама и замолио бих председника Надзорног одбора Телекома да нам нешто каже о применама БЧТ код телекомуникационих провајдера, односно, читаву причу да веже за оно што се означава термином *'нет џи'*.»¹⁴

¹² У руском језику се користи глагол: «*присобачить*» («собака» - пас), када се нешто додаје, прикрепљује, сувишно намеће тамо где га једва смемо додати, прикрити, наметнути...

¹³ Уместо да ову тираду коментаришем опет ћу се позвати на већ цитирану књигу А. Б. Мигдала и његове мисли о аматерима у науци: «**Разиграни умови дилетаната**, неоптерећени претераним знањем, не познају границе, доступна им је свака област науке и уметности, а како су тек њихове конструкције романтичне! На пример, мисао да се основне идеје теорије релативности могу наћи у древним индијским легендама, захвата дух! ... Али, научна теорија је онолико далеко од античког мита, колико је и модерни млазни авион далеко од летећег ћилима-авиона. Када аматеризам не излази из оквира хобија, када је одмор после главног посла, осим што се шири видик, то је дивно. Али можете озбиљно просуђивати и радити само ако сте професионалац. Откриће древне Троје је најређи случај среће лаика. Изузетни ентузијаста Хајнрих Шлиман, у својој журби да открије, дозволио је уништење горњих слојева, и они су заувек нестали за науку.»

¹⁴ Напор, да повремено тачно транскрибујем оно што Михаљевић говори кад му се укаже прилика, сам учинио да бих илустровао, како се мени чини, чињеницу да он баш не зрачи неком општом културом, ерудицијом и начитаношћу у тим наступима. Мада му се истрајност, упорност и, рекао бих, велика доза дрскости у наметању слабо поткрепљених ставова и мисли, никако не може оспорити.

Проф. Милан Божић је одмах на почетку свог предавања¹⁵: *Телекомуникациони провајдери и блокчејн технологија – 5Г*, председавајућег МЈМ 'полио хладном водом' рекавши да његова (Божићева) прича уопште неће бити везана за телекомуникације већ за будућу технологију 5Г мрежа, компјутерских, односно и компјутерских и телекомуникационих која сад полако улази. Обећао је да ће само нешто мало рећи о 5Г и како се у 5Г технологији може применити "блокчејн алгоритмика", да би одмах затим изговорио следеће: **АКО ПОСТОЈИ БЛОКЧЕЈН ЗАЈЕДНИЦА, НАЗОВИМО ТАКО ОНЕ КОЈИ СЕ ТИМЕ БАВЕ, ОВО ЋЕ ЗАПРАВО БИТИ ЈЕДНО ПРЕДАВАЊЕ КАКО ДА ПРОДАЈУ НАМА СВОЈУ РОБУ.** Видећете ви зашто. Наиме, како се 5Г буде развијао потребе да се имплементирају одређене форме заштите које блокчејн користи, а за то је блокчејн идеалан, могу бити замењене неким другим поступцима. Према томе, ако хоћете нешто да продате нама крените сада док је ова ствар на почетку. Напоменуо је да је 5Г у развоју и да га у Србији нема. Но, он је подсетио да кад се појаве нове технологије, оне нешто друго повуку за собом, додавши да ће 5Г ипак бити ударни мотор промена у телекомуникационим техникама.

Важно је рећи да је проф. Божић посебно истакао да му се чини да је сигурност као важан аспект где блокчејн може да се покаже као користан, јако добро обезбеђен што се њега тиче, и де се показао као добар заштитник мрежа за сада. Примена у 5Г би онда могла да оправда ону скупоћу блокчејна која се огледа кроз утрошено процесорско време и кроз приметност читавог захвата. Али, поновио је, да та могућност још увек није сигурна.

Посебну пажњу Божић је посветио проблемима приступања мрежи истичући постојање свакаквих метода приступа мрежи и увек се прави неки контракт-уговор између онога ко приступа мрежи и саме мреже. Закључак. Ако би се рецимо у радио мрежу убацио блокчејн, као нека форма заштите, он би сигурно побољшао заштиту приликом приступа. Подсетио је да не треба заборавити да паметни телефони, које сви држимо у сваком тренутку у неком од својих цепова, у себи имају 4 радио станице: GSM (протокол по коме се разговара), WiFi, Bluetooth и GPS. У вези с тим има јако много посла око приступа мрежи и ето још простора за блокчејн.

Божићев закључак је да блокчејн није више само у домену криптовалута, уз напомену да је репутацију стекао захваљујући њима. Тврди да је веома поуздан са становишта телеком оператера, да обезбеђује сигурност, али да је мало запетљан. Има

¹⁵ Проф. Божић је, као стари политичар одмах приметио, или су га "поуздани пријатељи" обавестили о томе када је стигао, да су са његовог предавања утекли председник и потпредседник САНУ Костић и Поповић. Њему је остало да на првом месту поздрави само *трећу виолину* САНУ у лику *генсека* Кнежевића. Прва двојица, као симпатизери покрета *Не дајмо Београд* нису хтели да их ухвате како се здраве и скуте придржавају човеку који је сада истакнути функционер СНП, а био је пре тога и миљеник и функционер скоро свих познатих српских политичких партија и близак пријатељ многих лидера деведесетих и даље до дана данашњег.

знакова о бенефитима блокчејна, али њих је углавном презентovala заједница блокчејна. Рекао је и да би требало да се спроведу додатна независна истраживања на том пољу, да ceo систем блокчејна делује солидно, али да је рачунарски доста сложен и запетљан. С друге стране, ако би блокчејн ушао у 5Г, онда би могли лако да се отворе потпуно нови бизнис модели. На крају је Божић препоручио блокчејн комуни да се заинтересује за Телеком, а да су они заинтересовани за сарадњу.

Пре него што изложим закључне речи председавајућег на преподневној седници, нудим неколико транспаренци из Божићеве презентације које би могле бити корисне онима који се занимају за ову тему:

5G Technologies & Challenges

- ❑ Several technologies, such as software-defined networking, network function virtualization, machine learning and cloud computing, are being integrated into the 5G networks to fulfil the need for diverse requirements.
- ❑ These technologies, however, give rise to several challenges associated with decentralization, transparency, interoperability, privacy and security.
- ❑ To address these issues, Blockchain has emerged as a potential solution due to its capabilities such as transparency, data encryption, auditability, immutability and distributed architecture.

Index Terms: Blockchain, 5G, network slicing, smart contracts, reinforcement learning, network security, network management, spectrum management, resource allocation, cloud computing.

5G & Blockchain

- ❑ Blockchain, specifically the consortium Blockchain, is perfectly poised to solve these challenges in 5G networks. Blockchain is a decentralized network itself that can fit perfectly in a distributed network like 5G.
- ❑ Since multiple stakeholders are involved, it is difficult to build trust and at the same time guarantee security, privacy and hassle-free settlement of dues. With Blockchain, no single stakeholder will be in control and all the data will be available to everyone. To share or lease resources, the stakeholder needs to enter into an agreement using a smart contract to ensure agreed SLA implementation.
- ❑ The smart contract based on the agreed SLA will automate the process of resource allocation and network orchestration involving several stakeholders across the entire 5G network to deliver seamless service to end-users.
- ❑ The entire process will be transparent to all stakeholders providing a secure, reliable and auditable trail of transactions on the Blockchain.
- ❑ A conceptual diagram showing the integration of Blockchain in a 5G network consisting of several operators is presented in the next Figure.

Concluding Notes

- ❑ Blockchain has moved beyond the realm of cryptocurrency and is now revolutionizing several industries. The interest is gone beyond the hype as several industries have started adopting the Blockchain-based solution to improve business processes.
- ❑ In the same way, 5G network and beyond 5G network are no exception as several studies have been conducted to bring the benefits of Blockchain to 5G network.
- ❑ As future 5G networks are expected to be highly distributed and decentralized in nature, the network management and security issues become more prevalent and challenging compared to the previous generations which are highly centralized.
- ❑ Blockchain, due to its secure design concepts, addresses core security issues such as integrity, authentication, trust and availability in a distributed fashion.
- ❑ Also, the smart contracts can enable end-to-end resource allocation/sharing, network management and orchestration delivering desired services envisioned by 5G.
- ❑ Furthermore, Blockchain will enable several new business models, reduce the hassle associated with cooperation among network operators and seamlessly handle several processes.

Telekom Srbija

Преподневни део конференције Михаљевић је закључио речима:

«Захваљујем се проф. Божићу. Дефинитивно смо чули о неким битним применама блокчејн технологије, али оно што јесте наша реалност то је да сваким даном се потенцијалне примене све више увећавају. И оно што јесте интересантно питање, то је како да се адекватно припремимо за ту будућност која дефинитивно долази. Чули смо како можемо користити блокчејн технологије, односно чули смо како постоје четири домена са потенцијално веома битним применама блокчејн технологије:

-Медицина;

-Електроенергетски системи;

-Уметност;

-Телеком провајдери.

Ово јасно нису све опције за примену блокчејн технологије, али верујем да јесу међу најбитнијим и оно што јесте један од циљева овог скупа је да се упознамо који су то могући будући домени примене блокчејн технологије и да покушамо да наша

истраживања¹⁶ вежемо са неким пословним моделима, који можда нису данас реални, али колико сутра ће постати.»

О неким доходним пословним моделима дописног члана САНУ Михаљевића везаним за БЧТ, а на рачун српског буџета, биће речи у посебном, много краћем, есеју који бити наставак овог текста. Сада бих само желео да укажем на одређене реалне процене времена потребног да БЧТ процвета и евентуално нађе широке примене. У ту сврху предлажем да се погледа чланак:

<https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain>

Blockchain

The Truth About Blockchain

It will take years to transform business, but the journey begins now.

Marco Iansiti and Karim R. Lakhani
From the Magazine (January–February 2017)

Из овог опширног аналитичког текста двојице професора (Business Administration) на **Harvard Business School**, дајем три краћа уводна пасуса:

«...Са блокчејном, можемо замислити свет у коме су уговори уграђени у дигитални код и ускладиштени у транспарентним, заједничким базама података, где су заштићени од брисања, неовлашћеног приступа и ревизије. У овом свету сваки уговор, сваки процес, сваки задатак и свако плаћање би имали дигитални запис и потпис који би се могли идентификовати, потврдити, ускладиштити и делити. Посредници попут адвоката, брокера и банкара можда више уопште не би били потребни. Појединци, организације, машине и алгоритми би слободно обављали трансакције и комуницирали једни са другима уз мало трења. Овакве могућности указују на огроман потенцијал блокчејна.

Заиста, скоро сви су чули за тврдње по којима ће блокчејн револуционисати пословање и редефинисати компаније и економије. Иако делимо ентузијазам у вези са његовим потенцијалом, брину нас претерана очекивања у оцени његовог значаја и користи од примена. Не брину нас само безбедносна питања (као што је колапс једне брзе биткоина 2014. и најновији хакерски напади на друге). Наше искуство проучавања технолошких иновација нам говори да ће многе баријере – технолошке, управљачке, организационе, па чак и друштвене – морати да се сруше, ако дође до блокчејн револуције.

¹⁶ Ниједном речи овај главни организатор скупа није нашао за сходно да каже колико се то њих у Србији, осим њега јединственог одскора, бави тим истраживањима, колико дуго и с којим циљевима.

Била би грешка безглаво јурити у блокчејн иновацију, а да се довољно добро не разуме колико ће времена бити потребно да се ова иновација прихвати и 'прими' у друштву.

Верујемо да је суштинска блокчејн трансформација пословних и владајућих структура још увек далека будућност. То је зато што блокчејн није само једна од знатно унапређујућих иновација са јефтинијим решењима која значајно мења начин на који потрошачи, индустрије или предузећа функционишу. Блокчејн је темељна технологија: има потенцијал да створи нове темеље за наше економске и друштвене системе и односе. Али, иако верујемо да ће утицај блокчејна бити огroman, биће потребне деценије да он продре у нашу економску и друштвену инфраструктуру. Процес усвајања ће бити постепен и постојан, а не изненадан и брз, пратећи нарастајуће таласе технолошких и институционалних промена. Наша истраживања стратешких импликација блокчејна, којима је посвећен овај чланак, ће стално имати у виду ову чињеницу.»

ДРУГИ ДЕО

Другим делом овог скупа председавао је, Михаљевићев формацијски надређени, **научни саветник и директор МИ САНУ Зоран Огњановић**. Он је на почетку напоменуо да ће други део бити посвећен одређеним техничким аспектима блокчејна и **темама** о којима се пре подне, тога дана, говорило. Рекао је и да су преподневна предавања, рече да мисли како је то општи утисак, "поставила доста високу летвицу квалитета" и изразио наду да ће и излагачи у другом делу скупа "уложити максимални напор да квалитет, који је пре подне постигнут, не падне". Најавио је да ће теме у неком смислу бити комплементарне у односу на оно о чему се пре подне говорило и самоуверено најавио да се нада: "да ће за свакога бити понешто, а за некога и све" (*ко' на вашару, нема шта, прим. моја*).

Први предавач је био дописни члан Македонске академије наука и уметности (МАНУ) **проф. Зоран Хаџи-Велков**¹⁷ који је излагао рад: *Прикривене комуникације преко бежичних канала* (коаутор - Љупчо Коцарев¹⁸, председник Македонске академије наука и уметности). Мислим да је Хаџи-Велков на конференцију позван само због тога да би организатори могли касније да 'трубе' о плодној регионалној сарадњи јер је, његово предавање само невероватним напорима и дрскошћу могуће повезати са блокчејн технологијом, која је била главна најављена тема скупа. Иначе, само је блокчејн алгоритмика евентуално могла привући ретке истраживаче данас у Србији, да дођу како би нешто чули и евентуално научили на овом пољу. За оне ретке, који се у Србији баве информационам безбедношћу, изузимајући сингуларни случај Михаљевића-зета, мало

¹⁷ SCOPUS за њега даје 87 библиографских јединица, које су прикупиле 1043 цитата, без самоцитата и цитата коаутора, и Хиршов индекс $h=18$ (нема га на "Листи 2%" на којој Михаљевић брани боје Кине са својим прескромним $h=15$).

¹⁸ Академик Коцарев (1955) је Михаљевићев исписник за кога SCOPUS пријављује 124 документа који су цитирани 5004 пута (без самоцитата и цитата коаутора) и остварују $h=29$. Овај професор физике и електро-техничких наука на "Листи 2%" заузима 79.914-то место, 16.153 места испред "нашег" Председника Костића (SCOPUS: 269 радова, са 7070 'пречишћених' цитата и $h=46$).

хлеба има. Проф. Хаџи Велков је већ на почетку скупа рекао да је тема *прикривених комуникација преко бежичних канала* "тек пре две-три године актуелизована, односно постављена као дисциплина у оквиру телекомуникација и информационе безбедности". На SCOPUS-у се може видети да је он прве радове из те области објавио тек 2022. године. Проф. Хаџи-Велков има солидне радове на тему капацитета бежичних комуникационих система с тежиштем на стохастичким моделима слабљења радио сигнала због интерференције са самим собом. Из његовог подужега излагања, углавном добро познатих ствари, издвајам ЕПП део за МАНУ и један слајд који се односи на информативност у безбедности у бежичним каналима:

I come from ...

- **Македонска академија на науки и уметности – Macedonian Academy of Sciences and Arts**
 - Highest scientific institution, one of the pillars of modern Macedonian state, established in 1967
 - 32 Academicians, 9 corresponding members, more than 70 foreign members
 - 6 departments, 8 research centers
 - Vast international collaboration, collaboration with many academies in the world, including SANU
 - Academy with highest average number of citations per academy member in the world
- **MANU Department of Technical Sciences**
 - 5 Academicians and 1 corresponding member
 - Two academicians in the top 2% of highest cited scientists in the world
 - Research centers within the department
 - Research center for computer science and information technologies (sections for complex networks, computational biology, computational linguistics, and ICT)
 - Research center for energy and sustainable development
 - Research centers employ research collaborators (mostly with doctoral degrees)

Непажљивим читаоцима скрећем пажњу на последњи ред прве тачке овог слајда о МАНУ, по којој је ова Академија прва у свету по средњем броју цитата на академика. Не знам да ли су госта упознали са достигнућима српског образовног система по коме се у Србији 'излеже' годишње два пута више доктора наука, по глави становника,¹⁹ него у Немачкој (за тачан број доктора погледати књигу: *ДЕСЕТ ПОГЛЕДА (на високо образовање у Србији)*, академик Владислав Цветковић).

¹⁹ Колико је то 'по глави пореских обвезника' никога за то у САНУ није много брига.

Друго излагање на поподневној сесији је било насловљено:

Блокчејн технологија, вештачка интелигенција и метаверзум (Metaverse)

Невена Мијајловић²⁰

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета Црне Горе (УЦГ),
члан управног одбора УЦГ

Владимир Божовић²¹

редовни професор, ректор Универзитета Црне Горе

Предавање је одржала **проф. Невена Мијајловић** (1985). Ово предавање је било посвећено коришћењу метода вештачке интелигенције (машинско учење) да би се у оквиру блокчејн технологије разматрао проблем алијансног рударења са освртом на задржавање блокова и репутацију рудара. И заиста *лијена* Невена је похрлила, са својим

²⁰ SCOPUS: 14 докумената, 38 цитата без самоцитата и цитата коаутора и $h=3$. Међу документима не постоји ниједан посвећен блокчејн технологији и информационој сигурности.

²¹ Владимир Божовић је рођен 1974. у Никшићу. Докторске студије из области математике и криптографије похађао је на Флорида Атлантски Универзитету (ФАУ), САД, од 2004. до 2008, постигавши максималну просечну оцјену А. Дисертацију “Алгебарски и комбинаторички аспекти факторизације група” је одбранио под менторством истакнутог алгебристе и криптографа, Спироса Магливераса, крајем 2008. Током докторских студија радио је као асистент у настави, а повремено и као истраживач у Центру за криптологију и информациону сигурност (Center for Cryptology and Information Security - CCIS), Boca Raton, САД. У оквиру поменутог Центра, учествовао је у више истраживачких пројеката из области биометрике и криптографије. Након одбране дисертације, до јуна 2009. године радио је и као предавач на Флорида Атлантски универзитету у оквиру Департмана за математику. Од 26. јула 2021. године је ректор УЦГ.

ректором, право у метаверзум да тамо заједно, уз помоћ вештачке интелигенције, мало реда заведу и срећу потраже. Из њеног предавања које се бави проблемима рударења на блокчејн платформама понудићу неколико слајдова:

The slide contains the following text:

- U poslednje vrijeme, vještačka inteligencija (artificial intelligence -AI) i distribuirana ledger tehnologija (Distributed Ledger Technology - DLT) postala su dva sektora informacionih tehnologija koji se najviše izučavaju.
- Iako ove dvije tehnologije imaju veoma različite razvojne strane i primjene, naučnici raspravljaju i istražuju njihovu kombinaciju.
- Ovim se stvara prostor za dalje inovacije.

At the bottom of the slide, there is a small video inset showing a person speaking at a podium. The slide footer includes the text: "V. Kuznetsov, M. Mladovic - Blokcejn, vještačka inteligencija i metaverzum 37/38".

- U poslednje vrijeme, vještačka inteligencija (artificial intelligence -AI) i distribuirana ledger tehnologija (Distributed Ledger Technology - DLT) postala su dva sektora informacionih tehnologija koji se najviše izučavaju.
- Iako ove dvije tehnologije imaju veoma različite razvojne strane i primjene, naučnici raspravljaju i istražuju njihovu kombinaciju.
- Ovim se stvara prostor za dalje inovacije.

- Pošto obje ove tehnologije mogu da utiču na podatke i djeluju na njih na različite načine, njihovo spajanje ima smisla i može da podigne eksploataciju podataka na nove nivoe.
- Istovremeno, integracija mašinskog učenja i vještačke inteligencije u blokčejn, i obrnuto, može poboljšati osnovnu arhitekturu blokčejna i povećati potencijal AI.
- Pored toga, blokčejn također može učiniti vještačku inteligenciju koherentnijom i razumljivijom, a mi možemo da pratimo i utvrdimo zašto se odluke donose u mašinskom učenju.
- Blokčejn i njegov ledger mogu da zabilježe sve podatke i promjenljive koje prolaze kroz odluku donetu u okviru mašinskog učenja.

Pametna računarska snaga

- Ako bismo koristili lanac blokova, sa svim njegovim podacima, na računaru, trebale bi nam velike količine procesorske snage.
- Algoritmi heširanja koji se koriste za rudarenje Bitcoin blokova koriste pristup "brute force" – koji se sastoji u sistematskom nabranjanju svih mogućih kandidata za rješenje i proveravanju da li svaki kandidat zadovoljava iskaz problema pre verifikacije transakcije.
- AI nam pruža priliku da se odmaknemo od ovoga i da se bavimo zadacima na inteligentniji i efikasniji način.
- Zamislite algoritam zasnovan na mašinskom učenju, koji bi praktično mogao da unaprijedi svoje vještine u "realnom vremenu" ako bi dobio odgovarajuće podatke.

Kreiranje različitih skupova podataka

- Za razliku od projekata zasnovanih na AI, blokčejn tehnologija stvara decentralizovane, transparentne mreže kojima može pristupiti bilo ko, širom svijeta u situaciji javnih blokčejn mreža.
- Dok je blokčejn tehnologija ledger koji pokreće kriptovalute, blokčejn mreže se sada primenjuju u brojnim industrijama kako bi se stvorila decentralizacija.
- Na primer, SingularityNET je posebno fokusiran na korišćenje blokčejn tehnologije kako bi podstakao širu distribuciju podataka i algoritama, pomažući da se obezbijedi budući razvoj vještačke inteligencije i stvaranje "decentralizovane vještačke inteligencije".
- SingularityNET kombinuje blokčejn i vještačku inteligenciju za stvaranje pametnije, decentralizovane AI blokčejn mreže koje mogu da čuvaju različite skupove podataka.

Zaštita podataka

- Napredak AI u potpunosti zavisi od unosa podataka - naših podataka. Preko podataka AI prima informacije o svijetu i stvarima koje se u njemu dešavaju.
- U osnovi, podaci hrane AI i kroz njih će AI moći kontinuirano da se poboljšava.
- S druge strane, blokčejn je u suštini tehnologija koja omogućava verifikovano i nepromjenljivo skladištenje podataka u distribuiranom ledžeru.
- Omogućava kreiranje potpuno bezbjednih baza podataka koje mogu da pogledaju strane kojima je to odobreno. Kada kombinujemo blokove sa AI, imamo rezervni sistem za osjetljive i veoma vrijedne lične podatke pojedinaca.
- Medicinski ili finansijski podaci su previše osjetljivi da bi se predali jednoj kompaniji i njenim algoritmima.
- Čuvanje ovih podataka na blokčeju, kome može da pristupi AI, ali samo uz dozvolu i nakon što prodje odgovarajuće procedure...

Monetizacija podataka

- To što drugi odlučuju o tome kako se podaci prodaju da bi se stvorio profit za preduzeća pokazuje da se podaci koriste protiv nas. Blokčejn nam omogućava da kriptografski zaštitimo svoje podatke i koristimo ih na način koji smatramo prikladnim.
- Ovo nam također omogućava da lično unovčavamo podatke ako to odlučimo, a da pritom ne ugrozimo naše lične podatke. Ovo je važno razumjeti u cilju borbe protiv pristrasnih algoritama i stvaranja različitih skupova podataka u budućnosti.
- Isto važi i za AI algoritme kojima su potrebni naši podaci. Da bi AI algoritmi naučili i razvijali se, od AI mreže će se tražiti da kupuju podatke direktno od svojih kreatora, preko tržišta podataka.
- Ovo će učiniti da cio proces bude daleko pošteniji nego što je trenutno, bez tehnoloških giganta.
- Takvo tržište podataka će također otvoriti AI za manje kompanije.
- Preko decentralizovanih tržišta podataka, oni će moći da pristupe inače preskupim i privatnim podacima.

Povjerenje u donošenje odluka vještačke inteligencije

- Kako AI algoritmi postaju pametniji kroz učenje, naučnicima će biti sve teže da shvate kako su ovi programi došli do konkretnih zaključaka i odluka.
- To je zato što će AI algoritmi moći da obraduju neverovatno velike količine podataka i promjenljivih. Međutim, moramo da nastavimo sa revizijom zaključaka koje je donela AI jer želimo da budemo sigurni da oni i dalje odražavaju stvarnost.
- Korišćenjem blokčejn tehnologije, postoje nepromjenljivi zapisi svih podataka, promjenljivih i procesa koje koristi AI.
- Uz odgovarajuće blokčejn programiranje, svi koraci od unosa podataka do zaključaka mogu se posmatrati, a posmatrač će biti siguran da ti podaci nisu manipulisani. To stvara povjerenje u zaključke koje donose AI programi.
- Ovo je neophodan korak, jer pojedinci i kompanije neće početi da koriste AI aplikacije ako ne razumiju kako funkcionišu i na kojim informacijama zasnivaju svoje odluke.

- S obzirom na potencijale metaverzuma, problem je u tome što istraživači ne mogu tačno procijeniti oblik i granicu budućeg metaverzuma. Mogli su da predvide samo neke od njegovih mogućih karakteristika, kao što su otvoreni prostor, decentralizacija, iskustvo interakcije čovjeka i računara, digitalna sredstva i digitalna ekonomija.
- Stoga je obećavajuće da se izgradi uzbuđljiv digitalni svijet i da se transformiše bolji fizički svijet kroz istraživanje metaverzuma.
- Očekuje se da će blokčejn doneti razne mogućnosti metaverzumu i pokrenuti novu rundu tehnoloških inovacija i industrijske transformacije.
- S druge strane, nedavni napredak u AI donio je obećavajuća rješenja za prevazilaženje izazova razvoja metaverzuma, kao što su obrada velikih baza podataka, generisanje sadržaja uz pomoć vještačke inteligencije i primjena obavještajnih podataka.

Blokčejn i metaverzum

V. Božović, N. Mijalović

Blokčejn, vještačka inteligencija i metaverzum

17 / 31

Уз опаску да је ово предавање одржало ниво, ако ни због чега другог, онда због тога што је њега потписао и оверио један ректор УЦГ, за кога пишу и говоре да је про-српско-руски оријентисан иако је на школовању у САД провео више од четири године. Невени и Владимиру желим сву срећу на Земљи и у Метаверзуму и успех на путу којим су и они одавно кренули.

Последња два теоријска предавања, на овој четворосатној конференцији, одржали су **наши људи**.

Треће излагање на поподневној сесији имало је два коаутора²²:

Блокчејн техника за трговину електричном енергијом у микрогриду са обновљивим изворима

Милан Тодоровић, Милица Кнежевић
Математички институт САНУ

Овај рад је изложио **истраживач Милан Тодоровић** који је на почетку свог излагања објаснио да су аутори сарадници Миодрага Михаљевића а да је њему припала част да изложи њихове заједничке резултате који су произашли из примене блокчејна у области трговине електричном енергијом. Као мотивацију да се тиме баве и предложи један модел за трговину електричном енергијом у микро електро мрежама (ниво села са обновљивим изворима енергије) помиње климатске промене, за које рече да о њима не мора много да се прича ("сад сви ми то лепо видимо онако уживо"). Пошто је за те, њему очевидне климатске промене, оптужио углавном фосилна горива додавши да нама у Србији она много загорчавају живот, не само по питању климатских промена, него већ и по питању загађења: "Ако сте имали задовољство да се јуче пробудите у одређеним деловима Београда могли сте да видите и омиришете ваздух, и окусите и слично - значи ту постоји неки проблем који треба решити."²³ После преласка на светски ниво и навођења оптужујућих података за фосилна горива, што је њега лично изненадило "за ниво света",

²² С обзиром да су на овој "конференцији" и организатори и српски предавачи били искључиво из САНУ и њеног Математичког института, који се води као национални, овај приповедач из тога закључује: да се у Србији проблемима сајбер безбедности и Блокчејн технологије нико осим ових из САНУ и њеног МИ не бави, или ако то није случај да они, на челу са председником Организационог одбора ове конференције **Михаљевићем**, желе да постану главни арбитри по питањима блокчејн технологије, информационе безбедности и вештачке интелигенције. Кад још одштапају монографију са "конференције", и правилно је обоје, нико им више неће моћи стати на пут нити бити раван у трци за пројекте који ће, ако рата не буде, сигурно потећи из многих новоподигнутих девизних кредита. И доћи ће време да више никаква производња и индустрија Држави неће бити потребна: цела Србија ће се обогатити радом у ИТ; зарађиваће довољно да на "слободном" светском тржишту купује све што јој треба: од одеће, хране и лекова до тога да ће моћи да најми приватне војне компаније да јој чувају то што је зарадила и да је бране од завидљивих и грамзивих суседа.

²³ Милану Тодоровићу препоручујем да, за почетак, на блогу ИЗМЕЂУ СНА И ЈАВЕ нађе и прочита текст врхунског руског економисте Валентина Катасонова: "Измишљене и драматизоване приче глобалиста о климатским променама" који се појавио" 30/10/2022-поднаслов: Глобално загревање је обичан природан феномен, а не драма.

испали као из топа: "сад је просто идеја да се крене на коришћење енергије која долази из неких обновљивих извора, најчешће се ту мисли на сунце и на ветар." После давања података о томе како стоји ствар са изворима енергије у свету (подаци из јуна 2022), с освртом на то да само осам процената отпада на обновљиве изворе енергије, млади Тодоровић прогласи посебно интересантном ситуацију у Србији и изрази незадовољство тиме што обновљивих извора енергије код нас има само негде око три процента. Овим својим уводом, показавши завидан ниво незнања намерно надуваног проблема наводних климатских промена, млади Тодоровић је прешао **на објашњавање примене блокчејн алгоритмике код модела трговине у некој локалној електро мрежи у којој су потрошачи уједно и произвођачи електричне енергије** (повремено купујући и продајући исту). То што ради је објаснио сасвим пристојно и допадљиво рекавши јасно:

- да је Блокчејн, дистрибуирана и децентрализована структура података у коју подаци могу само да се уписују (пре уписивања се обрађују, шаљу у облику трансакција и после тога нађу у ланцу); кључна ствар том приликом је начин на који се корисници (рудари) договарају да ли ће нешто да уђе у мрежу или не решавањем неког од консензус протокола (односно консензус алгоритма), који су најчешће енергетски јако захтевни у смислу ресурса, а тај ресурс је најчешће електрична енергија;

- да Блокчејн, као Блокчејн можда и не би био много интересантан, да се испоставило да је он одлична платформа за извршавање Паметних уговора;

- да су Паметни уговори рачунарски програми који се извршавају на Блокчејну на дистрибуиран начин;

- да су то 'тјуринг комплетни' (turing complete) програми који се пишу најчешће на језицима високог нивоа, на пример: Solidity се користи за писање паметних уговора на Етериум (Ethereum) платформи, али могу да се користе и други језици на неким другим Блокчејн платформама. Рудари користе методе паметног уговора тако што шаљу трансакције (у Блок чејну је све преко трансакција па и позив функција и њихово извршавање је заправо слање трансакција и њихова обрада-Етериум је најпознатија платформа која користи паметне уговоре и он се тиме прославила);

- Има много таквих платформи;

- Паметни уговори пружају начин за аутоматизовање трговине и микро мрежама и управљање читавим системом.

Резултат примене свега овога је да потрошачи/произвођачи купујући и продајући електричну енергију помоћу паметних уговора стичу и размењују жетоне (тзв. Токене). Аутори овог рада су предложили своју форму паметних уговора за регулацију правила трговине струјом у оквиру микро мреже. Усто су додатно, користећи Етериум платформу предложили сопствени консензус протокол. Избацили су део који је енергетски захтеван

PoW²⁴ и уместо етериумског "proof of statement" (PoS)²⁵ имплементирали своју варијанту консензус протокола који су назвали "proof of inversion capacity" (PoIC), са предлогом да рудари не користе само један ресурс у току свог посла који се ослања само на енергију, него да расподељују ресурсе енергије и меморије у нади да ће тако оптимизовати (смањити) укупне трошкове и покушаје себичног рударења:

The image shows a presentation slide titled "Proof of Inversion Capacity" with a list of bullet points. The slide is part of a presentation on "Blockchain electricity trading" by Milan Todirović and Milica Knežević, dated 11. October 2022. A small video inset in the bottom right corner shows a man speaking at a podium.

- Miner creates a block as per usual
- Miner writes a random 64 bit value to the block
- Miner calculates as a hash value of the block, that is regarded as encryption of pre-defined text
- The goal is to find the key used for creating the encrypted data by using some symmetric key algorithm (e.g. DES)
- Miners use time-memory trade-off (TMT0) table to efficiently solve the problem of finding the key
- Resources used are energy and memory:
 - Table width - more energy needed
 - Table height - more memory needed
- If miner doesn't find the key, he writes a new random value and starts over

Milan Todirović, Milica Knežević | Blockchain electricity trading | 11. October 2022 | 17 / 20

Као резултат свог рада наводе **показивање изводљивости** промена које предлажу, а као предност то да се применом њиховог консензус протокола може на минимум свести могућност међусобног варања у пуловима за алијансно рударење.

Будући планови ових аутора су да своје напоре усмере на проширење овог пројекта на макро мрежу, да се укључе у пројекте и проблеме складиштења електроенергије из

²⁴ What happens in proof of work? The Proof of Work consensus algorithm involves **solving a computationally challenging puzzle in order to create new blocks in the Bitcoin blockchain**. The process is known as 'mining', and the nodes in the network that engages in mining are known as 'miners'.

²⁵ What does it mean to prove a statement? To prove a statement is **to establish its validity (or truth) in a convincing way, by an argument**. To disprove a statement is to reveal its falseness, perhaps by example, or by proving its negation.

обновљивих извора, да у своје системе који се баве трговином уведу и могућност вођења аукција.²⁶

Последње послеподневно предавање је одржао инспиратор и организатор конференције:

**Блокчејн технологија и информациона безбедност:
Напреци у применама и
техникама**

дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић који је своје предавање: *Енергијски ефикасна и безбедносно робусна техника за алијансно рударење, 'збрзао' за петнаестак минута.*

Пре осврта на то шта је МЈМ говорио, само бих желео да скренем пажњу на ову фотографију. На њој се у доњем левом углу опет могу идентификовати тројица челника САНУ: проћелави потпредседник с брадом Зоран В. Поповић, Председник Владимир С. Костић и академик-брка - генерални секретар Зоран Кнежевић. Прва двојица су изгледа намерно побегла са преподневног предавања проф. Божића, вероватно из зависти што их је проф. Божић превазишао, и у енормним месечним приходима, и по броју политичких партија којима су у току свог века били чланови или симпатизери.

²⁶ Ја бих читаоце подсетио на познату изреку: "Нема власти без ауторитета, науке без рас'пре и богатства без трговине", а из предвиђене и остварене намере организатора ове "конференције" да дискусију спроведу без јавности, бежањем на "дискусиони коктел" после последњег предавања, јасно говори о томе шта им је најважније и да је њихова "конференција" у ствари само још једна симулација конференције.

МЈМ је почео речима да је у другој секцији могло да се чује и о неким новим техникама и то, и у домену информационе безбедности (ИБ), и у домену блокчејн технологије (БЧТ). Као пример нове технике у домену ИБ истакао је излагање дописног члана МАНУ проф. Хаџи-Велкова о прикривеним бежичним комуникационим каналима. Рече он: **"Назовимо то јако лепом илустрацијом тих нових, хајде да кажем, анализа аспеката комуникација где је, значи, циљ сакрити не садржај комуникације, не сакрити сам садржај комуникације, него обезбедити да ни сама комуникација није детектабилна."** Баш овако рече!

Даље је МЈМ најавио да ће се осврнути на њихове недавне резултате (резултате МИ САНУ). Поштеније је било рећи да су се они до тада проблемима БЧТ, или блокчејн система (БЧС), како он БЧТ повремено назива, они бавили тек четири године и да се у ствари излажу њихови скоро једини резултати (до лета ове године су се сви МИ САНУ одштампани резултати рада на БЧС могли пребројати прстима једне руке а, куриозитета ради, МЈМ је могао навести и податак о томе колико су за штампање тих радова потрошили новца пореских глава).

Продужио је са излагањем, како рече, неких напредака у техникама за БЧТ и техникама шифровања. Није на одмет било на том месту напоменути да је БЧТ, у ствари, настала срећним уједињавањем неколико криптолошких техника и да ће се његов рад односити на незнатне варијације једне од техника БЧТ - ради се о верификацији помоћу алијансног рударења на једној од блокчејн платформи. За циљ својих напора је прогласио енергетске уштеде и спречавање варања у заједничком подухвату алијансе рудара на челу с њиховим менаџером. Даље је почео да излаже метод који има "дводимензиону природу". Ко год послуша излагање МЈМ-а, а то се може учинити на следећем линку (то је скоро потпуно истоветно излагање али на другој конференцији из јуна месеца ове године):

<https://mitem.mi.sanu.ac.rs/asset/A9vdq9APPqzFmWfaa>

могао би да стекне utisak da on izlaze nesto novo što je bаш on smislio. Jer, reče da je: Главна техничка поента његовог излагања у томе што предлаже верификациони метод који има дводимензионалну природу. Продужио је ламентом на тему сигурности, речима: "Ако желимо да у сајбер простору истовремено постижемо и доказујемо сигурност и остварљивост, и истовремено ниску комплексност - налазимо се у проблемима зато што је пресек тих захтева јако мали."

По мишљењу МЈМ-а, основни проблем у сајбер простору је то што се захтева сигурност, а исто тако је потребно да цена коштања те сигурности буде прихватљива.

Наиме, ако се систем оптерети механизмима сигурности (претеране), онда је то проблем, онда то (електро) енергетски превише кошта.²⁷

Прескочићу Михаљевићево излагање о добро познатим карактеристикама БЧТ, које су већ изложене у претходном предавању, и одмах прећи да нешто кажем о ономе што је стварно Михаљевић радио у свом првом раду посвећеном БЧТ, чије резултате по ко зна који пут понавља и на овој конференцији. То је рад чији је апстракт дат претходно на страни 22:

IEEE Access: The Multidisciplinary, Rapid Review, Open Access Journal

Received July 5, 2020, accepted July 24, 2020, date of publication July 30, 2020, date of current version August 13, 2020.

Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2020.3013199

A Blockchain Consensus Protocol Based on Dedicated Time-Memory-Data Trade-Off

MIODRAG J. MIHALJEVIĆ

Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, 11000 Belgrade, Serbia

e-mail: miodragm@turing.mi.sanu.ac.rs

This work was supported by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic Serbia.

Интересантна је чињеница, то што случајно нађох ових дана, да је овај рад постаљен на arXiv, са истим насловом и практично истим садржајем, осам месеци раније: arXiv: 1911.07689 v1 [cs.CR] 18 Nov 2019. Слутим да су постојали неки виши разлози за подуже одлагање објављивања ових 'фундменталних' резултата, **јер Математичком Институту Српске Академије Наука и Уметности**, па још к томе **Институту од (над) националног значаја, паре за објављивање оваквих прескупо 'плаћених научних огласа'** (у које моја маленкост сврстава такве радове -- видети слику на страни 23), **никад нису недостајале**.²⁸

²⁷ Успутна интересантна случајност: У тренутку кад ово писах, а било је то у недељу 20.11.2022 у 9:02 часа пре подне, са телеграм канала, **Мы из СССР|История**, стиже ми порука следеће садржине у вези са метаверзумом и БЧТ: **Министерство цифровой трансформации Украины рассматривает возможность оформления браков и разводов в метавселенной**. Ето Михаљевићу, и друговима, још једне прилике да од Иновационог фонда узму још један пројектић за тристотинак хиљада еврића и укину и матичаре по Држави Србији.

²⁸ Уверење у то да не претерујем улио ми је један колега математичар који је добио следеће упутство за рецензенте од World Scientific Publishing Co. Pte., Mathematics Open Journal Office: Editorial board of Mathematics Open : "The referee process of Math Open does involve an evaluation of the originality of the article in the sense that we wish to abide by the publishing ethics and does not publish articles with too many exact overlaps with existing literature. However, you are also correct in that we do not consider the significance of the results or how much the articles can advance the area, but only the technical soundness and correctness of them." За оне који

Нећу понављати то како је МЈМ објашњавао своју варијанту верификације помоћу консензус протокола на Етериум блокчејн платформи. Консензус протоколи се у широкој класи БЧС заснивају на решавању одређених слагалица које се праве на основу неких крипто-алгоритама (проблема). Детаље о томе може свако да чује на линку који сам навео, или да их погледа и проучи у цитираним радовима који су слободно доступни.

Осврнућу се само на степен оригиналности онога што је изложено, јер као што рекох, МЈМ је у свом наступу своје резултате нашминкао и представио, рекао бих можда чак два реда величине, важнијим него што јесу. Иначе, овај његов главни рад из БЧТ је до сада, за скоро три године, укупно три пута цитиран без самоцитата.

Поред криптовалута, блокчејн технологију има смисла користити да би се неком функционишућем пословном, или државном, систему знатно поправиле 'перформансе' (наравно да се не искључује оснивање/прављење потуно нових система у "метаверзуму" на основу ове технологије). Пошто блокчејн није наука него ТЕХНОЛОГИЈА, подразумева се да ту технологију пре свега треба примењивати на конкретне системе. Сви који се озбиљно баве са БЧТ то и раде, на тај начин што, мање или више, мењају или подешавају, према конкретном систему који упошљава БЧТ за подршку својој основној функционалности, неки од важних елемената самог блокчејн СИСТЕМА.

Блок шема МЈМ (Screenshot)

нису баш јаки у енглеском укратко: Брига њих колико су значајни резултати које ће публиковати а и фућка им се за то да ли оцењивани рад имало унапређују област којом се баве. Само да нема очевидних техничких грешака и да аутори плате штампање. Главни аутор рада је тада, наравно, онај који паре обезбеђује.

У зависности од тога шта се жели постићи помоћу БЧТ код конкретног система, одабира се одговарајућа блокчејн платформа²⁹ и приступа се одређеним изменама/подешавањима како система блокчејна тако осталих елемената система који користи БЧТ. Први од елемената блокчејн система на који се може утицати на много начина је *консензус протокол*. Теоријски се може конструисати бесконачно много консензус протокола. Да би се добила нека представа о томе како се може користити БЧТ, није лоше погледати линк:

<https://www.sofi.com/learn/content/how-to-create-your-own-cryptocurrency/>,

на коме је описано како је могуће креирати нову криптовалуту.³⁰ Први корак на том путу је избор консензус механизма, други је креирање свог блокчејна, што је могуће учинити на више начина, и тако даље (укупно седам корака). Свака примена БЧТ подразумева ова два корака.

О томе да прављење још једног консензус протокола није никаква мудрост и програмерско достигнуће можемо научити из чланка: **How Many Many Cryptocurrencies Are There?**, датог на следећем линку:

<https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sectors/financials/cryptocurrency-stocks/how-many-cryptocurrencies-are-there/>.

У овом чланку пише да је крајем јуна ове године на тржишту постојало више од 12.000 криптовалута, а оно што запањује је њихова стопа раста. Број криптовалута се више него удвостручио од 2021. до 2022. На крају 2021. на тржишту се појављивало око 1.000 нових криптовалута сваког месеца. **Многе нове криптовалуте немају никакву другу сврху осим зарађивања новца за своје програмере (исто то изгледа важи и за наше МИ САНУ творце нових консензус протокола), што значи да потенцијални инвеститори морају бити опрезни и селективни.** Само на мали део криптовалута вреди обратити пажњу и евентуално их купити. Чланак наводи десет најутицајнијих криптовалута и сврхе због којих се користе.³¹ (У краћем есеју, који ће допунити овај садашњи, намеравам да изложим оригиналну, непатентирану, блок-ланчану технологију зарађивања турпијањем буџета која се практикује у МИ САНУ, и не само у њему-националном).

²⁹ Погледати на линку: <https://builtin.com/blockchain/blockchain-platforms>, 20 познатих платформи.

³⁰ **Криптовалута** је облик дигиталне имовине која се користи као средство размене користећи **криптографију** као начин обезбеђивања сигурности трансакција, контроле стварања додатних новчаних јединица и ради потврде трансфера валуте.

³¹ ЕТЕРИУМ (Ethereum) платформа, коју су користили Михаљевић и његови однедавна сарадници, је блокчејн Web3 платформа која додатно укључује НФТ-ове (криптографски формирана средства/жетони за изражавање вредности на блокчејну), децентрализоване финансије, децентрализоване друштвене мреже и крипто улагање. Веб страница технологије отвореног кода за програмере нуди листу туторијала корисних за учење Web3 алата, укључујући блокчејн и паметне уговоре. ЕТЕРИУМ такође има свој новчић (ETH).

Задржаћу се још мало времена како бих додатно објаснио Михаљевићеве слабо закодиране рецепте за засењивање простоте, изгледа, очекивано неуким слушалаца њихове конференције. Пошто платежни часописи, као што видесмо у фусноти 26, не проверавају много колико су реална обећања аутора, МЈМ то зналачки користи и обећава од свог консензус алгоритма оптималнију потрошњу енергије, проверљиво повећање информационе безбедности, ефикасност и смањење трошкова.

Ако Гугл упитамо шта има да нам каже на тему важнијег дела наслова Михаљевићевог рада "Time Memory Data Trade Off" (TMD TO) добијамо стотине милиона резултата:

The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text "Time memory data trade of". Below the search bar, there are navigation options: "All", "Images", "Videos", "News", "Books", and "More". The search results show "About 633,000,000 results (0.54 seconds)".

The first result is a featured snippet from Wikipedia: "A time/memory/data tradeoff attack is a type of cryptographic attack where an attacker tries to achieve a situation similar to the space–time tradeoff but with the additional parameter of data, representing the amount of data available to the attacker." To the right of this text is a diagram showing a grid of points with arrows indicating a path from "in start points" to "in end points".

The second result is from a Stanford University website: "A Cryptanalytic Time - Memory Trade-Off" by ME HELLMAN, 1980. The snippet states: "A&M&-A probabilistic method is presented wtdcb cryptanalyzes any. N key cryptosystem in $N^{2/3}$ operations with $N^{2/3}$ words of memory. 6 pages".

At the bottom of the screenshot, there is a Windows taskbar with a search bar and several application icons.

Обраћање Википедији по овом питању је за мене лично било, у почетку, пријатно изненађење јер је у њој забележен као изузетно значајан допринос криптолога Јована Ђ. Голића, Михаљевићевог исписника и првог коаутора неколико радова с почетка деведесетих година прошлог века. Успут да напоменем, да сам одраније знао, да су радови урађени тада у коауторству са Голићем, оно најбоље што је Михаљевић у каријери урадио радећи у земљи чије држављанство има. Такође сам приметио да се МЈМ не хвали много тим радовима мада се, по томе како се и колико цитирају, тих неколико радова могу сврстати међу десетак најсолиднијих које је у току своје **каријере криптолога и информационо-безбедносног инжењера** МЈМ са Голићем потписао и одштампао. Елем, **ево како Википедија описује историјски део TMD TO :**

https://en.wikipedia.org/wiki/Time/memory/data_tradeoff_attack

Time/memory/data tradeoff attack

From Wikipedia, the free encyclopedia

A **time/memory/data tradeoff attack** is a type of cryptographic attack where an attacker tries to achieve a situation similar to the space–time tradeoff but with the additional parameter of *data*, representing the amount of data available to the attacker. An attacker balances or reduces one or two of those parameters in favor of the other one or two. This type of attack is very difficult, so most of the ciphers and encryption schemes in use were not designed to resist it.

Contents

1 History

2 Attack mechanics

3 Hellman's attack on block ciphers

4 Babbage-and-Golic attack on stream ciphers

5 Shamir and Biryukov's attack on stream ciphers

- 5.1 Attacks on stream ciphers with low sampling resistance

6 References

History

Tradeoff attacks on symmetric cryptosystems date back to 1980, when Martin Hellman suggested a time/memory tradeoff method to break block ciphers with N possible keys in time T and memory M related by the tradeoff curve $TM^2=N^2$ where $1 \leq T \leq N$.^[1] Later, in 1995, Babbage

and Golic devised a different tradeoff attack for stream ciphers with a new bound such that $TM=N$ for $1 \leq T \leq N$ where D is the output data available to the cryptanalyst at real time.^{[2][3]}...

-Hellman's attack on block ciphers...

-Babbage-and-Golic attack on stream ciphers...

-Shamir and Biryukov's attack on stream ciphers

This novel idea introduced in 2000 combines the Hellman and Babbage-and-Golic tradeoff attacks to achieve a new tradeoff curve ...

References

1. Hellman, M.E., "A cryptanalytic time-memory trade-off", Information Theory, IEEE Transactions on , vol.26, no.4, pp.401,406, Jul 1980
2. Babbage, S. H., "Improved "exhaustive search" attacks on stream ciphers", Security and Detection, 1995., European Convention on , vol., no., pp.161-166, 16-18 May 1995
3. Golic, J., "Cryptanalysis of Alleged A5 Stream Cipher" Lecture Notes in Computer Science, Advances in Cryptology — EUROCRYPT '97, LNCS 1233, pp.239-255, Springer-Verlag 1997
4. Biryukov A., Shamir A., "Cryptanalytic Time/Memory/Data Tradeoffs for Stream Ciphers" Lecture Notes in Computer Science, Advances in Cryptology — ASIACRYPT 2000, LNCS 1976, pp.1-13, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000
5. Biryukov A., Shamir A., Wagner D., "Real Time Cryptanalysis of A5/1 on a PC" Fast Software Encryption 2000, pp.1-18, Springer-Verlag 2000

Прегледах Михаљевићев рад, и његов уводни историјски део, који ме је бацио у недоумицу. Прва, четврта и пета референца су наведене, у његовом прилично разумљиво написаном уводу, а друга и трећа су изостављене. Пропуштање МЈМ да цитира Јована Ђ. Голића, свог колегу и најважнијег коаутора у привих 19 година каријере криптографа у војном институту друге и треће Југославије, дало ми је повода да се још мало задржим на овој, по мом мишљењу веома слабо закодираној, неколегијалности.

Као прво, проверих како овај Голићев рад стоји са цитирањем:

Golic, J., Cryptanalysis of Alleged A5 Stream Cipher Lecture Notes in

 More

About 252 results (0.59 seconds)

<https://asset-pdf.scinapse.io> > prod

Cryptanalysis of Alleged A5 Stream Cipher - Scinapse

by JD Golit · Cited by 560 — Abstract. A binary **stream cipher**, known as **A5**, consisting of three short LFSRs of total length 64 that are mutually clocked in the stop/go. 17 pages

Прва непотпуна и груба процена уз помоћ Гугла показује изузетну цитираност од 560 пута. После овог, покушах да нађем одговор на то како са овим изузетним Голићевим радом поступају други криптолози кад примењују TMD TO метод у криптоанализи. Недвосмислено закључих да велика већина поступа исто онако како је написано у Википедији: сви они цитирају свих пет горепомнутих радова. Ево пет примера:

1. Двојица турских криптолога, Муслимана, 2005

October 2005, [Lecture Notes in Computer Science](#)

DOI:[10.1007/11569596_24](#)

Conference: Computer and Information Sciences - ISCIS 2005, 20th International Symposium, Istanbul, Turkey, October 26-28, 2005, Proceedings

A New Cryptanalytic Time-Memory Trade-Off for Stream Ciphers

Imran Erguler^{1,2} and Emin Anarim²

¹Department of Electronics & Communications Engineering, Dogus University, 34722 Acibadem, Istanbul, Turkey

²Electrical-Electronics Engineering Department, Bogazici University, 34342 Bebek, Istanbul, Turkey

2. Један Фламанац, Католик и један Израелац, Јудеј 2005

Treatment of the Initial Value in Time-Memory-Data Tradeoff Attacks on Stream Ciphers

Orr Dunkelman^{1,*} and Nathan Keller^{2,**}

¹ Katholieke Universiteit Leuven
Department of Electrical Engineering ESAT/SCD-COSIC
Kasteelpark Arenberg 10, B-3001 Leuven-Heverlee, Belgium
orr.dunkelman@esat.kuleuven.be

²Einstein Institute of Mathematics, Hebrew University.
Jerusalem 91904, Israel
nkeller@math.huji.ac.il

3. Један индијски PhD студент (Хиндуизам) 2006

A Study on Time/Memory Trade-Off Cryptanalysis

Thesis submitted to Indian Statistical Institute in partial fulfillment
of the requirements for the award of the degree of
Doctor of Philosophy

by
Sourav Mukhopadhyay

Applied Statistics Unit
Indian Statistical Institute
203, B. T. Road, Calcutta 700 108, INDIA

**4. Норвешки криптолог, највероватније припадник лутеранске Норвешке Цркве
2008**

Cryptanalysis of Grain using Time / Memory / Data Tradeoffs

v1.0 / 2008-02-25

T.E. Bjorstad

The Selmer Center, Department of Informatics,
University of Bergen, Pb. 7800, N-5020 Bergen, Norway.
Email : tor.bjorstad@ii.uib.no

**5. На овом раду из 2021. године су потписани, Католици, Протестанти, Таоисти,
Шинтоисти и Будисти, а можда има и атеиста.**

IACR Transactions
ISSN 2519-173X, Vol. 0, No. 0, pp. 0–0. DOI:10.13154/tosc.v0.i0.0-0

Atom: A Stream Cipher with Double Key Filter

Subhadeep Banik¹, Andrea Caforio¹, Takanori Isobe^{2,3,4}, Fukang Liu^{2,5},
Willi Meier⁶, Kosei Sakamoto², Santanu Sarkar⁷

¹ LASEC, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland.
{subhadeep.banik, andrea.caforio}@epfl.ch

² University of Hyogo, Kobe, Japan. takanori.isobe@ai.u-hyogo.ac.jp,
liufukangs@gmail.com, k.sakamoto0728@gmail.com

³ NICT, Tokyo, Japan

⁴ PRESTO, Japan Science and Technology Agency, Tokyo, Japan

⁵ East China Normal University, Shanghai, China

⁶ FHNW, Windisch, Switzerland. willimeier48@gmail.com

⁷ Indian Institute of Technology, Madras, India. santanu@iitm.ac.in

Atom: A Stream Cipher with Double Key Filter

Subhadeep Banik¹, Andrea Caforio¹, Takanori Isobe^{2,3,4}, Fukang Liu^{2,5},
Willi Meier⁶, Kosei Sakamoto², Santanu Sarkar⁷

¹ LASEC, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland.
{subhadeep.banik, andrea.caforio}@epfl.ch

² University of Hyogo, Kobe, Japan. takanori.isobe@ai.u-hyogo.ac.jp,
liufukangs@gmail.com, k.sakamoto0728@gmail.com

³ NICT, Tokyo, Japan

⁴ PRESTO, Japan Science and Technology Agency, Tokyo, Japan

⁵ East China Normal University, Shanghai, China

⁶ FHNW, Windisch, Switzerland. willimeier48@gmail.com

⁷ Indian Institute of Technology, Madras, India. santanu@iitm.ac.in

Abstract. It has been common knowledge that for a stream cipher to be secure against generic TMD tradeoff attacks, the size of its internal state in bits needs to be at least twice the size of the length of its secret key. In FSE 2015, Armknecht and Mikhalev however proposed the stream cipher Sprout with a Grain-like architecture, whose internal state was equal in size with its secret key and yet resistant against TMD attacks. Although Sprout had other weaknesses, it germinated a sequence of stream cipher designs like Lizard and Plantlet with short internal states. Both these designs have had cryptanalytic results reported against them. In this paper, we propose the stream cipher Atom that has an internal state of 159 bits and offers a security of 128 bits. Atom uses two key filters simultaneously to thwart certain cryptanalytic attacks that have been recently reported against keystream generators. In addition, we found that our design is one of the smallest stream ciphers that offers this security level, and we prove in this paper that Atom resists all the attacks that have been proposed against stream ciphers so far in literature. On the face of it, Atom also builds on the basic structure of the Grain family of stream ciphers. However, we try to prove that by including the additional key filter in the architecture of Atom we can make it immune to all cryptanalytic advances proposed against stream ciphers in recent cryptographic literature.

Keywords: Short State Stream Cipher, Lightweight Cryptography, Grain family

1 Introduction

The technique of using Time Memory Tradeoffs to invert one-way functions was introduced by Hellman in his seminal paper [Hel80] on the topic in 1980. This was a chosen plaintext attack and attempted to invert the one-way function which maps the keyspace to the ciphertext space by encrypting a chosen message using a block-cipher. The work of Babbage [Bab95], Golic [Gol97] and Biryukov-Shamir [BS00] applied such tradeoffs to the one-way functions that mapped the internal state space to a keystream segment of a stream cipher. In [BS00], it was proven that for a stream cipher to be secure against generic Time-Memory-Data (TMD) tradeoff attacks, the size of its internal state needed to be at least twice the size of its secret key in bits. The authors mounted a table based attack that stored functional iterates of a function that mapped the internal state of the cipher to a keystream prefix of equal length. Since then there have been several variants of this attack: in [HS05] the authors used the function that mapped the string consisting of

На свим овим радовима коаутори и аутори, са разних континената и припадници већине познатих конфесија, увек коректно цитирају свих пет радова које наводи и Википедија, а које поменух на почетку. И, ником није пало на памет да искључи пар радова J. Dj. Golic-а

и S. H. Babbage-a зато што овај други дели веома важно откриће заједно са, изгледа, могуће токсичним Србином Јованом Ђ. Голићем. То је у поменутом раду учинио само нови дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић-зет, војни криптолог и његов колега/коаутор у току прве две деценије међусобне сарадње. Да ли је тако могао да поступи Михаљевић да је Православац? Или је то учинио Михаљевић можда Србин-атеиста? Слутим да чак ни поштен Хрват не би себи могао дозволити тако очевидну колегијалну несолидност. А питање за 10.000 евра је: колики је степен вероватноће да то не би учинили садашњи Монтенегрини и евентуално Срби Католици? Или, можда, МЈМ не припада ни овима, него има неке друге нерашчишћене рачуне са Јованом Ђ. Голићем?³²

На овом месту бих завршио своје разматрање **ове непотребне и поновљене симулације бурне делатности** која је све друго само не, неком смисленом циљу посвећена, научна конференција какву би требало организовати и проводити у храму српске науке. После свог петнаестоминутног излагања МЈМ је преостале принудне учеснике и слушаоце ове, на силу, а све по позиву, "међународне" конференције, повео на дискусионни коктел. Рекао бих, највероватније да се избегну могућа непријатна питања о разлозима и смислу одржавања оваквих аматерски режираних позоришних представа на научне теме.

Од четири домена могућих примена, о којима је било говора у преподневном делу конференције, само је један предавач приказао и објаснио конкретну примену блокчејн технологије у дигиталној уметности. Али, ту није могло бити ни говора о неким напрецима који су обећавани у наслову конференције. Ни на једном од преостала три предавања која су била посвећена медицини, електромрежама и телекомуникацијама, ни на који начин није била разматрана нека конкретна примена блокчејн технологије са одговарајућим проверљивим резултатима. Очевидно је да се у тим случајевима још мање може говорити о неким НАПРЕЦИМА. Главна преподневна предавања су само назначавала да је у поменута три домена могуће у будућности очекивати примене блокчејн технологије без икаквих назнака на то какву будућност би на тим пољима требало да очекујемо. Поготово је било важно да чујемо процене временских оквира ширих примена ове технологије код нас у Србији.

Посебна прича је информациона безбедност, коју је главни организатор наметљиво истицао као важну тему, све време, и уз свако предавање. Вреди упамтити Михаљевићев усхићени осврт на прво предавање у вези медицине: **"Да се подсетимо причали смо о медицини која је прешла из реалног света пацијената у дигитални домен, па се ту сад појавила потреба за информационом безбедношћу и блокчејн технологијом..."**

³² Не сумњам да ће се овде многи, а нарочито они који ме иначе "поштују и воле" одраније, побунити због наизглед ситничарења и инсистирања на детаљима. А, за мене су баш овакви детаљи, као уосталом и одређена доза стреса која обавезно прати бављење њима, зачини живота нашег земаљског.

Нажалост, ником на памет није пало да организаторе, на јавној сцени, запита о стању (и будућим потребама) кадрова на пољу блокчејн технологије и информационе безбедности у научно-образовним институцијама у Србији. Моја "истраживања" на пољу блокчејн технологије, која су трајала нешто мало преко месец дана су показала да су, главни кадрови који се озбиљно баве применама БЧТ смештени у невеликом броју младих стартапова. Њих, колико видим уопште не брине информациона безбедност. Они решавају конкретне проблеме, неки су чак постигли огромне успехе у продаји својих иновативних решења. Иначе, сасвим су задовољни степеном сигурности које им пружају најпознатије отворене блокчејн платформе. Михаљевић и његова екипа из МИ САНУ су, као што сам раније чини ми се показао, само почетници на том пољу. И сад, кад су већ ушли у технолошке воде, требало би их скинути са научних пројекта и послати да осете изазове и сласти тржишне утакмице. Примена блокчејн технологије/алгоритмике/технике има смисла само у оквиру пројекта, који имају конкретне задатаке, са конкретном материјалном коришћу обезбеђеном решавањем таквих задатака.

И коначно, о информационој безбедности, ако изузмено још једног не баш младог почетника на пољу безбедности прикривених комуникација преко бежичних радио канала (проф. Хаџи-Велков), осим декларативног утрпавања ове теме, и тамо где је то једва било могуће, и тамо где се уопште то не би смело чинити, о њој фактички и није било говора. Ово наизглед непотребно стављање информационе безбедности у назив конференције, по мом мишљењу, **јасно указује да је главни циљ учесника** у организацији 'евента' 2 и 'евента' 3, који су чинили:

10.00 – 10.20 ОТВАРАЊЕ

Миодраг Михаљевић
дописни члан САНУ
Марина Соковић
помоћник министра просвете, науке и
технолошког развоја

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Миодраг Михаљевић
дописни члан САНУ (председник Одбора)
Зоран Петровић
редовни члан САНУ
Слободан Вукосавић
редовни члан САНУ
Зоран Огњановић
научни саветник
директор Математичког института САНУ

10.20 – 12.30 НАПРЕЦИ У ПОСТОЈЕЋИМ И БУДУЋИМ ПРИМЕНАМА

12.45 – 15.00 НАПРЕЦИ У ТЕХНИКАМА

био да омогуће дописном члану и зету Председника Академије да Изложбу "достигнућа" у *Информационој безбедности и блокчејн технологији* натрпа својим, већином

исподпросечним, штампаним радовима из називи науке - криптологије, да *Urbi et Orbi* прошире вест о "великом" *двопроцентном научнику*³³ и да све то прославе и забетонирају на, широј јавности недоступном, дискусионом коктелу по завршетку ове смехотворне конференције одржане у свечаној сали Палате САНУ.

НАКНАДНО СТЕЧЕНА САЗНАЊА

Отпочетка ми је било јасно да су описана три догађаја имала за циљ извлачење из конспиративне анонимности Миодрага Ј. Михаљевића, подизање и армирање његовог рејтинга међу академицима САНУ и лансирање на јавну сцену. После посете Петооктобарској Изложби у Галерији наука и технике и пажљивог праћења Михаљевићеве научне "Конференције" у свечаној сали САНУ, у намери да овај свој осећај поткрепим конкретним аргументима, открих много тога интересантног и необичног. Било би штета да те недавне догађаје и моје невеште процене истих, не понудим академицима САНУ и широј научно-образовној јавности на знање и оцену.

Процес прикупљања документације и писања овог есеја о узлету **Костићевог зета** трајао је више од месец дана. Разлог за то је откривање многих, мени нових, чињеница у вези са задатим предметом истраживања.

Значајно откриће до кога сам дошао преслушавајући снимљена предавања са конференције и прегледајући ограничен број слајдове, које сам успут такође снимао са екрана, настало је у покушају да ове ограничене информације проширим потрагом на интернету. Пут ме је сасвим случајно довео до тога да на сајту МИ САНУ откријем, да идентична предавања два сарадника овог Института (Михаљевића и Тодоровића), која сам са мог звучног записа транскрибовао уз прилично труда, постоје снимљена и архивирана у МИ САНУ. Почетно неразумевање зашто два пута једно те исто излагати на две конференције истих организатора, лако објасних кад проверих назив ове јунске конференције, њене организаторе и учеснике на линку:

<https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Ee8BE3rgK8TKNxDky>

³³ О стварној вредности *двопроцентног научника* са станфордске биће речи касније.

13-15 June 2022, Belgrade
Serbian Academy of Sciences and Arts
Meeting Room 102

9

India-Serbia Workshop on Selected Topics of Artificial
Intelligence and Information Technology Techniques and
Applications
13-15 June 2022, Belgrade
Mathematical Institute SANU

PREFACE BY THE ORGANIZERS

The international meeting "India-Serbia Workshop on Selected Topics of Artificial Intelligence and Information Technology Techniques and Applications" was hosted at the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, in Belgrade from June 13th to 15th 2022. The aim of the workshop was to provide a setting for expanding research relations between the research groups in India and Serbia regarding selected topics of artificial intelligence, information technology and related issues. The exchange of ideas and achievements of the both sides is seen as a background for further fruitful joint activities.

The workshop featured 25 talks organized in 5 sessions. During the opening session, the participants were welcomed by the representatives of the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development, Serbian Academy of Sciences and Arts, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, and The Chatterjee Group – Centres for Research and Education in Science and Technology (TCG CREST). The first session covered topics related to the evolution of Artificial Intelligence, as well as various applications of Artificial Intelligence. The second session covered miscellaneous topics of fundamental and applied research in the area of Artificial Intelligence and Information Technology. The third session included the talks related to Information Security. The talks from the fourth session continued and expanded the topic of Artificial Intelligence. The final, fifth session included the talks on Blockchain Technology. The talks covered the full range of the workshop topics. The recordings of the talks and the presentations can be found at <https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Ee8BE3rgK8TKNxDky>

We would like to thank the authors who presented their work at this workshop and thus enabled a successful exchange of scientific knowledge and ideas.

Miodrag Mihaljević
Bimal Roy
Milica Knežević

PROGRAM

Monday, June 13 th 2022	
10.00-10.45	Workshop opening and welcome speeches Marina Soković , Assistant Minister, Ministry for Education, Science and Technological Development Zoran Petrović , Academician, Serbian Academy of Sciences and Arts Zoran Ognjanović , Director, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts Bimal Roy , TCG-CREST
Session II Miscellaneous Topics	
	Chair: <i>Milica Knežević</i> recording of the session part 1 , part 2
14.30-14.55	<i>Abhik Banerjee</i> Developing safe, cost effective, and high energy density next generation storage systems pdf
14.55-15.20	<i>Zoran Lj. Petrović</i> , Amit Kumar, Nevena Puač, Nikola Škoro, Gordana Malović, Dragana Murić Non-equilibrium plasmas: from kinetic theory and atomic and molecular collisions to kinetic phenomena and numerous applications pdf
15.20-15.45	<i>Slobodan Vukasović</i> Computer-assisted design of electromechanical converters and electronic power converters - The use of evolution algorithms
15.45-16.00	Coffee break
16.00-16.25	<i>Predrag Janjić</i> Computational approaches in studies of white matter in health and disease pdf
16.25-16.50	<i>Kuldeep Saha</i> An introduction to discrete Morse theory pdf
16.50-17.15	<i>Apratim Chakraborty</i> On Elser's conjecture and the topology of U nucleus complex - An application of discrete Morse Theory
17.15-17.40	<i>Nenad Filipović</i> Applied machine learning and computational modelling for cardiovascular disease prediction pdf

Session V Blockchain Technology	
	Chair: <i>Đorđe Baralić</i> recording of the session part 1 , part 2
14.30-14.55	<i>Miodrag Mihaljević</i> Advances in techniques for blockchain technology and encryption pdf
14.55-15.20	<i>Milica Knežević</i> Security evaluation of certain blockchain based systems - An illustrative example pdf
15.20-15.45	<i>Milan Todorović</i> Blockchain based smart grid pdf
15.45-16.10	<i>Nemanja Zdravković</i> Information security and blockchain - Healthcare use-cases and challenges pdf
16.10-16.35	Milan Todorović, Luka Matijević, Dušan Ramljak, Tatjana Davidović, Dragan Urošević, Tatjana Jakšić Krüger, Đorđe Jovanović Proof-of-Useful-Work: Blockchain mining by solving real-life optimization problems pdf
16.35-17.00	<i>Zoran Ognjanović</i> An approach to analyzing distributed protocols based on formal logic pdf

С обзиром да су ми ујесен 2020. године били из МПНТР прослеђени "поверљиви подаци" о учесницима на пројектима позива Фонда за науку из области Вештачке интелигенције схватих да је то конференција којом ће се сарадници и руководство МИ САНУ хвалити када буду правдали велике паре које су добили да почну рад на блокчејн технологији коју су тада први пут представили као науку, што наравно није:

Project AI4TrustBC

Advanced Artificial Intelligence Techniques for Analysis and Design of System Components Based on Trustworthy BlockChain Technology

Principal Investigator: Tatjana Davidović (EUR 160,173.13 evra)

2020-2022, supported by the Science Fund of the Republic of Serbia

Abstract

BlockChain (BC) is a distributed data storage structure maintained without any third party of absolute trust. Over the last ten years, since its first implementation in cryptocurrency, BC technology has been applied to a wide range of applications in IoT, insurance, healthcare, smart contracts, finance, digital identity, voting, notary, among others. BC is a public ledger where data are added simultaneously and remain immutable. Verification of data without trusted third parties is realized by consensus protocols and provides trustworthiness of BC. Artificial Intelligence (AI) and BC are proven to be quite a powerful combination, improving virtually

every industry in which they are implemented. The goal of this project is to contribute to the application of AI to the BC technology domain in two basic ways: knowledge reasoning techniques are to be used to analyze consistency of consensus algorithms for BC; AI techniques are to be employed for the analysis of anonymous data in order to evaluate robustness of privacy protection in BC. The expected results of this project are: to develop formal logic based knowledge reasoning techniques for analyzing the BC protocol; to develop knowledge reasoning techniques and formal methods for privacy management based on trustworthy BC technology; to develop new Proof-of-Work tasks based on hard optimization problems and examine their performance; to develop metaheuristic-based tools for the analysis of system security; to employ AI techniques to evaluate security of certain BC consensus protocols; to employ AI techniques to evaluate privacy evaluation of certain BC ledgers. In general, the project as a whole is meant to advance the mutual applicability AI to BC and BC to AI. The project impact is ranging from foundational to highly practical and from individual privacy protection to the society as a whole, where privacy is one of the key issues.

List of Researchers

1. Tatjana Davidović, Mathematical Institute of the Serbian academy of sciences and arts
2. Silvia Ghilezan, Faculty of technical Sciences, University of Novi Sad
3. Miodrag Mihaljević, Mathematical Institute of the SASA
4. Zoran Ognjanović, Mathematical Institute of the Serbian academy of sciences and arts
5. Dragan Urošević, Mathematical Institute of the Serbian academy of sciences and arts
6. Angelina Ilić-Stepić, Mathematical Institute of the Serbian academy of sciences and arts
7. Šejla Dautović, Mathematical Institute of the Serbian academy of sciences and arts
8. Tatjana Jakšić Krüger, Mathematical Institute of the Serbian academy of sciences and arts
9. Tamara Stefanović, Faculty of technical Sciences, University of Novi Sad
10. Luka Matijević, Mathematical Institute of the Serbian academy of sciences and arts
11. Đorđe Jovanović, Mathematical Institute of the Serbian academy of sciences and arts
12. Milan Todorović, Mathematical Institute of the Serbian academy of sciences and arts (associate member)

Приметио бих овде да се у поређењу са списком учесника који је мени стигао од Фонда за науку, број учесника на овом списку повећао за још двоје људи (налазе се под редним бројевима 7 и 12), што мени указује на озбиљан недостатак оних који на пројекту стварно нешто корисно могу и знају да раде и ураде. А можда се, моја маленкост, грдно вара и само умишља?

Знао сам, такође да је МИ САНУ, као мезимче Фонда за науку и Иновационог фонда, успео да 'ћапи' и дупло богатији иновациони пројекат на исту **технолошку тему**:

Project at The Innovation Fund of the Republic of Serbia (IF)

The Collaborative Grant Program Scheme 2020-2022

Project Title: A decentralized blockchain platform for reading, writing, publishing, selling and buying e-books

Principal Investigator: Miodrag Mihaljević

Consortium leader: MVP Workshop (<https://mvpworkshop.co/>)

Main partner: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts

Partner: Tenderly (<https://tenderly.co/>)

Sector: ICT

Project budget: EUR 450,095

IF participation: EUR 300,000

Abstract

The project is based on employment of blockchain technology and cryptographic techniques for achieving the project objectives: The main tech innovation originates from dedicated hybrid employment of these two technologies. Employment of blockchain technology provides the desired framework for establishment of smart contract which supports digital rights management (DRM) within peer-to-peer data/contents trading. Desired DRM is constructed employing dedicated techniques for watermarking, encryption and cryptographic keys management. Watermarking should provide one-to-one correspondence of the data/contents and the smart contract. Encryption and cryptographic key management should provide conditional data access. This is the core of our innovative, value-driven business model based on tokenization and decentralization of content creation. Employment of cryptographic techniques implies certain overheads, and an important goal of our design is to achieve light overheads. The employed encryption and the cryptographic key management should be such that the overheads are reduced in comparison with a straightforward approach of these techniques. Background technical elements for developing dedicated encryption and the cryptographic key management for DRM purposes are based on revisiting previously achieved results.

Руководство је организацијом ове конференције постигло то, да једним ударцем убије две муве: да покаже Фондовцима српским и њиховим рецензентима да има јаку међународну сарадњу и да исту конференцију искористи за покриће и побољшање оцене оба поменута пројекта. Стављањем на дневни ред конференције тачке "разно" (Miscellaneous Topics) са позивањем да у оквиру ње излажу академик Зоран Љ. Петровић (са својим јатом) и академик Слободан Вукосавић, додатно се повећао број 'пријатеља' оваквих пројеката и ојачали већ уговорени коалициони споразуми за будуће наступе у оштрој борби за још више пројеката а све то, наравно, само у славу науке, технологије и математике.

После овог открића, мој преостали покерашки шпуријус из младости, натера ме да се још мало загњурим у дубину прошлих времена да проверим скрива ли се у тим временима још понешто. Кад, не лези враже, ето ти тамо још две коференције на којима је,

тада још само обичан научни саветник и 'информациони безбедњак' МЈМ кога су академици - пријатељи његовог шурака Костића од миља звали "МИША", имао позивна пленарна предавања и чак на једној био копредседавајући Организационог комитета заједно са академиком Зораном Љ. Петровићем.

А) **"Наша једина победа је 5. октобар"** (Недељник, 16.11.2017, насловна и још 12 страна са сликама у САНУ и у крупном плану: 20-22). Велика већина садашњих академика САНУ, како оних који су крајем деведесетих већ били академици, а поготово они који су у Академију примани после несрећног пуча од 5. октобра 2000. године, према том датуму се односе с посебним пијететом (поготово Владимир С. Костић који је само три недеље после пуча на о-рук постао дописни члан). Труде се они да то покажу и да на неки, дискретан начин како то они мисле, обележе тај свој дан за памћење. Слутим да је Председник САНУ те 2017. године, осећајући да је његова власт у САНУ неупитна и да му нико не може стати на црту следеће изборне године, решио да покрене своју **"green field"** инвестицију и да уједно части зета **копредседавањем** на једној гала конференцији у Свечаној сали САНУ на тему:

<https://www.svetnauke.org/18186-privatnost-u-digitalnom-dobu-iluzija-ili-nacionalni-izazov>

Приватност у дигиталном добу: илузија или национални изазов

5. октобар 2017.

Организатори скупа:

- Српска академија наука и уметности (САНУ) и
- Математички институт САНУ

са 'капиталцима' који су **МЈМ** правили друштво у *ОРГ- Комитеју*:

Организациони Одбор

- академик Зоран Петровић, Институт за физику у Београду, Секретар одељења техничких наука САНУ (**копредседавајући**)
- др Миодраг Михаљевић, заменик директора Математичког института САНУ (**копредседавајући**)
- академик Небојша Радуновић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Одељење медицинских наука САНУ
- проф. Милан Божић, Математички факултет Универзитета у Београду, Председник надзорног одбора ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
- др Зоран Огњановић, директор Математичког института САНУ

Уводни део овог весело-свечаног скупа на који су дошла два министра, један државни секретар, а свог помоћника је послао још један министар:

<https://www.srbija.gov.rs/vest/303824/znacaj-zastite-privatnosti-u-digitalnom-dobu.php>

изгледао је овако:

Уводна сесија

- Уводна реч

- академик Зоран Петровић, секретар Одељења техничких наука

- Отварање скупа

- академик Зоран Поповић, потпредседник САНУ

- Најављена подршка скупу и кратка обраћања

- **Татјана Матић**, државни секретар, у име Расима Љајића, потпредседника Владе и министра трговине, туризма и телекомуникација

- **Златибор Лончар**, министар здравља

- **Владан Вукосављевић**, министар културе и информисања

- проф. Виктор Недовић, помоћник министра, у име Младена Шарчевића, министра просвете, науке и технолошког развоја

- проф. Милан Божић, председник Надзорног одбора Телекома Србија

- Предраг Ђулибрк, генерални директор Телекома Србија

- академик Небојша Радуновић, Медицински факултет Универзитета у Београду

- др Зоран Огњановић, директор Математичког института САНУ

- Циљеви и садржај скупа

- др **Миодраг Михаљевић**, Математички институт САНУ

Поред овако уникатне прилике да наступи у једној од главних рола пред многим високим гостима у Свечаној сали САНУ, "на даскама које живот значе", из програма скупа који је дат у прилогу (*ПРИЛОГ 2. Приватност у дигиталном добу Програм \$Костић&Михаљевић\$ 5. Октобар 2017.pdf*) се може видети да је МЈМ додатно наступао и у стручном делу када је добио још бољу прилику да скоро само своје мршаве резултате из криптологије и наводне информационе безбедности прикаже као двадесетогодишња достигнућа целог МИ САНУ.

Главне поруке и програм скупа

Овај форум указује на:

- наше већ отворене потребе за унапређењем приватности у дигиталном простору у информационо-комуникационим, здравствено-медицинским, енергетским и инфраструктурама државних органа кроз следећа предавања:

- Приватност података из угла Телекома Србија.,

- Проблеми приватности у здравствено-медицинским системима,

- Проблеми приватности у напредним електро-енергетским системима,

- Изазови заштите приватности: Искуства МУП-а Републике Србије у борби против високотехнолошког криминала;

- наша научно-техничка достигнућа за остваривање приватности, која су препорука за подршку даљим активности у обезбеђивању напредних техника за механизме заштите приватности, кроз следећа предавања:

– Приказ остварења Математичког института САНУ у домену дигиталне приватности/безбедности и илустративни примери,

– Математички методи и заштита приватности;

• **потребан оквир** за одржавање и унапређивање приватности у дигиталном простору **да би се задовољиле наше потребе и регулатива ЕУ која ступа на снагу маја 2018. године**, кроз излагања

– Капацитет Републике Србије да гарантује приватност грађана у дигиталном добу,

– Предлог закључака/преорука скупа.

Одлуку о одржавању форума донео је Извршни одбор САНУ, а за оперативну реализацију је задужен Математички институт САНУ, који има више од 20 година искуства у реализацији националних и међународних пројеката из домена безбедности, приватности и поверења у дигиталном простору и међународно високо признате референце из овог домена.³⁴ Питање које поставља овај скуп "Илузија или Национални изазов" може да звучи забрињавајуће: чињеница је да у неуређеном дигиталном/сајбер простору приватност може да постане илузуја и основа за злоупотребе укључујући и манипулације јавним мњењем, а овај скуп сугерише да одговор на постављено питање може бити двојак:

– „да“, приватност у дигиталном добу може бити ИЛУЗИЈА уколико се не посматра као један од националних изазова;

– са друге стране, уколико приватност грађана Србије у дигиталном добу препознамо као НАЦИОНАЛНИ ИЗАЗОВ и предузимамо адекватне акције, тада се крећемо ка охрабрујућем одговору: и у дигиталном добу приватност не мора да буде ИЛУЗИЈА, али да не би била ИЛУЗИЈА, сви нивои нашег друштва, од државног врха до сваког грађанина, треба да препознају неопходност акција на очувању приватности.

Куриозитета ради наводим да се дан раније, вероватно уз помоћ пријатеља САНУ из Ниша, на месном сајту www.svetnauke.org појавила веома прецизно срочена најава овог догађаја са свим главним пропагандним слоганима у вези приватности и безбедности које до дана данашњег монотono понавља МЈМ:

<https://www.svetnauke.org/18186-privatnost-u-digitalnom-dobu-iluzija-ili-nacionalni-izazov>

“Privatnost u digitalnom dobu: iluzija ili nacionalni izazov”

³⁴ Тврдња о "међународно високо признатим референцама из тог домена" је не само непоткрепљена ваљаним доказима него је, према ономе што је детаљано обрадио и закључио писац ових редова, то веома груба неистина и неприкривен покушај обмањивања, на том пољу веома слабо образоване, публике на високим државним положајима.

[Svet nauke](#) 04.10.2017.

Forum SANU o zaštiti privatnosti u digitalnom / sajber prostoru *Privatnost u digitalnom dobu: iluzija ili nacionalni izazov*, će biti priređen u četvrtak, 5. oktobra, sa početkom u 10 sati, u Svečanoj sali SANU.

Osnovni ciljevi ovog skupa jesu da se javnosti skrene pažnja na probleme privatnosti u sajber prostoru i mogućim pravcima strategije naše zemlje u očuvanju privatnosti pojedinaca i državnih i nacionalnih interesa, te da se ponude rešenja na nacionalnom nivou i učestvuje u rešavanju problema na međunarodnom nivou.

Bezbednost, poverenje i privatnost su opšte prepoznati kao ključni atributi koji omogućuju da sve dobrobiti koje donosi digitalni prostor ne postanu i otvorena vrata za zlonamerne aktivnosti koje mogu da dovedu do katastrofalnih posledica. Privatnost sve više postaje jedan od dominantnih zahteva, a vreme za sistematsku brigu o zaštiti privatnosti u digitalnom domenu već je nastupilo, te ukoliko se rešavanju problema ne pristupi danas, već sutra bismo mogli da se suočimo sa izuzetno ozbiljnim posledicama, navodi [dr Miodrag Mihaljević](#), zamenik direktora Matematičkog instituta SANU i gostujući profesor na The University of Tokyo.*

Odluku o održavanju foruma doneo je Izvršni odbor SANU, a za operativnu realizaciju je zadužen Matematički institut SANU, koji ima više od 20 godina iskustva u realizaciji nacionalnih i međunarodnih projekata iz domena bezbednosti, privatnosti i poverenja u digitalnom prostoru i međunarodno visoko priznate reference iz ovog domena.

*Pitanje koje postavlja ovaj skup – **iluzija ili nacionalni izazov** – može da zvuči zabrinjavajuće, jer je činjenica da u neuređenom digitalnom odnosno sajber prostoru privatnost može da postane iluzija i osnova za zloupotrebe, uključujući i manipulacije javnim mnjenjem. Ovaj skup pak sugeriše da odgovor može biti dvojak – „**da**“, privatnost u digitalnom dobu može biti **iluzija** ukoliko se ne posmatra kao jedan od nacionalnih izazova, i „**ne**“, privatnost u digitalnom dobu ne mora da bude **iluzija**, ako svi nivoi našeg društva, od državnog vrha do svakog građanina, prepoznaju neophodnost akcija na očuvanju privatnosti, zaključio je dr Mihaljević.*

*Na naučnom skupu **Privatnost u digitalnom dobu: iluzija ili nacionalni izazov** očekuje se prisustvo predstavnika Vlade RS, IT sektora, Univerziteta u Beogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti.*

Да би наступ његовог **зета-Михаљевића** пред толиким важним државним 'мужевима' и 'женама' попримио обележје изузетног догађаја Председник-**шурак** Костић се побринуо да одштампа специјалне позивнице са њему драгим и незаборавним датумом:

Занимљиво би било знати, да ли је и са каквим мудрим и љубазним порукама исте потписивао и слао по министарствима?

О овој Конференцији-Форуму немам намеру да ишта говорим, али бих ипак читаоцима веома сажето скренуо пажњу на једну **ситницу** у вези са једним опажањем, уз напомену да ће о сличном случају (опет "ситници") бити много детаљније речи нешто мало касније у вези са Михаљевићевом овогодишњом конференцијом.

Ево о чему се овде ради. Видели смо да се у програму скупа Форума о заштити приватности на другом месту нашла медицинска тема: **Проблеми приватности у здравствено-медицинским системима**. Част да говори на ову тему пред високим гостима у храму српске науке добио је проф. Андрија Богдановић, ванредни професор интерне медицине и хематологије на Медицинском факултету у Београду. Он је стално је запослен на **Клиници за хематологију Клиничког центра Србије**, који је наставна база Факултета и највећа референтна установа у земљи, а и шире, за испитивање и лечење

болести крви. Као шеф одсека за високоспецијализовану хематолошку дијагностику, непосредно је задужен за комплетну дијагностику хематолошких обољења а на првом месту малигних болести крви. Његове области стручног и научног интересовања обухватају хематолошку лабораторијску дијагностику и молекуларне поремећаје у малигним болестима крви. Посебно се бави хроничним болестима костне сржи као што су хронична мијелоидна леукемија, мијелопролиферативне неоплазме и мијелодиспластични синдром. Као експерт из области хроничне мијелоидне леукемије члан је саветодавног тела међународне СМЛ фондације (ICMLF), непрофитне организације која има циљ да се бори против ове болести у свету; члан је радне групе за хроничну мијелоидну леукемију Европске Мреже за леукемије (ELN). Као наставник Медицинског факултета у Београду активно учествује у свим облицима додипломске и последипломске наставе из области интерне медицине и хематологије, **као и у настави на енглеском језику на Медицинском факултету. Члан је координационог тела за енглеску наставу факултета.** Аутор је 75 радова из области клиничке и лабораторијске хематологије и молекуларне медицине у вези са болестима крви. *(Истицања су моја, а овај текст је тачан навод онога што је, после две и по стране сажетка његовог излагања, о проф. Богдановићу написано у приложеном Програму на страни 29.)*

Истицања у тексту су дата да би се указало на једну, можда случајност, мада ја у то сумњам. Наиме, ради се о томе да је сестра Председника САНУ и супруга дописног члана Михаљевића, проф. др Биљана Михаљевић, такође један од важних руководиоца на **Клиници за хематологију Клиничког центра Србије:**

Одељење за лимфопролиферативне болести (Лимфоми 1 и 2)

Начелник: Проф. др Биљана Михаљевић тел.366-3720

Одсек за високоспецијализовану хематолошку дијагностику

Шеф: Проф.др Андрија Богдановић тел.366-3379

...

Додатно је проф. Биљана Михаљевић надређена проф. Андрији Богдановићу јер је она још важнији руководилац на Медицинском факултету УБ. Тамо држи позицију продекана за наставу на енглеском језику. С Костићима, а и с Костићкама нема шале, а то слике говоре много боље од речи:

Проф. др Лазар Давидовић
Декан факултетаПроф. др Биљана Михаљевић
Продекан за наставу на енглеском језикуПроф. др Иванка Марковић
Продекан за континуирану медицинску
едукацију

Проф. др Даница Гружић

Проф. др Душан Поподић

Проф. др Тајјана Пекмезовић

Б) Пројекат "БИЛДОВАЊЕ", с циљем набацивања научне мишићне масе на инжењера-стручњака Миодрага Ј. Михаљевића коме се пензија неумитно приближавала, осмишљен је у уском кругу поузданих пријатеља Председника САНУ и његових потчињених из руководства Академије. Част да први Михаљевића лансира на инжењерске високе орбите припала је елоквентном и дрчном покојном академику Дејану Поповићу већ у јуну 2018. године. На Палићу је тада МЈМ одржао пленарно предавање под насловом *(ово предавање је, у суштини својој, идентично предавањима које је Михаљевић одржао на већ претходно поменутиим конференцијама у јуну и октобру ове године)*:

О ОДРЕЂЕНИМ ИЗАЗОВИМА У ПРИМЕНИ РАЗВОЈУ БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈЕ,

а њега је у великом стилу најавио, скоро интимус његовог **шурака**, Дејан Поповић, наравно као "Мишу"-Миодрага Михаљевића. "Миша"-Миодраг је био учесник сесије којом је он председавао и на којој је опет требало да присуствује, тада државна секретар(ка) у министарству у коме ће у октобру 2020. постати министар(ка), Тајјана Матић и још неке важне државне персоне.

Државна секретар(ка) није тада на Палић, на отварање сесије, успела да стигне, и вероватно би мени било много паметније да сам њу потпуно игнорисао и продужио даље по теми. Али, као што се то често мени дешава, ђаво ми не даде мира, морадох да проверим ко је била та државна секретарка коју су наши славни инжењери и академици позвали да им својим присуством увелича главну конференцију. Ево кратког извода из њене узбудљиве биографије 'државнице' и 'руководилице' (изабрао сам оно што се мени учинило најважнијим да се прочита, а потпуније се свако лако може упознати уз помоћ интернета).³⁵

Татјана Матић је рођена 2. јула 1972. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду и стекла звање професора српског језика и књижевности...

Године 2005. је прошла програм „Жене лидери” у организацији америчког Стејт департмента. Наредних година је прошла и кроз обуке за борбу против дискриминације и процену ризика. Године 2010. је обучена за тренера за ИПА програме 3 и 4 (обуку је финансирала ЕУ)...

Од јула 2012. до априла 2014. године обављала је функцију државног секретара Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, где је пружала подршку министру у руковођењу људским, финансијским и другим ресурсима, координирала рад интерних јединица министарства спољне и обављала координацију са другим државним институцијама и међународним организацијама. Током овог периода вршила је функције руководиоца Радне групе за праћење процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање телевизијског сигнала у Србији, председника Преговарачке групе за пословно настањивање и слободу пружања услуга, Преговарачке групе за конкуренцију и председник Преговарачке групе за заштиту потрошача и заштиту здравља Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији. Обављала послове председника Савета за безбедност производа и била члан УО Фонда за развој Републике Србије...

Маја 2014. именована је за државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација. Пosaо руководиоца Радне групе за реализацију завршних активности пројекта „Прелазак са аналогног на дигитално емитовање земаљског ТВ сигнала“ обављала је од јула исте године...

Од марта 2015. била је члан Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом Уједињених нација за образовање, науку и културу UNESCO-а у области информационих технологија и информационог друштва. **Јуна исте године** именована је и за руководиоца Радне групе за дефинисање националне широкопојасне мреже. Ангажована у координационом телу за процес придруживања ЕУ, поглавља 3 и 10, од септембра 2015. године, као председник преговарачких група – Право оснивања и Слобода пружања услуга и информационог друштва и медија. **Од јануара 2016.** године је члан Европске стратешке групе за дигитални развој, а од марта је координатор Програма економских реформи – ЕРП 2016-2018. Руководилац саветодавног тела за праћење спровођења пројектних

³⁵ Паде ми на памет да би било веома упутно и профитабилно обавити истраживање о метеорским каријерама женских шефица кабинета српских политичара после 2000. године и о томе објавити књигу са свим пикантним детаљима и са много лепих фотографија у боји. Био би то сигурно бестселер сезоне.

активности „Повезан и сигуран –безбедно виртуелно окружење за децу“ и пројекат „ИТ караван“...

Да не претерујем у својој оцени о конференцијском самоплагирању свако се може уверити ако погледа више од четири године стари снимак чију референцу нађох на сајту МИ САНУ на 140. месту списка Михаљевићевих достигнућа у инжењерству и безбедности:

M.J. Mihaljevic, "On Certain Challenges of Blockchain Technology Deployment", Invited talk, *ETTRAN (IcETTRAN) 2018, 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering*, Palic, Serbia, June 11 - 14, 2018. https://www.etrans.rs/2018/IcETTRAN/Recorded_events/ & <https://www.youtube.com/watch?v=F6IzKkokTj4>

Никако ми није јасно шта је гуглов претраживач **Google Chrome Browser** имао у виду кад је адресу: <http://www.mi.sanu.ac.rs/cv/pubmihaljevic.htm> прогласио несигурном ("not secure"):

138. Vukša, Nikolina; Savić, Milan; **M.J. Mihaljević**, "Softver blokčejn sistema za kontrolu porekla poljoprivrednih proizvoda" ("Software of a Blockchain Based System for Origin Control of Farmers' Products"), Tehničko rešenje (Technical Report), Mathematical Institute, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2019.
139. Knežević, Milica; Todorović, Milan; **M.J. Mihaljević**, "Softver blokčejn sistema za kontrolu integriteta podataka u oblaku" ("Software of a Blockchain Based System for Data Integrity Control in Cloud"), Tehničko rešenje (Technical Report), Mathematical Institute, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2019.
140. **M.J. Mihaljević**, "On Certain Challenges of Blockchain Technology Deployment", Invited talk, *ETRAN (IcETRAN) 2018, 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering*, Palic, Serbia, June 11 - 14, 2018, https://www.etrn.rs/2018/IcETRAN/Recorded_events/ & <https://www.youtube.com/watch?v=F6IzKk0kTj4>
141. Todorović, Milan; **Mihaljević, Miodrag J.**; Arsić, Aleksandra, "Softver za implementaciju konsenzus protokola na bazi dokaza kapaciteta invertovanja jednosmerne funkcije" ("Software of the Blockchain Consensus Protocol Based on Proof of Inversion Capacity for a Modification of Ethereum Platform"), Tehničko rešenje (Technical Report), Mathematical Institute, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2018
142. **Mihaljević, Miodrag J.**; Tomović, Siniša, "Metod za ostvarivanje konsenzusa na bazi dokaza kapaciteta invertovanja jednosmerne funkcije u otvorenim blokčejn sistemima" ("A Method for the Consensus Protocol Based on Proof of Inversion Capacity in Public Blockchain Systems"), Tehničko rešenje (Technical Report), Mathematical Institute, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2018
143. Urošević, Dragan; **Mihaljević, Miodrag J.**; Knežević, Milica, "Metod i softver za blokčejn zasnovanu kontrolu integriteta podataka u udaljenim skladištima" ("A Method and Software for Blockchain Based Data Integrity Control in Remote Storages"), Tehničko rešenje (Technical Report), Mathematical Institute, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2018
144. **Mihaljević, Miodrag J.**; Arsić, Aleksandra, "Metod i softver za jednosmernu funkciju u klasi konsenzus protokola za blokčejn tehnologiju" ("A Method and Software for the One-Way Function in a Class of Blockchain Consensus Protocols"), Tehničko rešenje (Technical Report), Mathematical Institute, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2018

Na kraju ovog одељка, kao suvi ostatak izvlačim to da: MI SANU, u stvari, nema na poљу blokčejn tehnologije, a pogotovo ne na poљу informacione bezbednosti, nikakvih značajnijih rezultata osim nešto prosečnih Mihaљевићevih, koje on javno i bez ustezaња isključivo sebi pripisuje. Možda on to čini čak s punim pravom jer, do

избора у САНУ 4.11.2021, он у **Математичком Институту** у коме је годинама **помоћник директора** (слутим да је помоћник до сада остао само због тога да би, кад му се ћефне, могао да на неодређено време клисне негде у иностранство на неки профитабилни посао који му на неодређено време евентуално искрсне), **никога до доктората није извео**. То што је у његовом Реферату за избор написано да је био ко-руководилац докторске дисертације Вање Кораћа, не потврђује репозиторијум докторских дисертација, а сама дисертација Вање Кораћа одбрањена је на "Мулти-Фрути" Интердисциплинарним докторским студијама при Универзитету у Београду (о томе сам детаљно писао раније).

Као доказ за недвосмислену потврду тачности овога што пишем и говорим свима нудим и препоручујем да погледају и послушају комплетно излагање MJM:

INDIA-SERBIA WORKSHOP ON SELECTED TOPICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY TECHNIQUES AND APPLICATIONS, 13-15 June 2022,

на линку: <https://mitem.mi.sanu.ac.rs/asset/A9vdq9APPqzFmWfaa>

Session V: Blockchain Technology (14:30 – 17:00)

- Miodrag Mihaljevic (Serbian Academy of Sciences and Arts)

“Advances in Techniques for Blockchain Technology and Encryption” (14:30 – 14:55)

Abstract: This talk points out to certain approaches for developing blockchain consensus protocols with reduced energy consumption and security enhancement of lightweight encryption schemes. We discuss blockchain consensus puzzle solvable employing time-memory trade off technique for inverting one-way cryptographic functions. The addressed security enhancement of encryption is based on employment certain results from coding and information theory. Some applications of the considered techniques are pointed out as well.

MJM је своје излагање отпочео обећањем да ће представити недавне резултате МИ САНУ из блокчејн технологије и технике шифровања, тврдећи да користи технике шифровања за "развијање неких компоненти блокчејн технологије". Видимо да Михаљевић овде лично, ничим изазван, говори о резултатима у технологији и о свом послу на развијању неких компоненти блокчејн технологије. **Значи, признаје да то чиме се бави није наука него технологија, или још прецизније, ради на развијању само неких компоненти блокчејн технологије. А финансира се из Фонда за науку преко наводно научних пројеката из вештачке интелигенције!?**

Најинтересантнији и најконтроверзнији део Михаљевицевог излагања почиње у двадесет првој минути и тридесетој секунди (21:30) овог видео записа, где уз музику иде видео који се неколико месеци вртео Дубаију представљајући Србију на ЕКСПУ 2020.

Вртео се овај видео и још три недеље на Михаљевићевој изложби у Галерији науке и технике САНУ (5.10.-26.10.2022). Свима који немају стрпљења да слушају све што је Михаљевић излагао, препоручујем да обавезно одвоје минут времена и погледају шта је он понудио слушаоцима дводневног радног састанка (Workshop-a) у МИ САНУ у периоду од 13.-15. јуна 2022. године као резултате националног МИ. Понудио им је десет радова и три патента. Од тих десет радова само је један на коме су без Михаљевића два коаутора из МИ САНУ са два странца (то је већ поменути први рад испод слике на страни 24 одштампан 2019. године).

Веома је интересно погледати којим редом, како и зашто је Михаљевић тако вешто поређао радове:

1. **Прво је** ставио један рад из 2007 године на коме је он први аутор са два у позитивном 'капиталца' за област којом су се бавили (Јапанац и Француз који живи у САД). Тај рад је цитиран свега 3 пута (овде и даље се наводе само цитати без смоцитата и цитата коаутора које даје SCOPUS);
2. **Други је** Михаљевићев самостални рад из 2019 цитиран 3 пута;
3. **Трећи рад** је рад са једним Французом из 2014, Михаљевић је други аутор, 5 цитата;
4. **Четврти рад** је самостални Михаљевићев рад из 2007, колико знам једини његов самостални рад у врхунском научном часопису општег карактера, цитиран до сада скромних 12 пута. За овај рад наводим оригинални наслов из кога се може видети за кога је Михаљевић радио те 2007. године. У раду се нигде не наводи неки пројекат Министарства науке РС на коме је он тада радио, или бар пројекат којим је руководио можда опет из Јапана:

PHYSICAL REVIEW A **75**, 052334 (2007)

Generic framework for the secure Yuen 2000 quantum-encryption protocol employing the wire-tap channel approach

Miodrag J. Mihaljević*

*Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia
and Research Center for Information Security, National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology,*

Room 1102, Akihabara Daibiru, 1-18-13 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan

(Received 11 March 2007; revised manuscript received 9 April 2007; published 24 May 2007)

Подаци о томе колико је, на основу којих аранжмана и зашто Михаљевић боравио на Далеком Истоку у последњих четврт век, а је најстроже чувана тајна Математичког института САНУ.

5. **Пети рад** је стварно изузетно успешан рад, који је објављен 1999, а за који SCOPUS ових дана пријављује 749 цитата (овај рад и његови аутори дати су у фусноти 6 на страни). Аутори су исти као и на првом раду, с тим што је Михаљевић у средини, Француз (американизовани и прилично млађи од Михаљевића) је први аутор, а Јапанац је на почасном шефовском месту (о овим коауторима видети детаљније: *ПРИЛОГ 3. Изабрани радови МИОДРАГА МИХАЉЕВИЋА (SCOPUS).pdf*). Рад је урађен и послат у штампу 1998. године приликом једног од првих боравака Михаљевића у Јапану;

6. **Шести рад** је урађен у коауторству са једним Јапанцем и цитиран је 11 пута;

7. **Седми рад** је објављен 1991, има два коаутора. Првопотписани је Јован Ђ. Голић и рад је цитиран 51 пут;

8. **Осми рад** је потписан са два стара коаутора који су и на радовима 1) и 5). Објављен је 2007 и цитиран 3 пута;

9. Девети рад, једини рад МИ САНУ без Михаљевића међу коауторима, објављен је 2019 и до сада цитиран 3 пута;

10. Овај десети рад је опет Михаљевићев рад који је објављен 2020 и до сада цитиран 3 пута;

Михаљевићева презентација, која је у поднаслову требало да садржи текст: (МИ САНУ - ТО САМ ЈА), је окончана сликама три патента на којима је он потписан и наравно приказом његовог места на листи: Top 2% World's Scientists - Year 2021 (што не додаде бар још свог колегу из МИ САНУ Јовишу Жунића, који ове године на листи стоји боље од Михаљевића кога је, успут буди речено, МИ САНУ изгледа 'продао' Кини да на листи 2% ове године 'игра' за један кинески универзитет).

Важно је истаћи да само девети и десети рад, који су објављени пре три, односно две, године имају у наслову БЛОКЧЕЈН технологију. Остали радови су безбедносно криптолошки и то углавном престарели. Једини новији рад, који је дат под редним бројем два је, по мом скромном мишљењу, из домена "научног оглашавања". Овај конкретно помаже Ентропију (*Entropy*) у њеном 'расту':

Article

A Security Enhanced Encryption Scheme and Evaluation of Its Cryptographic Security

Miodrag J. Mihaljević

Mathematical Institute, The Serbian Academy of Sciences and Arts, 11000 Belgrade, Serbia; miodragm@turing.mi.sanu.ac.rs

Received: 18 June 2019; Accepted: 15 July 2019; Published: 17 July 2019

Два редовна члана САНУ на доњој слици (Петровић и Вукосавић):

Три академика и Минарет: Свечани тренутак отварања Изложбе 5. Октобра

су били учесници Михаљевићевог "Воркшоп" од 13-15 јуна ове године. Скоро сигурно су слушали Михаљевићево предавање и могли да чују овако наглу и огољену самохвалу пред њима и другим учесницима из МИ САНУ. **Овако јавног 'дувања' би се постидели** и полуписмени сељани на неком пијачном "Воркшопу" јер би их своји са околних тезги брзо поклопили и исмејали. Ако су директор Огњановић и остали Михаљевићеви сарадници из неког разлога морали све ово да прогутају ћутећи, што ни о њима ништа добро не сведочи, два редовна члана САНУ су морала да свог "МИШУ" опомену да то што чини не приличи једном дописном члану њихове и наше Академије. Ако су пак, слушали то предавање и превидели то што Михаљевић представља, или све то чули, видели и разумели а нису ништа предузели, онда је то поражавајуће и за њих и за све нас.

Шта тек рећи о "Неподношљивој лакоћи Петровићевог бивствовања" кад он *мртво хладно* на петооктобарском отварању Михаљевићеве скупе Изложбе *бућоглаво* и опуштено издекламова:

"Ову изложбу је приредио наш нови члан, један од двојице представника информационих технологија (ИТ) који су ушли у Академију на прошлим изборима, **међународно признати стручњак за 'cyber security', за безбедност на интернету и за блокчејн технологије**, професор Миодраг-Миша Михаљевић. Ми смо заиста срећни да на овај начин можемо да повежемо нешто што је блиско свакодневном искуству."

Еј људи! "**Међународно признати стручњак за блокчејн технологије**", који се блокчејн технологијом бави однедавно и из те области има два рада са по три цитата, стара непуне три године, и плаћена да буду штампана.

Ништа мање широкогруд у комплиментима на отварању Изложбе није био ни, у пакету са Михаљевићем изабран млади редовни члан САНУ, Слободан Вукосавић:

"Ја сам имао прилику да **окусим чари** ове изложбе, дошао сам мало раније, уживао сам у врло квалификовано изведеној, **са мером сачињеним видео приказима које видите на овим мониторима**, на паноима који вам преносе најзначајније информације о хардверу и софтверу који нам пружа ту дигиталну безбедност... Али, да би поверили своје тајне мисли рачунару морате да обезбедите да то буде сигурно. Људи, какав је "**Наш Миша**", аутор ове изложбе, који је уврштен у **горњих 2 посто светских научника**, умеју да вам на врло питак начин **испричају ту причу**. Уживајте у изложби. проглашавам да је изложба отворена."

Да је уместо препуштања "**чарима изложбе**", мало напрегао мождане вијуге и покушао да разуме шта се ту и зашто догађа, интелигентни и елоквентни академик Вукосавић не би могао да прогласи да је: "**са мером сачињен видео приказ на монитору**" предиђеном да представи резултате МИ САНУ, **јер су се на том монитору све време вртела искључиво Михаљевићева престарела достигнућа, претежно мале или занемарљиве вредности** (као што горе показаш). А за изучавање, са постављених паноа, "информација о хардверу и софтверу који пружа дигиталну безбедност" тешко да се могло наћи много интересената. Не знам да ли су организатори овог 'перформанса' икад процењивали колики се проценат корисника интернета, ван скупа уских специјалиста - безбедњака који живе од тога што се дефинише као 'cyber security' (видети фусноту 4 на страни 19), уопште може занимати за ову уско специјализовану, сигурно веома потребну али и досадну инжењерску област. Проглашавати информационе технологије и сигурност и безбедност на интернету у Србији за науку, то финансирати из научних фондова и још

утрпавати такве технологе и безбедњаке у Академију наука и уметности, је сурови волонтиризам који пролази само у институцијама у којима царује КРОНИЗАМ³⁶.

Приметимо да међу члановима Одељења техничких наука САНУ влада фамилијарна атмосфера. Дејан Поповић је још 2017 на Палићу, МЈМ-а представљао као "Мишу", много пре него што му је 2021 потписао без провере, размишљања и можда читања Реферат за пријем у САНУ. Видимо да је и академик Зоран-Зоки Петровић на *пер ту* са Мишом Михаљевићем. Ако то њему по стажу у САНУ, и годинама, можда и приличи, за младог академика Вукосавића би примереније било да Михаљевића ословљава са **чика Миша**, јер је он од њега седам година старији.

А кад већ поменух кронизам, да подсетим да неумесним и претераним похвалама стручности председниковог зета није могао да одоли ни вешти потпредседник САНУ Зоран В. Поповић, иначе несмењиви председник Националног савета за научно технолошки развој. Иако сам сигуран да се никада није удубљивао у зетове "истраживачке резултате", а још мање у резултате "остварене међународне сарадње", он на отварању Михаљевићеве Конференције издекламова, а да трепнуо није, чак ни полуистине овако формулисане:

"Нашим досадашњим истраживачким резултатима и оствареном међународном сарадњом у доменима данашњег скупа **показали смо нашу препознатљивост као добродошлих партнера**, а верујемо да је овај скуп и допринос њиховом даљем развоју, а посебно у регионалним оквирима. Ова конференција, заједно са изложбом која је и у току у Галерији науке и технике САНУ је наш допринос указивању на значај *информационе безбедности* и *блокчејн технологије* у процесу даље дигитализације и савременог друштва."

АЛАЈ ВАМ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЧКИ, А И ПОКАЗАНА ПРЕПОЗНАТЉИВОСТ СВЕТСКА, МАЈСТОРИ, МАЈСТОРИ НАШИ!

³⁶ БУРАЗЕРСТВО по нашки ("За пријатеље све, за непријатеље закон" и суд, али ако може са судијама нашим, па још у Новом Саду?).

Специјални додатак ЕВЕНТУ 3:

ПАЖЊА, ПАЖЊА, ЋЕРКЕ НА ВИДИКУ!

(Марина Миодрага Михаљевић)

Претходне напомене у циљу бољег разумевања. Да сам знао на почетку да ће ми за састављање овог свог мишљења о трећем догађају - једнодневной Михаљевићевој "научној" конференцији без могућности постављања питања и јавне дискусије - бити потребно да сложим 55 страна текста и утрошим десетак радних дана (од којих је већина имала и по 5-6 часова прековремених радних сати), нико ме пушком не би натерао да се у такав подухват упустим. Многи би се сада могли запитати: па какав је смисао трошити толико време, а бити свестан да су шансе да се садашње стање у САНУ промени најбоље скоро равне нули? Мени као "прегаоцу" не иде у прилог ни чињеница да је једина изгледна награда, за напор који уложих и време које потроших, то да ће ме они које сам засветлио и њима блиски клановци, иначе **"лепо васпитани те стога не могу у очи или на црту изаћи, него воле иза леђа, па глава, глава..."**, јавно и тајно проглашавати за лудака који прогони невине 2 % и сличне "великане" српске науке и додатно ме, по потреби или нечијем налогу, замајавати по судовима.

Као олакшавајуће околности себи у прилог наводим пар оправдавајућих чињеница које су ме, без обзира на све, мотивисале да се крећем ка циљу, да са зацртаног пута не скрећем и да почетну намеру и постављени задатак приведем крају.

Као прво, гадим се лажног патоса лажних научника, кукавица и ћифтица којих се у САНУ накупило преко сваке мере за последњих четврт века. Њихова незавидна општа култура, неразумевање светских кретања, анационално и асоцијално понашање и углавном просечни и испод просечни научни резултати (поготово академика из природних наука којим (наукама) сам и сам посветио више од пола века свог живота и чије урушавање сада посматрам), мотивишу ме да такве примерке осветлим и укажем на њихову стварну вредност и праву меру. Ко год је пратио то о чему пишем, могао је да закључи да ми никада није био циљ да људе унизим, ма колико неке појединце лично осуђивао због недостојног/неадекватног понашања, или чак презирао, а да ми је одређена доза сатире преостајала/служила као једино оружје у покушајима да такве уразумим и ограничим (да се нечега застиде, није било никаквих изгледа).

Као друго, шта год ко мислио, посао кога сам се прихватио је у својој суштини истраживачки и као такав, поред много тешкоћа на које човек наилази и мора стрпљиво да их савлађује, он доноси радост откривања, а богами, и тугу и ужас који сваког нормалног човека, а поготово Србина, мора да обузме кад схвати шта се све у САНУ и око ње творило последњих осам година. Да савладам ужас и тугу, која ме понекад опхрва, помаже ми потсећање на стару кавкаску пословицу, на коју ми је пре неколико година пажњу

скренуо мој пријатељ из Лесковца професор средње школе - инжењер Дејан Стевановић, а која гласи:

„Храбар није онај ко се неустрашиво баца у битку“ – вели ова кавкаска пословица – „но онај ко је све схватио, а није клонуо.“

Однедавно ме охрабрује и похвала Слободана Антонића професору Милу Ломпару поводом бесплатног дељења његове књиге:

Мило Ломпар, Успон колонијалне свести: лажна историографија Латинке Перовић, Београд: издање аутора и Catene mundi, 2022, 134 стр.,

где пише (<https://standard.rs/2022/11/11/s-cim-to-imamo-posla/>):

Ломпар се на овај неуобичајени гест одлучио у складу са својим супериорним ставом да **„не постоје интелектуалци да би нешто знали, већ да би – поготово у оним тренуцима кад се решава судбина народа – сведочили оно што знају“**.

Враћајући се поново на Михаљевићеву ЕПП конференцију, приметио бих да би му она вероватно прошла онако како су је он и његови ортаци из руководства садашње САНУ замислили, да се 'јадни' нису на мене намерили. Мислили су да сам лака ловина коју могу некажњено да уче памети, повлаче по судовима и провидно покушавају да ојаде сулудим одштетним захтевима (за душевну бол коју је МЈМ-у наводно нанела моја рецензија његовог Реферата за избор у САНУ - човек 'скромно' тражи да суд наложи да му исплатим 16 мојих пензија и судске трошкове додатно). На овом месту бих приметио, а у вези са мојим тужиоцима, да силници почињу да тону кад забораве на опрезност и помисле да су им заборављене све неподопштине, које су претходно прошле неопажено и некажњено, па се опусте и помисле да ће им и све будуће пролазити на исти начин.

Пошто срећа изгледа стварно прати одлучне и упорне, мени се срећа осмехнула оног дана кад реших да проверим своју сумњу у то да је било ко, од с коца и конопца скупљених предавача на Михаљевићевој непотребној конференцији одржаној 11.10. 2022 у САНУ, ту наступио без озбиљне **"безбедносне провере" највећег научно-безбедносног стручњака у САНУ и шире по "региону" - Миодрага Ј. Михаљевића**. Напомињем овде, да сам о конференцији одржаној 11. октобра почео да пишем пре него што сам нашао податке о томе да је МЈМ на теме безбедности, приватности и блокчејн технологије претходно већ учествовао на три, горе поменуте и описане, конференције одржане: **2017., 2018. и оне у јуну 2022. године**.

Не сећам се тачно дана, кад се запитах: зашто су за илустрацију примена блокчејн технологије у медицини били одабрани баш психијатријски болесници који болују од шизофреније? Као што већ описах, британски проф. Адријан Харвуд (видети детаљније на странама 30 - 32), је био руководилац пројекта MINDDS-connect у оквиру **COST** Европске кооперације у науци и технологији који је имао и учеснике из наше земље и чији је циљ био прикупљање података о психијатријским болесницима и прављење одговарајуће визуализационе платформе. Одмах сам се накоострешио кад сам ово сазнао,

пре свега, због могућности недовољно/слабо контролисаног узимања генетског материјала изузетно рањивих и слабо заштићених пацијената који болују од шизофреније (њих у Србији данас има нешто преко 40.000).

Сетих се да сам још 9. новембра 2017. године читао о пиратском прикупљању генетског материјала Русијана³⁷: <https://www.bbc.com/russian/features-41816699>. На том линку, у чланку Анастасије Зирјанове под насловом:

„Цурење биоподатака“: ко и зашто сакупља биоматеријале Руса,

ауторка наводи следеће:

«Дебата о томе да ли прикупљање биоматеријала представља претњу по Русе не јењава скоро две недеље. Портпаролка Министарства спољних послова Марија Захарова затражила је у четвртак од Пентагона доказ да такво истраживање не крши међународно право.

Чега се руске власти плаше?

„Сматрамо да Министарство одбране САД треба да пружи убедљиве доказе да истраживање које је спровело америчко ратно ваздухопловство [...], посебно, не крши релевантне норме међународног права“, рекла је Марија Захарова на брифингу.

„Таква транспарентност је неопходна због лоше репутације Пентагона у биолошкој области“, додала је она.

Скандал је почео 30. октобра. Тада је руски председник Владимир Путин, на састанку Председничког савета за људска права, рекао да странци „наменски и професионално“ прикупљају биоматеријале од Руса.

„Знаете да се биолошки материјал прикупља широм земље и за различите етничке групе и људе који живе у различитим географским тачкама Руске Федерације“, рекао је Путин.

Летос су медији писали да је америчка војска расписала тендер за куповину РНК узорака живих ткива белаца Руса. Њега је, очигледно, Захарова споменула на брифингу.

Убрзо је Пентагон потврдио да се прикупљају руски биоматеријали за проучавање мишићно-скелетног система, али је нагласио да је избор „руских“ узорака био ненамеран, пренеле су РИА Новости.

³⁷ "Русијани" је термин за све народе и народности који насељавају простор данашње Руске Федерације.

Дан након Путиновог говора, Генадиј Онишченко, бивши главни санитарни лекар Русије, понудио је да контролише активности страних компанија укључених у клиничка истраживања у Русији...

У говору руског председника изражава се бојазан да се биоматеријали Руса прикупљају тајно, илегално и да их у опасне сврхе могу користити представници других народа...

Летос су медији писали да је америчка војска расписала тендер за куповину РНК узорака живих ткива белаца Руса. Њега је, очигледно, Захарова споменула на брифингу.

Убрзо је Пентагон потврдио да се прикупљају руски биоматеријали за проучавање мишићно-скелетног система, али је нагласио да је избор „руских“ узорака био ненамеран, пренеле су РИА Новости.

Дан након Путиновог говора, Генадиј Онишченко, бивши главни санитарни лекар Русије, понудио је да контролише активности страних компанија укључених у клиничка истраживања у Русији.

Онишченко је оптужио лабораторију "Инвитро" за цурење биолошких података Руса у иностранство, а компанија је у одговору рекла да то „технички не долази у обзир“.

Оснивач и сувласник "Инвитро"-а Александар Островски је 2. октобра саопштио да његова компанија можда неће имати другог избора него да поднесе тужбу против Онишченка, јер је у питању репутација читаве руске лабораторијске медицине...»

Сваком средње образованом човеку је јасно да је проценат људи који болују од шизофреније, занемарљив у односу на неке друге исто тако озбиљне болести. На пример, око 700.000 људи у Србији има неки облик обољења бубрега; или податак да је у Србији 2021. године од болести срца и крвних судова умрло 52.610 људи и да је Србија трећа у свету по броју оболелих од ових болести. За било коју грану медицине и евентуалну COST акцију у којој би партиципирали наши учесници, заједно са учесницима ЕУ, се могла направити и дискутовати скоро истоветна студија као и она за психијатријске болеснике и то без прикупљања генетских узорака.

Сетио сам се да сам читао и о злоупотребама психијатријских болесника, а у вези са експериментима који су обављани у америчким

биолобораторијама у Украјини³⁸. Пошто је добро познато да Американци и Британци такве мутне послове обављају у координацији, реших да пажљивије проверим своје принтскрине и податке о пројекту MINDDS-connest у оквиру европске COST акције. Већ на првом кораку ме је чекало интересно откриће:

The screenshot shows the MINDDS website with a navigation bar at the top containing 'ABOUT US', 'ACTIVITIES', 'WG', 'PARTNERS', and 'KNOWLEDGE NEXUS'. Below the navigation bar is a section titled 'CORE GROUP' which lists six members in a two-column grid. Each member's entry includes their name, title, a small flag icon, and their contact information (address, phone number, and email).

CORE GROUP	
<p>Prof. Adrian Harwood MC Chair Clinic for Psychiatry – Clinical Center of Serbia Pasterova 2 – 11000 Belgrade Serbia Tel. +381113662567 mihaljevicm@yshoo.com</p>	
<p>Dr Sara Medved Communication Coordinator KBC Zagreb Kispaticeva 22 10000 Zagreb Croatia Tel. +385915745257 saramedv@gmail.com</p>	<p>Prof. Silvana Markovska-Simoska STSM Coordinator Macedonian Academy of Sciences and Arts "Krstina Misirkov" br.2 P.O.Box 428 1000 Skopje the former Yugoslav Republic of Macedonia Tel. +38923235425 Fax +38923235423 silvana@manu.edu.mk</p>
<p>Prof. Srdjan Djurovic Training School Organiser Oslo University Hospital Kirkeveien 166 0424 Oslo</p>	<p>Prof. Natalia Oliva Teles WG1 Leader Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (CGMJM) Cytogenetics Laboratory</p>

³⁸ Сједињене Државе су успоставиле биолобораторије у 25 земаља широм света: на Блиском истоку, у Африци, југоисточној Азији и бившем Совјетском Савезу. Само у Украјини их има петнаестак: у Одеси, Виници, Ужгороду, Лавову (три), Харкову, Кијеву (такође три), Херсону, Тернопољу... Послове формирања ових лабораторија спроводи Агенција за смањење претњи (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) при Пентагону. Америчке биолошке војне лабораторије представљају директну претњу земљама у којима се налазе, те их често свеснији део народа земаља, у које су се ифилтрирали, назива "фабрикама смрти" (видети: <https://pismadljaliz.livejournal.com/5051412.html>, 10. април 2022).

Невероватна случајност! Марина М. Михаљевић, ћерка главног церемонијал мајстора на октобарској конференцији, ево је овде као 'вице чера' (заменица церемонијал мајстора на састанцима) управљачке групе. *Ма, ће баш њу нађоше, да ми је знати?*

Наравно да сам одмах приступио упознавању са ликом и делима младе Марине. То што нађох поделићу са онима, који у читању овог мог погледа на деловање Председника САНУ и неких од његових рођака, стигоше чак доведе.

Да би сви заједно стекли што потпунији утисак о др Марини М. Михаљевић (докторирала је 13.06.2017 на Медицинском факултету УБ) и њеној научној каријери, предлажам да погледамо њену биографију која се налази на странама 106 и 107 њене докторске дисертације:

Утицај полиморфизама ФКБП5 гена, трауме у детињству и неуротицизма на ризик од психотичног поремећаја

БИОГРАФИЈА АУТОРА (следе наводи из МММ)

Марина М. Михаљевић рођена је 28.12.1983. године у Београду.

Дипломирала је на Медицинском факултету у Београду у мају 2009. године (*овде и даље истицање је моје, ФРВ*) са просечном оценом 9.43 (девет четрдесет три). **Обавезан лекарски стаж** обављала је од јуна до децембра 2009. године у Заводу за заштиту радника железница Србије, а у **јануару 2010.** године положила је стручни испит. Након завршеног стручног испита, у **фебруару 2010.** године **запослила се** на Клиници за психијатрију КЦС у звању клиничког лекара.

Специјалистичке студије из Психијатрије при Медицинском факултету Универзитета у Београду уписала је школске 2012/2013. године, а специјалистички испит положила је у **јануару 2016.** године са одличном оценом.

Запослена је у звању специјалисте психијатрије од фебруара 2016. године на Клиници за психијатрију Клиничког центра Србије.

Докторске студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду, смер Молекуларна медицина, **уписала је школске 2009/2010.** године. Тема докторске дисертације под називом „*Утицај полиморфизама ФКБП5 гена, трауме у детињству и неуротицизма на ризик од психотичног поремећаја*“, чији је ментор била доц. др Нађа Марић Бојовић, а коментор проф. др Ивана Новаковић, **одобрена је 24.11.2015.** године од стране Већа научних области медицинских наука Универзитета у Београду.

Марта 2015. године, **изабрана је у звање истраживача сарадника** за ужу научну област *Психијатрија* на Медицинском факултету у Београду.

Децембра 2016. године, изабрана је у звање клиничког асистента на Катедри за психијатрију на Медицинском факултету у Београду.

Научну и стручну активност започела је на Клиници за психијатрију КЦС када је као клинички лекар и истраживач приправник **ангажована** (*почетком новог циклуса од јануара 2011*) на интегративном пројекту Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, под насловом “Дефинисање кластера молекулских биомаркера за побољшану дијагностику и терапију поремећаја расположења”, чији је руководилац подпројекта за клинички део истраживања би(о)ла њен будући ментор Проф. др Нађа Марић Бојовић. Иако је истраживања у психијатрији започела у области поремећаја расположења, **са великом посвећеношћу усмерила је даље свој научни рад на генетичка истраживања психотичних поремећаја посредством међународне сарадње у оквиру европског пројекта “European network of national schizophrenia networks studying gene-environment interactions (EUGEI)”**. У области генетике у психијатрији **усавршавала се** на институту Neuroscience and Mental Health Research Institute, у Кардифу, једном од најпрестижнијих института и водећем лидеру у свету у области неуропсихијатријске генетике.

Резултати истраживања у оквиру докторске дисертације резултовали су публикацијма у изводу у зборницима међународних скупова на којима је освајала и награде:

Educational Grant Winner, 12th World Congress of Biological Psychiatry (2015); **Early Career Investigator Award**, 24th World Congress of Psychiatric Genetics (2016); **награда ECNP Travel Award** за једну од 16 најбољих постер презентација (од укупно 100 учесника) на одржаној радионици ECNP Workshop for Junior Scientists in Europe у Ници (2015); као и **Young Investigator Travel Award**, 16th International Congress on Schizophrenia Research (2017).

Добитник је стипендија на међународним скуповима за специјализанте психијатрије и младе истраживаче: 12th Berlin Summer School „Psychiatry as a Science: Learning and Plasticity“, Berlin, Nemačka (2012); **4th European Psychiatric Association (EPA) Summer School “Comorbidity between mental and physical disorders”**, Strazburg, Francuska (2014); **Cold Spring Harbor Laboratory “Workshop on Schizophrenia and related disorders”**, Cold Spring Harbor, SAD (2014); **ECNP Workshop for Junior Scientists in Europe**, Nica, Francuska (2015); **ECNP Seminar in Neuropsychopharmacology**, Vrdnik, Srbija (2016)), који су такође допринели њеном истраживачком раду из области психијатрије.

Члан је више домаћих стручних удружења: Удружење психијатара Србије (УПС), Секције младих психијатра Србије УПС-а, и Друштва за биолошку психијатрију. **Обавља функцију секретара Секције младих психијатара Србије од октобра 2015. године**. Такође, **члан је** међународног стручног удружења International Society of Psychiatric Genetics (ISPG), **радне групе** при датом удружењу ISPG Global Diversity Task Force, **као и члан комисије ISPG** за доделу награда младим истраживачима, Early Career Investigator Committee, на Светском конгресу психијатријске генетике.

Ова докторска дисертација је одбрањена пред сам почетак лета те 2017. године пред строгим и преозбиљном комисијом следећег састава (све 'тешка категорија' психијатарских и других стручњака):

Подаци о менторима и члановима комисије:

Ментор: Проф. др Нађа Марић Бојовић, Клиника за психијатрију Клиничког центра Србије, Медицински факултет Универзитета у Београду

Коментор: Проф. др Ивана Новаковић, Институт за хуману генетику, Медицински факултет Универзитета у Београду

Чланови комисије:

Академик проф. др Душица Лечић Тошевић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет Универзитета у Београду, Српска академија наука и уметности

Проф. др Иванка Марковић, Институт за медицинску и клиничку биохемију, Медицински факултет Универзитета у Београду

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, Клиника за психијатријске болести “др Лаза Лазаревић”, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу

Пошто моја је маленкост изгубила поверење у Костиће и Михаљевиће, за сваки случај и на брзу руку, прелистах и проверих којим се то научним достигнућима 'бранила' ова дисертација пред овако репрезентативном комисијом. Оно што ме је првенствено зачуло била је физичка 'танкоћа' те дисертације. Наиме, иста има 77 страна ефективног текста, са сликама и табелама, од увода до закључка. Од стране 77-102 дато је 229 библиографских јединица литературе, три стране списка скраћеница, а на последње две стране је дата биографија. Овај огромном списак литературе име Марине М. Михаљевић украшава само на једном месту и то овако:

135. Mihaljevic M, Zeljic K, Soldatovic I, Andric S, Mirjanic T, Richards A, i sar. The emerging role of the FKBP5 gene polymorphisms in vulnerability-stress model of schizophrenia: further evidence from a Serbian population. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.* 2016; (in press).

Значи, за стицање звања доктора медицинских наука Марини је био довољан овај једини рад (мало касније ћу се осврнути на све радове које је до тада оверила и потписала), који је у стварности изгледао овако:

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci
DOI 10.1007/s00406-016-0720-7
ORIGINAL PAPER

The emerging role of the FKBP5 gene polymorphisms in vulnerability–stress model of schizophrenia: further evidence from a Serbian population

Marina Mihaljevic¹ · Katarina Zeljic² · Ivan Soldatovic³ · Sanja Andric¹ ·
Tijana Mirjanic⁴ · Alexander Richards⁵ · Kiran Mantripragada⁵ ·
Tatjana Pekmezovic⁶ · Ivana Novakovic⁷ · Nadja P. Maric^{1,8}

Received: 6 March 2016 / Accepted: 1 August 2016

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

* Marina Mihaljevic
mihaljevicm@yahoo.com

¹ Clinic for Psychiatry, Clinical Centre of Serbia, Pasterova 2,
Belgrade 11000, Serbia

² Genetics and Evolution Department, Faculty of Biology,
University of Belgrade, Studentski trg 3, Belgrade 11000,
Serbia

³ Faculty of Medicine, Institute for Biostatistics, Medical
Informatics and Researches in Medicine, University
of Belgrade, Dr Subotica 15, Belgrade 11000, Serbia

⁴ Special Hospital for Psychiatric Disorders Kovin, Cara
Lazara 253, Kovin 26220, Serbia

⁵ MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics and Genomics,
Institute of Psychological Medicine and Clinical
Neurosciences, Cardiff University School of Medicine,
Cardiff CF24 4HQ, Wales, UK

⁶ Faculty of Medicine, Institute of Epidemiology, University
of Belgrade, Visegradska 26, Belgrade 11000, Serbia

⁷ Faculty of Medicine, Institute of Human Genetics, University
of Belgrade, Visegradska 26, Belgrade 11000, Serbia

⁸ Faculty of Medicine, University of Belgrade, Dr Subotica 8,
Belgrade 11000, Serbia

Keywords Schizophrenia · Healthy siblings · FKBP5
genetic variants · Haplotypes · Neuroticism

Девет коаутора из осам институција, од којих је једна била инострана, све "тешка психијатријска артиљерија", помагали су и борили се да Марина М. Михаљевић коначно одбрани своју докторску дисертацију после пет година,

верујем и сигуран сам, мукотрпног и упорног рада. Истини за вољу, Марина није ништа скривала, јер је у захвалници поштено и јасно написала (латиницом):

Zahvalnica

Tokom izrade moje doktorske disertacije naučila sam da su tri stvari najvažnije za sprovođenje kvalitetnog istraživanja: timski rad, motivacija i istrajnost.

Moja doktorska disertacija delo je timskog rada Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Kovin", i genetičke laboratorije Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Takođe, deo je multicentrične evropske studije "European network of national schizophrenia networks studying gene-environment interactions – EU-GEI". Želim da se zahvalim svim zaposlenima u navedenim ustanovama koji su učestvovali u istraživanju, članovima EU-GEI studije, a posebno Prof. Michael O'Donovan-u koji mi je omogućio da dobijem većinu genetičkih podataka ispitanika ove doktorske disertacije.

"Тимски рад, мотивација и истрајност" су јако важни, али мене мучи питање у вези 'позадине'. На пример: колико је имала проблема због ујка Владе на тако високим положајима?

У вези с овим, осврнуо бих се на податак да је **тема докторске дисертације Марине Михаљевић прихваћена 24.11.2015. године**, а да се на сајту Академије може наћи следећи податак за **'академкињу' Лечић-Тошевски**:

ДУШИЦА ЛЕЧИЋ-ТОШЕВСКИ (29. 2. 1952) , Психијатрија, редовни члан, Одељење медицинских наука

Чланство у САНУ

За дописног члана изабрана 5. 11. 2009.

За редовног члана изабрана 5. 11. 2015. (*истицање је овде, наравно моје*)

Наравно да ја мислим да је ово 99.999 % чист случај. Али, овај један десетохиљадити део процента ме је скроз поколебао кад ми је дошла до руке **Одлука** Националног савета за високо образовање, донета 18.10.2017, по којој се утврђују стандарди за стицање доктората медицинских наука по којој је, између осталог, потребно и да кандидат:

3. одбрани докторску дисертацију која је заснована на најмање четири рада објављена у светским часописима категорије најмање M21 или M22 из једне тематске области за коју је факултет акредитован, у којима је први аутор или носилац рада (енг. *corresponding*), а које је објавио у последњих осам година.

Ево и те Одлуке у оригиналу:

На основу члана 40. став 4. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17),
Национални савет за високо образовање, на седници одржаној 18.10.2017. године, донео је

ОДЛУКУ
О СТАНДАРДИМА ЗА СТИЦАЊЕ ДОКТОРАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
ОД СТРАНЕ ЛИЦА СА ЗАВРШЕНИМ СТУДИЈАМА МЕДИЦИНЕ И ЗАВРШЕНОМ
ОДГОВАРАЈУЋОМ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈОМ ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ

Члан 1.

Право на научни назив „доктор медицинских наука“ изузетно може стећи лице које:

1. има академски назив доктора медицине стечено на медицинском факултету у саставу универзитета;
2. има одговарајућу специјализацију здравствене струке, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита;
3. одбрани докторску дисертацију која је заснована на најмање четири рада објављена у светским часописима категорије најмање M21 или M22 из једне тематске области за коју је факултет акредитован, у којима је први аутор или носилац рада (енг. *corresponding*), а које је објавио у последњих осам година.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Националног савета за високо образовање.

ПРЕДСЕДНИК НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА
ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Проф. др Дејан Поповић

Интересантно је да је ово била једна од последњих одлука јер су Председник др Дејан Поповић и још четири члана Националног савета за високо образовање дали оставке

24. новембра 2017. незадовољни решењима у Закону о високом школству уз следеће саопштење све високо моралих академика:

"Председник Националног савета за високо образовање професор др Дејан Поповић, председник САНУ Владимир Костић и академици Владица Цветковић, Ђорђе Шијачки и Слободан Грубачић упутили су Скупштини Србије оставке на место у Националном савету за високо образовање (места у овом Савету су 'масне' синекуре које се напуштају само неколико дана пре истека маандата, прим. моја), јер су незадовољни решењима у Закону о високом школству. Поповић је за „Политику” рекао да су разлози за његов чин „садржани у писмима која су НСВО, Конференција универзитета Србије (КОНУС) и Српска академија наука и уметности (САНУ) слали Младену Шарчевићу, министру просвете, науке и технолошког развоја и којима су покушали да иницирају промене недавно усвојеног закона.

Овај акт, према њиховом мишљењу, проблематичан је посебно зато што умањује аутономију универзитета и академских слобода, што је видљиво, како наводе, између осталог и у предвиђеном начину формирања националног савета за високо образовање и других тела, у којима је повећано присуство представника извршне власти науитрб присуства представника универзитета."

Но, дођавола са докторатом и докторима. **Доктори се данас у Србији коте као пацови** а већина њих има мало користи од својих доктората. Зато ћу се ја, само још зеру, осврнути на студирање и напредовање **Марине М. Михаљевић**.

Као прво, Она је факултет завршила у мају 2009 после 6,5 година студирања. Ни часа не часећи, те исте школске 2009/2010 године је уписала докторске студије и до краја децембра месеца те године је обавила стажирање. У јануару месецу 2010 је положила стручни испит да би се у **фебруару 2010 запослила** на Клиници за психијатрију КЦС у **звању клиничког лекара**. Ујка Влада јој ни овом приликом није правео никакве сметње.

Овде је право место да опишем случај двојице кршних синова, једног мог дугогодишег пријатеља и једног другара из младости, скоро истих година као и Марина (један је анестезиолог а један ортопед, обојица сличних судбина). Они су до добијања сталног посла на клиникама КЦС дошли пошто су по две и по године (приближно) волонтирали и скоро исто толико провели радећи и продужујући краткотрајне уговоре о привременом раду. Увек са неизвесношћу и нервирањем не само за њих младе. Да вам не говорим о томе кроз шта су, за све то време, пролазили њихови мучени родитељи.

Свест о овим случајевима ме је обавезивала и мотивисала да се још детаљније позабавим *'тешким'* успињањем Марине Михаљевић, *'оптерећене'* пореклом из докторско-професорске породице, по стрмим каријерним лествама. Тражио сам помоћ од својих млађих колега, пошто се ја баш не мувам по фејсбуку, да ми понешто одатле о Марини сазнају. И ту је опет, већ прво било **мушко!** Обратите пажњу на *'чаврљање'* распеваних другарица у вези *"специјалних краставаца и специјаних продаваца у Истамбулу"* и на датуме.

Ако су тачно датиране ове фотографије, са фејбук профила МММ, онда се може десити да је Марина део свог лекарског стажа практицирала изгледа негде у Малезији. И *татко* Миодраг је тих година стално одлазио на Далеки Исток, па је велика вероватноћа да је и пројектима МИ САНУ морао одатле привремено да руководи, што сигурно није било лако. Слутим да је Марина, после дугих и тешких студија медицине на одговарајућем факултету УБ, пошла да тати мало скрати дане у самовању на тешком службеном путовању, да мало види света, напуни батерије и део свог стажа обави на приказаним егзотичним местима? Па зар то није лепо и 'кул'?

Још потпуније се о МММ може сазнати са њеног профила на порталу LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/marina-mihaljevic-md-phd-64209816/>

Marina Mihajevic, MD, PhD

Neuroscientist, Johns Hopkins School of Medicine, Psychiatrist, University Clinical Center of Serbia

← Projects

CA16210 - Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental Disorders (MINDDS)

Jan 2017 - May 2022

 Associated with Clinic for Psychiatry, Clinical Center of Serbia

Show project

I serve as a Vice-Chair and Management Committee (MC) member.

I have been elected to be a Vice-Chair of this project as a promising Early Career Investigator. My main role is to promote and organize psychiatric genetic research regarding neurodevelopmental disorders in less-intensive research countries in Europe.

CA17130 - Enhancing Psychiatric Genetic Counselling, Testing, and Training in Europe (EnGagE)

Jan 2018 - Jan 2022

 Associated with Clinic for Psychiatry, Clinical Center of Serbia

Defining a cluster of molecular biomarkers for improved diagnoses and therapy of mood disorders

Jan 2012 - Jan 2019

European network of national schizophrenia networks studying gene-environment interactions (EUGEI)

Jan 2011 - Jan 2015

 Associated with School of Medicine, University of Belgrade

Show project

Search

Home

My

Marina Mihaljevic, MD, PhD

Neuroscientist, Johns Hopkins School of Medicine, Psychiatrist, University Clinical Center of Serbia.

Experience

The Johns Hopkins University School of Medicine

4 yrs 2 mos

- **Faculty Research Associate**
Full-time
Sep 2022 - Present · 4 mos
- **Postdoctoral Research Fellow**
May 2019 - Sep 2022 · 3 yrs 5 mos
- **Fulbright Scholar**
Nov 2018 - May 2019 · 7 mos

Clinic for Psychiatry, Clinical Center of Serbia

13 yrs 1 mo

- **Psychiatrist**
Jan 2016 - Present · 7 yrs
- **Resident in Psychiatry**
May 2012 - Jan 2016 · 3 yrs 9 mos
- **Mental Health Clinician**
Dec 2009 - May 2012 · 2 yrs 6 mos

Assistant Professor

School of Medicine, University of Belgrade

Nov 2016 - Jun 2019 · 2 yrs 8 mos

Education

School of Medicine, University of Belgrade

Doctor of Philosophy - PhD, Medicine

2010 - 2017

School of Medicine, University of Belgrade

Psychiatry Residency Program

2012 - 2016

School of Medicine, University of Belgrade

Doctor of Medicine - MD, Medicine

2002 - 2009

<https://c4ir.rs/video-sa-konferencije-buducnost-biotehnologije-je-online-video/>

The image shows a LinkedIn post from the organization C4IR Serbia. The post is a video announcement for the first #BiotechFutureForum in Serbia, held in cooperation with the Government of the Republic of Serbia, World Economic Forum, and UNDP. The post includes a collage of five photos: a large mural with the hashtag #BiotechBEG22, a group of people at a round table, a speaker at a podium, a large audience in a hall, and another speaker at a podium. The post has 183 likes, 3 comments, and 3 reposts.

LinkedIn Profile: Marina Mihaljevic, MD, PhD
Neuroscientist, Johns Hopkins School of Medicine.
Psychiatrist, University Clinical Center of Serbia.
Followers: 202

Post Content:
Marina Mihaljevic, MD, PhD likes this
C4IR Serbia 709 followers 2w • Edited •
+ Follow
What a week! After several months of preparation, we have successfully hosted the first **#BiotechFutureForum** in Serbia, in cooperation with the Government of the Republic of Serbia, **World Economic Forum** and **UNDP**. ...see more

Collage Photos:
1. Large mural with #BiotechBEG22 and #BiotechBEG21.
2. Group of people at a round table.
3. Speaker at a podium with a blue background.
4. Large audience in a hall.
5. Speaker at a podium with a blue background and the text "CONFERENCE BIOTECH FUTURE FORUM".

Engagement: 183 likes, 3 comments, 3 reposts

The image is a screenshot of a LinkedIn post. At the top, the LinkedIn logo and a search bar are visible. Navigation icons for Home, My Network, Jobs, and Messaging are also present. The post features a profile card for Marina Mihaljevic, MD, PhD, a Neuroscientist at Johns Hopkins School of Medicine and a Psychiatrist at the University Clinical Center of Serbia, with 202 followers. The main content is a graphic with a dark blue background and light blue abstract lines. It includes the text 'CORD INTERVIEW' in a red box, a large red quotation mark, and the quote: 'Serbia is first in the region to lead on biotechnology and AI for healthcare'. The quote is attributed to Børge Brende, President of the World Economic Forum, who is shown in a portrait on the right side of the graphic.

Овамо са ујком: **не даavimo Београд, не даavimo Београд**, а кад загусти: ДРЖ-те Социјалисте, СНС-овце и друга Клауса Шваба.

Марина М. Михаљевић је, ипак, несебично и несуздржано, **отворила своју душу тек у 'подкасту'** (*Подкаст је дигитална датотека која садржи аудио или аудио-видео запис који се дистрибуира путем интернета*):

https://www.youtube.com/watch?v=_EMBvYLI_Og

Тачка повратка Epizoda 56: Marina Mihaljević

1.93K subscribers

1,404 views Aug 4, 2022

Nekada je podrška mentora koji inspiriše svojim visokim standardima odskočna daska za naučno istraživanje i prijavljivanje na programe usavršavanja i razmene u inostranstvu. Naša današnja sagovornica Marina Mihaljević se baš tako i obrela u “naučnom rizortu” na Long Ajlendu odakle počinje njena zanimljiva priča cirkularne migracije. **Kako je Amerika uticala na njene originalne planove, kako nekada karijera i lične prilike mogu da otvore mogućnosti da se životne putanje menjaju i na koji način su projekti i saradnja u Srbiji bili značajni za dobijanje Fulbrajt stipendije ali i za motivisanost da se vrati u svoju zemlju otkrijte u najnovijoj epizodi Tačka povratka podkasta.** Kao i do sada, razmenom znanja, iskustava i ideja u okviru ovog kanala nastojaćemo da otvorimo nove mogućnosti za dijalog između dijasporе i Srbije, da se povežemo sa povratnicima i promovišemo proces cirkularne migracije a kroz priče koje inspirišu i otkrivaju nove horizonte u Srbiji i dijaspori. [#TPPodkast](#) [#TackaPovratka](#) [#VratiseuSrbiju](#) [#SrbijaIsHome](#) [#CircularMigration](#) [#CirkularnaMigracija](#)

Погледајте овај запис, нећете зажалити, јер ја немам толико времена да бих се усудио да у целини сагледам и коментаришем овај дигитални запис. У том случају би требало да напишем нових 100 страна текста јер, лепа и паметна Марина, бар толико страна заслужује да се достојно представи и сагледа све то што је летос изговорила (*свратила је накратко у Србију како би присуствовала свадби свога брата*). Само да још напоменем, да је претходно цитирани текст латиницом, који прати овај 'подкаст', изразито манипулантски са полуистинама. По моме, неће се Марина никад вратити у Србију, осим ако је из Америке не избаце.

Да ме ујка-'Влада' и тата-'Миша' не би оптуживали да сам прикривао Маринине научне резултате пре докторирања, осврнућу се укратко и на тај део њене биографије. Ево графика, директно са **WoS**-а, из кога се да видети да је докторка Марина (ускоро ће напунити 39 година) до доктората 2017 **била потписана на 18 радова**, а да до ових дана 2022 њено име украшава ауторску листу већ 44 рада на **WoS**-у. Ови радови су прикупили огромних 586 'чистих' цитата и солидан индекс Хирша $h=13$:

Times Cited and Publications Over Time

Како је почела, она ће ујку свога сигурно превазићи. Погледајте, опет шта до данас даје SCOPUS (ограничен припадношћу: "Clinic of Psychiatry, Clinical Centre Serbia", Скопус даје 37 радова и 422 'чиста' цитата):

Citation overview

Documents	Citations	<2018	2018	2019	2020	2021	2022	Subtotal	>2022	Total
		Total	86	36	42	63	89		105	
<input type="checkbox"/> 8	A genetics-first approach to dissecting the heterogeneity of...	2021				7	10	17		17
<input type="checkbox"/> 9	Lymphocyte levels of redox-sensitive transcription factors a...	2014	9	5	3	1	4	1	14	23
<input type="checkbox"/> 10	Examining the independent and joint effects of genomic and e...	2020				1	6	7		7
<input type="checkbox"/> 11	A preliminary evaluation of leukocyte phospho-glucocorticoid...	2013	3	3	1	2		6		9
<input type="checkbox"/> 12	Replicated evidence that endophenotypic expression of schizo...	2020				1	2	3	6	6
<input type="checkbox"/> 13	The emerging role of the FKBP5 gene polymorphisms in vulnera...	2017	2	2	1	4	4	1	12	14
<input type="checkbox"/> 14	Neuroticism and facial emotion recognition in healthy adults	2016	2	2	2	3	3	3	13	15
<input type="checkbox"/> 15	Cognitive functioning throughout adulthood and illness stage...	2021					2	6	8	8
<input type="checkbox"/> 16	Retinal structural abnormalities in young adults with psycho...	2020				2	2	1	5	5
<input type="checkbox"/> 17	Familial covariation of facial emotion recognition and IQ in...	2016	1	3		4		1	8	9
<input type="checkbox"/> 18	Examining the association between exposome score for schizop...	2021					1	3	4	4
<input type="checkbox"/> 19	A multimodal study of a first episode psychosis cohort: pote...	2022					1	2	3	3
<input type="checkbox"/> 20	"Treatment resistance" enigma resolved by pharmacogenomics -...	2015	2	2	2	1			5	7
<input type="checkbox"/> 21	The role of glucocorticoid receptor phosphorylation in the m...	2015	2	1	1			1	3	5
<input type="checkbox"/> 22	Sex differences in facial emotion recognition in health and ...	2019				1	2	1	4	4
<input type="checkbox"/> 23	Face processing of social cognition in patients with first e...	2021							0	1
<input type="checkbox"/> 24	Rapporteur summaries of plenary, symposia, and oral sessions...	2016	1		1				1	2
<input type="checkbox"/> 25	A replication study of JTC bias, genetic liability for psych...	2022						3	3	3
<input type="checkbox"/> 26	The FKBP5 genotype and childhood trauma effects on FKBP5 DNA...	2021					2	1	3	3
<input type="checkbox"/> 27	White noise speech illusions: A trait-dependent risk marker ...	2019					1	2	3	3
<input type="checkbox"/> 28	Olfactory dysfunction and face processing of social cognitio...	2022							0	0
<input type="checkbox"/> 29	Glucocorticoid receptor alpha translational isoforms as medi...	2019						1	1	1
<input type="checkbox"/> 30	Openness to experience shortens duration of untreated psycho...	2018					1	1	2	2
<input type="checkbox"/> 31	Examining facial emotion recognition as an intermediate phen...	2022							0	0
<input type="checkbox"/> 32	Sex differences in macular thickness of the retina in patien...	2021							0	0
<input type="checkbox"/> 33	Pan-european landscape of research into neurodevelopmental c...	2020							0	0
<input type="checkbox"/> 34	The association between cannabis use and facial emotion reco...	2022							0	0
<input type="checkbox"/> 35	Neuropsychiatric risk in children with intellectual disabili...	2022							0	0
<input type="checkbox"/> 36	Evidence, and replication thereof, that molecular-genetic an...	2022							0	0
<input type="checkbox"/> 37	Brain regions associated with olfactory dysfunction in first...	2022							0	0

Осврнимо се укратко на прва три најцитиранија рада, који имају 'чистих' цитата 76 (2014), 42 (2019) и 69 (2017), респективно. Прва два рада су колхозног типа јер имају 187, односно 43 аутора (*Марина је изгледа много раније од ујка-Владе схватила предности колаборације, успутна прим. ФРВ*). Трећи је ревијални рад урађен са три 'момка' са Медицинског факултета Џонс Хопкинс Универзитета (ЦХУ) и из штампе је изашао 17 дана пошто је Марина у Београду одбранила своју докторску дисертацију. Ево тог рада:

Neurotherapeutics Open Access Volume 14, Issue 3, Pages 750 - 761, 1 July 2017

Document type Review • *Bronze Open Access* • *Green Open Access*

Source type Journal

ISSN 19337213

DOI 10.1007/s13311-017-0552-9

Clozapine as a Model for Antipsychotic Development

- Nucifora, Frederick C.^aSend mail to Nucifora F.C., Jr.;
- Mihaljevic, Marina^b;
- Lee, Brian J.^a;
- Sawa, Akira^a

^a Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, United States

^b Clinic for Psychiatry, Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia

Пошто у докторској дисертацији, у списку литературе, има навода из 2017. године, за претпоставити је да је МММ своју дисертацију писала и предала строгој комисији на преглед и оцену те године. С друге стране, у детаљно написаној биографији нигде нема помена да је Марина сарађивала са било ким са Џонс Хопкинс Универзитета у то време. Да се случајно није десило да је заборавила да напише о свом дружењу и раду са момцима са ЦХУ-а? Или су је, мудри тата с мамом, саветовали да ту сарадњу 'законспирира'? Ипак, да ли је у реду то што ујкино '*Маринче*' заборави да у захвалници овог рада допише све српске и можда европске пројекте на којима је тада радила? За српске пројекте ћемо лако, али да ли ће јој Европа за своје опростити? Да ли је ред тако поступати, да се можда ујка не наљути? Јер у захвалници овог рада пише само следеће:

Acknowledgments This work was supported by the National Institute of Mental Health MH-094268 Silvio O. Conte center, MH-092443, MH-105660 (AS); National Institute on Drug Abuse

DA-040127 (AS); foundation grants from Stanley, S-R, RUSK, NARSAD, Maryland Stem Cell Research Fund (AS). We would also like to thank Yukiko Lema for help with this manuscript. Required Author Forms Disclosure forms provided by the authors are available with the online version of this article.

Прочитавши биографију МММ остало ми је нејасно: откуд она као потписник на овом раду? Постоји једно могуће објашњење, али пре тога дајте да још једном издвојимо и погледамо, на миру: где је све то овај 'средњи' специјализант психијатрије "**кадра била стићи и утећи, и на страшном месту постојати**"!?

ЛЕТЊЕ 'ШКОЛИЦЕ' И РАДИОНИЦЕ (ВРКШОПИНЗИ)

A. 12th Berlin Summer School „Psychiatry as a Science: Learning and Plasticity“, August 26th – 31st, **Berlin**, Germany (2012);

B. 4th European Psychiatric Association (EPA) Summer School “Comorbidity between mental and physical disorders”, 29 May to 1 June 2014, **Strazburg**, Francuska (2014);

B. Cold Spring Harbor Laboratory “Workshop on Schizophrenia and related disorders”, Cold Spring Harbor, Long Island, USA (2014) (*колико разумех из 'подкаста', ово путовање и дружење са "кремом де ла кремом" америчке психијатрије је финансирала породица мада се то у биографији не помиње тако, прим. моја*);

Г. ECNP Workshop for Junior Scientists in Europe, 12-15 March 2015, Nice, France

European Neuropsychopharmacology Supports open access

ДВА СВЕТСКА (АТИНА И ЈЕРУСАЛИМ) И ЈЕДАН ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС (САН ДИЕГО)

I. 12th World Congress of Biological Psychiatry (2015)

The **World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)** has chosen **Athens** for its **World Congress** in June 14th –18th 2015

II. XXIV World Congress of Psychiatric Genetics (WCPG 2016) Conference

Start Time: 30 Oct 2016, 8:30 AM

End Time: 04 Nov 2016, 12:00 PM

Where: The Jerusalem International Convention Center (ICC), 1 Shazar Boulevard, PO Box 6001, **Jerusalem**, Israel

III. Young Investigator Travel Award, 16th International Congress on Schizophrenia Research (2017).

16th International Congress on Schizophrenia Research

In-Person Event Mar 24 - 28, 2017 San Diego, California, USA

← → ↻ emedevents.com/c/medical-conferences-2017/16th-international-congress-on-schizophrenia-research

How to turn on wi... | Поправak/pasa Pe... | DiPhysicsA - All the... | Particle Physics & P... | Google | qh&jrt | Фактс | Lokaina poresia ad... | https://www.udemy... | Roundcube Webma...

← Back

16th International Congress on Schizophrenia Research

Psychiatry | In-Person Event | Mar 24 - 28, 2017 | San Diego, California, USA

SUGGESTED HOTELS

Would you like to book your hotel room?

<p>San Diego Marriott Marquis and Marina 0.2 miles from venue \$219.00/per night Book →</p>		
<p>The Westin San Diego Gaslamp Quarter 0.45 miles from venue \$249.00/per night Book →</p>		

Видимо да је МММ још пре почетка специјализације (1. октобар 2012) већ пошла на своју прву летњу 'школицу' у **БЕРЛИН** под насловом: "**Психијатрија као наука: учење и**

пластичност" (ма ујка га не би боље смислио, прим. моја). За Берлином су уследила путовања на ЛОНГ АЈЛЕНД (2014) и СТРАЗБУР (2014), НИЦУ (2015), АТИНУ (2015), ЈЕРУСАЛИМ (2016) и коначно САН ДИЕГО од 24.-28. марта 2017. године. Тек после овог неопходног увода, и сагледавања невероватних могућности које су се отварале пред овом српском 'специјализанткињом' у току њене трогодишње специјализације шизофреније на Медицинском факултету УБ, има смисла размотрити теоријску могућност оправданости појаве имена Марине М. Михаљевић на списку аутора поменутог рада са 'момцима' са ЦХУ'а.

Таква теоријска могућност тркне до ЦХУ-а, да провери шта су момци тамо урадили и да им потпише одобрење да и њено име укараси листу аутора тога рада, појављује се после ове конференције у Сан Диегу. Истина она је захтевала да Марина, после напорног петодневневног главног америчког конгреса посвећеног шизофренији, прелети преко целе Америке све од Сан Диега па до Балтимора (4.260 километара). И све то у време кад је морала уз рад на клиници да припрема одбрану своје докторске дисертације, у јуну месецу те године, пред многољудном строгом комисијом и многим рођацима из најмање две докторске породице.

Да би непосредније проверили ово могуће објашњење Марининог присуства на поментом раду са тројицом са ЦХУ-а, јер је логично претпоставити да су се сви коаутори бар једном накратко састали у САД на ЦХУ-у, а једина таква могућност је била на овој, или после ове конференције. Да би проценили вероватноћу те могућности погледајмо апстракт цитираног рада:

Апстракт: Шизофренија је разарајућа болест која погађа до 1% популације; карактерише је комбинација позитивних симптома, негативних симптома и когнитивног оштећења. Тренутно се лечење састоји од једне класе лекова познатих као антипсихотици, који укључују типичне (прва генерација) и атипичне (друге генерације) агенсе. Нажалост, антипсихотици имају ограничену ефикасност, при чему до трећине пацијената недостаје потпуни одговор. Клозапин, први развијени атипични антипсихотик, једини је лек за који се показало да је супериорнији од свих других антипсихотика. **Међутим, због неколико нуспојава опасних по живот и потребног уписа у регистар са рутинским праћењем крви, клозапин је у великој мери недовољно искоришћен у САД. Развијање лека ефикасног као што је клозапин са ограниченим нежељеним ефектима вероватно би постало терапија прве линије за шизофренију и сродне поремећаје. У овом прегледу разматрамо историју клозапина, значајне студије и његове клиничке предности и недостатке.** (истицање на овом месту је моје, прим. ФРВ) Даље расправљамо о хипотезама о супериорној ефикасности клозапина заснованој на везивању неурорецептора и ограничењима приступа базираног на рецепторима развоју антипсихотика. Истичемо неке од напредака фармакогенетских студија о клозапину, а затим се фокусирамо на студије клозапина користећи непристрасне приступе као што су фармакогеномика и профилисање експресије гена. На крају, испитујемо

како ови приступи могу пружити увид у механизам деловања клозапина и профил нуспојава, и довести до нових и побољшаних терапија.

Key Words: Clozapine . Schizophrenia . Antipsychotic .Treatment refractory . Pharmacogenomics . Gene expression . profiling

После читања апстракта овог рада, мени је све јасно! Своје закључке нећу износити. Али, мислим да би највеће и најмоћније ОДЕЉЕЊЕ медицинских наука САНУ требало да провери шта је, и како, радила и урадила **Марина (Миодрага) Михаљевић** за овај рад. Па, ако се испостави да је она на раду потписана због стварних заслуга (ње једине из Србије наше), онда би им препоручио да је већ у следећем изборном циклусу изабере у своје редове. Наравно, ако се икад врати у Србију.

Време је да почнем да **резимирам достигнућа Марине М. Михаљевић:**

- Само SCOPUS даје 37 радова на којима је МММ потписана, а који су урађени у току 6 година и девет месеци њеног пребивања на докторски студијама на Медицинском факултету УБ, од чега су јој биле потребне свега 3 године и три месеца да оконча специјализацију (*од октобра 2012 до јануара 2016, када је положио специјалистички испит*) ;

- За 6.75 година проведених на докторским студијама имала је просек од 2.7 радова годишње. Гледајући те радове, лако је уочити колхозни приступ науци где се често коаутори виђају једном, понекад можда и ниједном, у годину дана;

- За 5.5 година после докторирања, од којих је 4 године и 2 месеца МММ провела на ЦХУ-у, прво у Балтимору а онда у Вашингтону, или како то Марина воли да каже: "*У ДИ СИЈУ*", Марина је била на коауторској листи 3.5 радова годишње;

- Време које је МММ преостало да после докторирања проведе у Србији, од 14.06.2017 до новембра 2018 (16 месеци и 16 дана), она је изгледа утрошила на одмор и релаксацију како би у пуној форми стигла на ЦХУ-у да тамо искористи Фулбрајтову стипендију која је изгледа само на њу чекала;

- Откуд мени оваква претпоставка? Са графика на страни 107 се види велики пад у броју штампаних радова (са 6 у 2017-ој на смо 1 у 2018-ој). Поред тога, вероватно је време проводила са професорима енглеског како би што спремнија дочекала 16. новембар 2017. године до када је требало да се пријави како би јој доделили Фулбрајтову стипендију.

- **Резимирајмо**, МММ је на раду у својој домовини провела 8 година и 9 месеци, а на специјализацијама у САД, до сада, 4 године и два месеца. Од септембра месеца ове године она се вратила у свој стан у "дивној згради" преко пута Капитола у 'ДИ СИЈУ' у којој живе људи који се "увек смеће". Марина је добила место научног сарадника на ЦХУ-у у Балтимору и вероватно ће тамо остати све док је буду држали на истраживачким пројектима. Слободан сам да претпоставим да ће, ако се за десетак година врати у Београд и ако јој ујка поживи, врло брзо доћи на листу за избор у САНУ. А онда: *КОМ ОПАНЦИ, КОМ ОБОЈЦИ!*³⁹

Жао ми је што немам времена, а и журим да оконча овај већ предуги текст, да транскрибујем горе поменути 'подкаст', који је у јулу месецу ове године, снимљен са МММ у главној улози (у трајању од 1 сат 5 минута и 47 секунди-1:05:47). **Иако је на мене је тај разговор оставио мучан утисак у сваком погледу, препоручујем свима да покушају да га одгледају до краја. Поразне су поруке које се преносе младима оваквим агитпроп емисијама које, сви су изгледи, већим делом подржавају и плаћају западне специјалне службе.**

Скрећем пажњу на почетак, када млада докторка Михаљевић одговара на прво питање **водитеља** поводом њеног стручног усавршавања 2019 године на основу Фулбрајтове стипендије:

"Како се долази до тога? Како си дошла, мислим, до стручног усавршавања на једном од најпрестижнијих институција на свету? (3:10)

МММ на ово питање одговара на следећи начин:

Марина: Да, па то је овако. **То је био некако интересантан сплет околности.** Дакле, док сам била овде, док сам уписивала специјализацију из психијатрије, ја сам то некако знала да одувек желим да се тиме бавим. Определила сам се да се бавим генетиком у шизофренији. И то се мало ко, да кажем, врло мало истраживача у Србији тиме бави, и знала сам да негде треба то да научим. (Водитељ овде ускаче са питањем зашто се овде мало истраживача тиме бави, а Марина му у проджетку одговара.) Па, генерално генетика у психијатрији код нас није била толико популарна, да кажем, генетика мислим, прво што је скупа за истраживања, и некако релативно од скора је са тим неким новим модерним технологијама и у свету онако неки бум направила, поготово са тим неким такозваним геномским студијама асоцијације када ми можемо да истражујемо огроман број гена и генских варијанти код пацијената. Тако да је то код нас било, да кажем обиму, поготово та нека предкличка односно базична истраживања, док у клиници самој није се то толико, да кажем, обраћала пажња. На ту врсту."

³⁹ Док Марина шета у 'ЗЛАТНИМ ОПАНЦИМА' по 'ДИ СИЈУ', она двојица синова мојих другара су још у ОБОЈЦИМА и овде изгарају дежурајући и лечећи припаднике осиромашеног српског национа, и до своје четредесете, још ни на једном међународном конгресу нису били.

Водитељ: Добро, зашто се теби то толико допало?

Марина: Па зато што сам онако, можда мало наивно, тад на почетку имала утисак да просто наша терапија за шизофренију ниједовољно успешна, у смислу да се могу сви симптоми покрити и излечити и та болест је, да кажем, хронична болест која захтева да се терапија узима читав живот. И опет некако функционалност тих пацијената није довољно добра, и мислим, симптоми се врло често враћају. Дакле требају нам бољи лекови. И ја сам тада, некако мислила, да ћемо пронаћи ген или гене који су заслужни, да кажем, за бољи терапијски одговор, и да ће то управо некако побољшати терапију и и неке, да кажем, будуће смернице у лечењу. То је било можда мало наивно. Али, некако су и истраживања у свету показала да то нимало није једноставно и да без обзира на сву ту модерну технологију, коју сада имамо, просто да би се дошло до тих, да кажем, гена који би били задужени за болест или за терапијски одговор, треба нам нешто много више, односно нека другачија стратегија у анализи свих могућих података које можемо добити сада том модерном технологијом.

Е сада да се вратим на то како сам ја онда отишла. Значи, ја сам некако била, желела сам да научим негде нешто више. И, то ме је некако водило отпочетка моје специјализације, уписала сам тада била и докторат на МФ УБ смер молекуларне медицине, и онда сам се пријављивала за све могуће школе које постоје у Европи за младе психијатре и за неуро-научнике. Да бих што више, некако, прикупљала информације из иностранства, од тих светских научника, за област која мене интересује. И онда сам добила мејл од моје менторке (6:50) да постоји једна школа на Лонг Ајленду, имала сам срећу да сам имала феноменалну менторку Нађу Марић, која има врло светске стандарде у смислу истраживања у психијатрији и она је нас управо и гурала да се ми пријављујемо и да негде идемо напоље да учимо и да доносимо то знање у Србију. И тако је она мени послала тај мејл где је стајало да се одржава школа баш за шизофренију 'вркшок' на Лонг Ајленду на Колд Спринг Харбор Лаборатори. И ја кад сам примила тај мејл и видела који су ту све професори који долазе тамо да буду недељу дана са нама и да држе своја предавања, ја сам себи рекла: **Ја морам да будем тамо!** То просто, тако, **што ја некако називам крем де ла крем научника у области шизофреније**, и негде ми је то било, да кажем, прозор где ћу ја сазнати све што ме занима из шизофреније. А генетика у шизофренији зато што и даље желим да се побољша терапија. То је генетика, а зашто шизофренија? А то ме враћа у период када сам уписала медицину. Потичем из докторске породице и то некако, била сам најбољи ђак, очекивало се или ћу медицину или електротехнику, и била сам одличан математичар и физичар, и негде сам можда више нагињала ка електротехници. Међутим, код куће, шта ће жена у електротехници, то је био један од коментара, и онда сам ја као послушан ђака, јел' те, отишла на медицину... (8:55)...

Ко год погледа овај 'подкаст' до краја разумеће и схватити погледе на живот и угаоне каменове Маринине метеорске каријере која и даље незадрживо стреми у светске висине **научне шизофреније**. Марина је убеђена да је све то што је у њу уложено и

потрошено, баш требало уложити и потрошити и да јој то чак формацијски следује. А сад нам Марина оде! Да Америку обрадује и обогати својим радом, а можда и својим потомством. Нека Марину на том путу срећа прати. Али, мени лично је ње, ипак, веома жао. Кроз годину дана (28.12.2023) ће напунити 40 година а о реалном животу већине њених сународника изгледа да мало зна. И, рекао бих, да ми се чини да је њихов живот и судбина мало додирује и још мање занима. А, за то је највише криво стање духа овог друштва у последњих три деценије и посебно вредности и светоназори које је попримила из радне околине, у којој је стасала.

С крећем пажњу на неколико важних тренутака из овог подкаста:

- (6:50)- (8:55) "Ја морам да будем тамо! То просто, тако, што ја некако називам крем де ла крем научника у области шизофреније..."

- (18:40)- (29:49) Како Марина има неодољиву жељу да буде на *Колд Спринг Харбору*, "оно што кажемо гат филинг, ЈА МОРАМ ТАМО ДА ОДЕМ, значи тамо ћу све да сазнам и да учим и да постанем мега научник за шизофренију. Школа је скупа." (*ово Марина каже уз широки амерички осмех и климање главом, прим. моја*); Шта се све то дешавало у том "научном ризорту" можете чути, на пример: о божанстеној природи на том Лонг Ајленду, о некој кући у Викторијанском стилу, о томе како вас дочекују у рукавицама, па онда као ваш пртљаг ћемо сад одвести колима...; "Ја дошла и кажем: где сам ја ово дошла и стигла, шта ћу ја овде?"; Рече да се страшно преплашила од тог њиховог става, "тако да кажем", достојанственог држања и некако на дистанци да није знала како да се понаша а и њено знање енглеског те 2014. године на другој години специјализације тада је било, рече: "било је добро, али у тој некој конверзацији са њима сам била још додатно збуњенија због те анксиозности и страха који сам имала"...; Стрпљиви могу даље чути: о Марининој шетњи са професором са Кардифског Универзитета који јој је, у његово име, и име још неких професора школе, понудио да јој покрију трошкове школе, како се она увредила што су помислили да нема довољно новца, и што су помислили да је сажаљевају, ...

У овом интервал времена у двадсет осмој минути (28:33) може се сазнати да је МММ у току специјализације била део мултицентричног европског пројекта по коме су сви генетски узорци који су били прикупљани у оквиру те студије слати на Кардифски Универзитет (28:45)!...

Даље ћу још само набројати времена и догађаји које Марина описује:

- (30:30)- Добила је Фулбрајтову стипендију, а не иде јој се из Србије;

- (39:20)- Како је у Србији била ушушкана и размажена у правом смислу те речи и како је решила проблем дружења после посла, како се брзо снашла (уз помоћ "соушал евентса" и након месец дана "већ дефинитивно није била сама");

- (45:01)- Марини се десила љубав. Она се "заљубила као никад у животу", мада је нагласила да она иначе није заљубљиве природе, да јој је то ишло јако тешко али да је њу Американац скроз шармирао;

- (58:21)- Вратила се 2020 у Србију, било јој је много тешко због раскида с дечком, па сад неће да се врати у Америку (била је три месеца у Србији). Она се ипак за три месеца стабилизовала у Србији са породицом и пријатељима, а онда је кренуло: Марина, кад ћеш да се вратиш, кад ћеш да се вратиш, "**Хопкинс те тражи**", и онда је, каже, кренула ту та дилема. Поготово кад људи почну да причају: шта ћеш овде? А, она то уопште не воли. Каже да је ипак пресудио моменат: "**Хопкинс те тражи**" (58:50). Поштено признаје, нема шта ту да јој се замера. Није шала, мој брајко, Хопкинс је то!

- (59:18)-*Дигресија и напомињање* да се већ раније са својим бившим дечком преселила из Балтимора у 'ДИ СИ' (Вашингтон) кад јој је дечко тамо добио посао. Потом рече да се вратила и узела сама стан у 'ДИ СИЈУ', у фантастичној згради. Дала је себи одушка, да јој буде онако јако пријатно. (59:42) "Живим у таквој згради, у 'ДИ СИЈУ', са погледом на Капитол, да кажем и са још неким квалитетима, радим на Хопкинсу. Направила је себи јако леп живот и онда су одједном кренуле ствари позитивно да се одвијају. Американци у згради су јој јако помогли. Све сам '*Јанг Профешенлс*' ... и што да вам ја препричавам даље. Задњих десетак минута обавезно погледајте сами. Ја сам много из њих научио и схватио. Маринине поруке на крају су баш "**крем де ла крем**" ума и духа Срба западњака.

Наиван, каквог ме Господ наш створи, **поверовао бих докторки Марини** да је све: "**То био некако интересантан сплет околности**" да раније нисам у једној циркуларној поруци описујући како "Муса дере јарца", описао каријеру њеног УЈКА ВЛАДЕ С. Костића сина покојног професора Медицинског факултета УБ Светислава Костића.⁴⁰

У делу шесте главе моје нове књиге: која је недавно изашла из штампе сада:

СР - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
001.32

ВУКАЈЛОВИЋ, Филип, физичар, 1947- Да ли је САНУ већ сада главна тврђава антисрпства? / Филип Раке Вукајловић. - 1. изд. - Београд : Глас инфо, 2022 (Београд : П Принт). - XIV + 462 стр. : илустр. ; 23 см. - (Посебна издања / [Глас инфо])
Тираж 200. - Напомене уз текст. - Регистар.
ISBN 978-86-83399-29-1

⁴⁰ Отац професора академика Владимира С. Костића, и деда научне сараднице др Марине М. Михаљевић, проф. др Светислав Костић, био је дугогодишњи директор Дечје клинике, декан Медицинског факултета и функционер компартије Србије, који се седамдесетих година мувао око секретара Градског комитета Савеза комуниста Београда Душана Саше Глигоријевића.

у **P.S.1** је, од стране 414 до стране 441, описано је моје виђење каријере и достигнућа Владимира С. Костића - **УЈКА ВЛАДЕ**. Све ту забележено има само једини циљ: да остане и сведочи. Иначе, то је један од мојих најомиљенијих полемичких есеја са насловом:

КАКО МУСА ДЕРЕ ЈАРЦА

(Одговор Филипа Раке Вукајловића 4.02.2022. године председнику САНУ Владимиру С. Костићу на његово Писмо с Печатом Академије)

*'Срамотићеш се док си жив. Прилике ћеш за то имати увек.
Свет ће ти је пружати довољно, а и кад то не буде,
ти ћеш се сам потрудити да је нађеш,'*
Иво Андрић

На 424-ој страни ове главе упознајем читаоце са најважнијим прекретницама у метеорском каријерном успону Владимира С. Костића. Рођен 1953. године Костић је Медицински факултет УБ завршио после 6 година студирања 1978. године (Ујка Влада је тридесет година старији од његове сестичине Марине Михаљевић). После две године се запошљава у Институту за неурологију Клиничког центра Србије. По завршетку редовних, уписује магистарске студије у Центру за мултидисциплинарне студије УБ. Требало му је више од четири године да новембра месеца 1982. године одбрани магистарску тезу "In vitro изучавање енергетског стања капилара мозга" на Мултидисциплинарним последипломским студијама Универзитета у Београду⁴². Специјалиста **неуропсихијатрије** постаје 1985. године. Докторску дисертацију "Изучавање метаболизма простагландина у исхемији мозга" **одбранио је априла 1986. године** на Медицинском факултету УБ (Костићу је ментор, и за магистратуру и за докторат, био: проф. Богомир Мршуља). Као што се из изложеног да видети, ВСК није баш бриљирао нити журио да неопходне академске степенице раста прескочи што пре. Све то му није сметало да од 1987. године постане начелник Одељења за дегенеративне болести ЦНС-а и од 2001. директор Института. Видимо да је магистратуру и докторат радио за време специјализације коју је окончао само годину дана пре докторирања. Приметимо да су му већ после годину дана, док још није ни загрејао место начелника Одељења за дегенеративне болести, добре виле и вилењаци донели Фулбрајтову стипендију коју је искористио школске 1989/1990.

Са универзитетским звањима ствар је ишла мало теже: За асистента МФ УБ изабран је 11. новембра 1985. године, а прошавши сва звања, за редовног професора је изабран 1. фебруара 2001. године, на предмету неурологија. Члан је Српске академије наука и уметности од 2000. године, а њен председник од 2015. године. Костићу је више година требало да догура од асистента до редовног професора (16), него да од пријема у

⁴¹ Оваква каталогизација је урађена у Народној библиотеци Србије тако да сам од сада па надаље и ја *зеру* одговоран за понашање и рад академика САНУ, те стога нека академици воде рачуна о томе шта и како раде,

⁴² Ујка Влада је први патентирао бежање у лакшу биолошко - хемијску - интердисциплинарну магистратуру За упознавање са природом Мултидисциплинарних студија при Универзитету у Београду видети: *Менаџерија "Мулти-Фрути" мултивитаминских студија на Београдском Универзитету*, Филип Раке Вукајловић, **ИЗМЕЋУ СНА И ЈАВЕ**, 16.05.2021. на М

САНУ постане њен председник (15). Куриозитет је и то да је дописни члан САНУ постао у звању ванредног професора МФ УБ. Нешто се питам: да нису у САНУ, око 2000. године, случајно дементни преовлађивали којима је требало хитно помоћи?

"Током свог усавршавања и научног рада више година је учествовао у раду (1) *Лабораторије за изучавање исхемије мозга* (проф. Б. Б. Мршуља, Институт за медицинску биохемију МФУБ). (2) Боравио је у *Мидлсекс болници* у Лондону 1987. године (проф. G. Stern и проф. A. Lees), (3) а као стипендиста Фулбрајтовог програма у звању **визитинг-асистент професора** 15 месеци у *Институту за неурологију Колумбија Универзитета у Њујорку* 1989/1990. године (проф. S. Fahn); и коначно (4) у истој институцији као *visiting research scientist* још 15 месеци 1995/1996. године⁴³ (проф. S. Fahn и проф. S. Przedborski)." (Напомена: Ово су цитати из Иницијативе за избор проф. Владимира С. Костића у звање професора емеритуса.)

Да ујка Влада и његова сестричина Марина нису тако блиски сродници двају покољења, можда би неко и могао да помисли да су њихови идентични каријерни путеви пука случајност. Разлика међу њима је једино у томе што је ујка мало дуже чекао стални посао, али то је и разумљиво јер је ујка иза себе у позадинском обезбеђењу имао само тату професора МФ УБ и политичког радника и то у временима у којима се још помало водило рачуна о црвеним линијама које боду очи околине. Марина, са мамом продеканом за наставу на енглеском језику МФ УБ и ујком, прво истакнутим редовним чланом САНУ, па деканом МФ УБ, директором клинике и коначно командантом параде у Српској Академији Наука и Уметности, није на линије морала уопште да се обазире. Ако овоме додамо и Марининог тату, за кога видесмо да ни он одскора више није 'мачији кашаљ', можемо са сигурношћу тврдити да нико од младих научника данас у Србији нема бољу позадинску подршку и разумевање од Марине М. Михаљевић. А, бога ми, и докторка Марина може породици добро да дође ако неком затреба да се нешто среди у неисушеним "мочварама" *'ДИ СИЈА'* по којима пливају велики крокодили (политички).

⁴³ Груба је неистина да је Костић Фулбрајтову стипендију користио у звању **визитинг-асистент професора**, на коју чињеницу сам га у књизи опоменуо, а из податка који је сам Костић дао о томе како је 1995/1996, на истом Колумбија Универзитету, радио у звању научног сарадника на неком пројекту (постдок позиција - у најбољем случају еквивалент нашег доцента). Надам се да ми читаоци неће замерити ако додам да је 1995. године, Костић стигао на своје друго усавршавање на Колумбију са 42 (вероватније ми звучи да је дошао само да црнци на неком пројекту са постдокovima како би нешто пара зарадио тешких деведесетих). Шест година раније је моја маленкост, са 42 године иза себе, стигла (1989) да искористи Фулбрајтову стипендију у звању редовног професора (Senior Research Fellow) - колико да се зна и упамти: *КО, када је реч о науци данас, треба да МЕША МАЛТЕР, а ко има право да ДРЖИ ВИСАК и слаже цигле у зид!*

ЕВЕНТ 4:

СВИ ПУТЕВИ ВОДЕ У НИШ

(Михаљевић путује на југ)

Огранак САНУ у Нишу

Огранак САНУ у Нишу основан је 16. септембра 2016. године, а конституисан је 4. новембра 2016. године. Тиме је престао са радом Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, основан 1990. године, и обезбеђен је органски прелазак на нови, виши организациони ниво и нове облике рада и стандарде предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу. Оснивањем Огранка постиже се ширење и снажење духа и мисије САНУ у југоисточној Србији и даје неопходан замах унапређивању научних истраживања и уметничкога стваралаштва од виталног интереса за друштвени, економски, културни развој овога дела наше земље, без чега нема равномерног и успешног развоја Републике Србије. Огранак има Извршни одбор и Скупштину на којима се у највећој мери аутономно одлучује о плану и програму рада.

Огранак је носилац бројних научних и истраживачких пројеката из области природноматематичких, биомедицинских, техничких, друштвених и хуманистичких наука, који се остварују у оквиру САНУ или самостално. Његова делатност се одвија, такође, кроз организовање научних скупова, јавних предавања, радионица и округлих столова, промоција, изложби, концерата, издаваштво, енциклопедијски рад, промоцију рада младих стваралаца из области науке и уметности те програме континуиране едукације. Ове активности остварују се у сарадњи са научним и образовним установама и установама културе и уметности Ниша и југоисточне Србије, као и у међународној научној и уметничкој сарадњи, пре свега у троуглу Ниш–Софија–Скопље.

Огранак САНУ у Нишу стара се о развоју и афирмацији свих научних и уметничких области, али посебну пажњу посвећује истраживању демографских кретања у југоисточној Србији, као научној бази концептирања, израде и примене политичких, економских, образовних, културалних програма ревитализације југа Србије. Такође значајну област рада Огранка представљају и програми заштите нематеријалног културног наслеђа југоисточне Србије.

Привремено седиште Огранка САНУ у Нишу смештено је у згради Универзитета у Нишу, Универзитетски трг 2.

Руководства САНУ и Огранка САНУ у Нишу интензивно раде на обезбеђивању сопственога простора за рад.

За владавине Владимира С. Костића САНУ се није само претворила у путујући циркус. Почело је скупо и непотребно отварање Огранака САНУ по регионима Србије, који односе и онако мизерна средства која се за науку

издвајају. Отворен је Огранак у Нишу (16.09.2016), а при крају су изгледа припреме за отварање Огранка САНУ у Крагујевцу.⁴⁴ Мало ли је симулација бурне делатности у самој САНУ, него треба давати прилику и Нишлијама да се хвале како је Огранак САНУ у Нишу:

Носилац бројних научних и истраживачких пројеката из области природноматематичких, биомедицинских, техничких, друштвених и хуманистичких наука, који се остварују у оквиру САНУ или самостално. Његова делатност се одвија, такође, кроз организовање научних скупова, јавних предавања, радионица и округлих столова, промоција, изложби, концерата, издаваштво, енциклопедијски рад, промоцију рада младих стваралаца из области науке и уметности те програме континуиране едукације. Ове активности остварују се у сарадњи са научним и образовним установама и установама културе и уметности Ниша и југоисточне Србије, као и у међународној научној и уметничкој сарадњи, пре свега у троуглу Ниш–Софија–Скопље.

Један од задатака два садашња Огранка САНУ (Нови Сад и Ниш), на пословима таласања ради стварања 'нјене од мора', је позивање утицајних академика из руководства САНУ на пригодне гозбе и 'младих' дописних чланова ради симулација бурне делатности у циљу оправдавања средстава која се по свакој академичкој глави дају за научно истраживачки рад (приближно по три хиљаде евра годишње). Посете са гозбама се наравно покривају пригодним предавањима. У овој осмој години Костићеве владавине, колико чух, челници огранака су добили задатак да организују што више свакојаким непотребних и смешних 'перформанса'.

Осврнућу се на два таква, која су се јесенас одиграла у Нишу, и тичу се два главна говорника на две конференције које су одржане у САНУ на самом почетку овогодишње јесени. Први је академик Зоран В. Поповић, потпредседник САНУ (у Ниш је требало да стигне са супругом Оливером), месец дана по завршетку важне конференције НАУКА: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ, на којој је он одржао уводно излагање под насловом: СРПСКА НАУКА У СВЕТСКОМ НАУЧНОМ ОКРУЖЕЊУ, а други је дописни члан

⁴⁴ Према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Служби САНУ, Сектор Огранка САНУ у Новом Саду има **13 запослених** (на 18 чланова САНУ од којих, један скоро стално борави у Мађарској, а њих петоро је у председништву Огранка-опет додатна синекурица):

- Руководилац Сектора Огранка САНУ у Новом Саду;
- Административни секретар Огранка САНУ у Новом Саду;
- Библиотекар - документалиста;
- Стручни сарадник за научну, уметничку и издавачку делатност;
- Ликвидатор - благајник;
- Возач;
- Радник на централи - портир;
- Руководилац грејања, климатизације и телефонске централе;
- Књижничар у библиотеци;
- Технички помоћник у Библиотеци и документацији - дактилограф;
- Архивски помоћник;
- Сервирка - спремачица;
- Курир - спремачица;

Одељења техничких наука Миодраг Ј. Михаљевић, муж проф. Биљане (Костић) Михаљевић-рођене сестре председника Костића.

Пре него што пређем на разматрање важности посете ова два 'великана' српске науке и технике, и повезаности тога што су намеравали да *распредају* са проблемима **Нишавског управног округа**, не могу а да не покажем део плана рада овог Огранка САНУ за октобар и новембар месец ове године:

ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ

Четвртак, 27. октобар 2022. године, 12 сати

Огранак САНУ у Нишу

Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

Разговор о књизи

Књига о пиринчу

Аутори: Зоран В. Поповић, Оливера Поповић

Београд: Службени гласник, 2019.

Понедељак, 31. октобар, 12 сати

Огранак САНУ у Нишу

Свечана сала Универзитета у Нишу

Представљање Института за српски језик САНУ и његових издања поводом 75 година од оснивања (1947–2022)

Говоре: дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, проф. др Софија Милорадовић, директор Института за српски језик САНУ, и представници институтских одсека

Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Институт за српски језик САНУ

ПЛАН АКТИВНОСТИ ОГРАНКА САНУ У НИШУ ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Петак, 18. новембар, 10 сати

Сала Скупштине града Пирота

VI међународна научна конференција

Регионални развој и прекогранична сарадња

Организатори: Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу, Град Пирот, Уговорна окружна привредна комора Пирот,

Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет Метрополитан

Четвртак, 24. новембар, 10 сати

Амфитеатар А2 Електронског факултета у Нишу

15. међународна конференција студентских пројеката IEEEESTEC

Организатори: Студентски огранак IEEE SB Niš, EESTEC LC Niš,
Електронски факултет Универзитета у Нишу, Огранак САНУ у Нишу

Четвртак, 24. новембар 2022. године, 12 сати

Огранак САНУ у Нишу

Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

Јавно предавање

Дописни члан САНУ Миодраг Михаљевић

Неки отворени проблеми и напреси у информационој безбедности и блокчејн технологији

Уторак, 29. новембар, 11 сати

Огранак САНУ у Нишу

Мултимедијална сала Универзитета у Нишу

Научна конференција

Језик нишких медија

у оквиру рада на пројекту *Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу (О-25-20)*

Координатор пројекта: дописни члан САНУ Љубинко Раденковић
Руководилац пројекта: проф. др Марина Јањић

Не сумњајући нимало у моћ суђења оних који су стигли до овог места у овом мом кратком прегледу **симулација бурне околнаучне делатности** САНУ њених Огранака, веома сажето ћу се осврнути на наступе двојице чланова САНУ који су обележени жутом бојом.

Иако се у **Плану руралног развоја Нишавског округа 2012-2021**, који су преко ИПА пројекта нама великодушно направили и наплатили европски стручњаци:

План руралног развоја Нишавског округа 2012-2021

Преамбула

Пројекат „МСП-ИПА 2007 – Добра локална управа, планирање и обнављање услуга“ финансира Европска Унија, а спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ Интернационал Сервицес. Реализација пројекта је започела у јануару 2010 и завршиће се у јануару 2013.

Пројекат представља део дугогодишње помоћи и подршке фонда бесповратне помоћи за развој општина и градова у Србији.

Свеобухватан циљ пројекта је: „Да допринесе бољој управи и економском развоју у Србији кроз подршку великом низу аспеката децентрализације одговорности и надлежности са централног на локални ниво.“

нигде не помиње пиринач, потпредседник САНУ и председник Националног савета за научно технолошки развој Зоран В. Поповић, већ други мандат, је дошао да малобројним члановима Огранка САНУ у Нишу ('на апаратима') исприча нешто о пиринчу. Да би видели о чему се ту ради дајем цитат из текста који се односи на чланак Славице Ступарушић: „Зрно по зрно, књига о пиринчу“, *Политика*, среда, 8. 1. 2020:

„О зрну које храни више од половине светске популације, о биљци од које се ништа не баца написана је велика прича, боље речено – књига на 295 страна и уз више од 700 фотографија и других илустрација. Зоран и Оливера Поповић прихватили су се наизглед незахвалног посла и као да свирају клавирску сонату: у четири руке, стварали су књигу, осмишљену у Валенсији, постојбини паеље, безмало деценију и по. Допуњавали је и богатили успоменама с путовања по свету где расте ова племенита биљка, записима бележеним на листићима хартије и свиме што су сазнавали од људи који од пиринча живе и заједно с њим сазревају.“

Деценију и по је ЗВП радио на породичној књизи о пиринчу. Издавање је лако могао да профинансира из богатих синекура која му се сваког месеца исплаћују за седење у Националном савету и симулирање бурне делатности, под Костићевом диригентском палицом, у Извршном одбору и Председништву САНУ. Скупим путовањима на 'окопавања и плевљења' пиринчаних поља на различитим меридијанима и континентима, сигурно су допринели богати пројекти којима држава награђује и 'љуља' своје челне академике. Комплетно ламентирање ЗВП са супругом Оливером, о **Бамбус-сарми, сутлијашу** и **пилаву** и још о којечему, препоручујем да прочитате сами у мојој првој књизи посвећеној ПРОМИС пројектима Фонда за науку РС⁴⁵. Можда после тога да сви заједно потражимо од „**Зокија Сарме**“ да нам поднесе детаљан извештај Националног савета за научно технолошки развој Републике Србије о томе: колико је и где завршио новац од подигнутог кредита за науку, у које сврхе и на основу чијих одлука. И колико је то имало везе с циљевима декларисаним пре одлуке о подизању кредита. Ово је изузетно важно ради доказивања да је кредит покраден спрегом домаћих и страних лопова и битанги. По међународном праву држава, којој се то десило, може бити ослобођена враћања таквих 'предаторских' кредита. По информацијама које су до мене дошле, а које нисам имао прилике да проверим, све време је за повлачење кредита било потребно обезбеђивати пристанак Божицара Ђелића. Још једном понављам да ова информација није поуздана и да би је обавезно требало проверити.

Не знам да ли је књигу о пиринчу породице Поповић било могуће купити после предавања и да ли је било предвиђено постављање питања. Да је било могуће нешто га

⁴⁵ *ФРВ 2020, ПРОМИС*к-19: **ТЕШКЕ ПАРЕ** за *ЛАКУ НАУКУ*, <https://zenodo.org/record/4394495> ;(странице 248 и 249).

приупитати, и да сам ја којим случајем имао такву могућност, упитао бих га: зашто је, дајући исцрпне податке о свим парама које су за 22 године владавине 'српских евросреброљуба' стигле наводно за науку из њихове Европе у Србију (Поповић је на конференцији говорио о суми од 277 милиона евра), ПРОПУСТИО ДА ОБЈАВИ ПОДАТКЕ О ТОМЕ СА КОЈОМ СУМОМ ЈЕ ДРЖАВА СРБИЈА МОРАЛА ДА СЕ 'УЧИПИ' ДА БИ СРПСКИ ИСТРАЖИВАЧИ МОГЛИ ДА КОНКУРИШУ НА ТЕ ТАКОЗВАНЕ 'ЕВРОПСКЕ ПРОЈЕКТЕ'. Детаљније о Поповићевом предавању, о околним научним губарима и још о којечему, планирам да напишем и објавим ускоро.

О новембарском предавачу Миодрагу Ј. Михаљевићу и његовој, по четврти пут у овој години поновљеној вакели, *Неки отворени проблеми и напреси у информационој безбедности и блокчејн технологији*, већ сам све што је важно рекао. Да није никакво претеривање, кад говорим о 'перформансима', многим симулацијама бурне делатности и таласањима да би се правила "пјена од мора", може се уверити свако у тексту који следи и који се налази на сајту Огранка САНУ у Нишу (упоредите ово са текстовима које сам цитирао раније на исту тему и узмите у обзир то да је предавању присуствовало 11 слушалаца, већина старијих, рекао бих по задатку):

<https://www.ogranaknis.sanu.ac.rs/javno-predavanje-dopisni-clan-sanu-miodrag-mihaljevic-neki-otvoreni-problemi-i-napreci-u-informacionoj-bezbednosti-i-blokcejn-tehnologiji/>

Јавно предавање

Дописни члан САНУ Миодраг Михаљевић

Неки отворени проблеми и напреси у информационој безбедности и блокчејн технологији

Четвртак, 24. новембар 2022. године, 12.00 сати

**Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8,
Универзитетски трг 2**

Колико је смислено одржавање ове назови трибине може се видети са фотографије која приказује присутне. Поред дописног члану САНУ Владе Вељковића, председника Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу који је ту морао да присуствује по функцији, двојице кандидата за САНУ на прошлим изборима 2021: Драгана Стевановића и Мирослава Ђирића, као и стално запосленог Нишлије у МИ САНУ Богдана Ђорђевића (који је то предавања најмање пет пута до сада био у прилици да слуша, а сва је прилика да је раније имао преча посла) у публици је било још само седморо можда заинтересованих слушалаца. И, за њих седморо, **"Светски, а наш, 2% Миша неустрашиво лети до Ниша"** како би их просветлио на пољу Информационе безбедности и блокчејн технологија. Подвиг је то достојан дивљења које је Огранак САНУ у Нишу овако описао:

Једно те исто четврти пут ове године. Ако је и од Миодрага много је!

«У четвртак, 24. новембра 2022. године, у Огранку САНУ у Нишу, настављена је недавно обновљена активност представљања чланова САНУ у Огранку САНУ у Нишу, јавним предавањем дописног члана САНУ Миодрага Михаљевића на тему *Неки отворени проблеми и напреси у информационој безбедности и блокчејн технологији.*

Захваљујући се публици на интересовању и присуству, које је истовремено и подршка раду Огранка, дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, представио је предавача, дописног

члана САНУ Миодрага Михаљевића, износећи главне чињенице из његове научне биографије, и истичући да је гост Огранка један од најутицајнијих светских научника у области криптологије, безбедности информација и блокчејн технологије.

Дописни члан САНУ Миодраг Михаљевић, који се захвалио и организаторима и присутнима, започео је своје предавање констатацијом да су информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и дигитални (сајбер) простор нераскидиво повезани са нашим физичким тродимензионалним простором, да се стално проширују и пружају нам нове погодности у животу и раду.

Блокчејн технологија и информациона безбедност су, рекао је предавач, веома битне компоненте и за ИКТ и у дигиталном простору, као подршка изузетно великом броју активности. Механизми информационе безбедности треба да омогуће да добробити које нам пружа дигитални простор не постану отворена врата за злонамерне активности са потенцијално катастрофалним последицама. Стога је информациона безбедност прва линија заштите наше приватности у сајбер простору.

Блокчејн технологију је прославила њена прва широко распрострањена примена, криптовалута биткоин, али је ова технологија, истиче Михаљевић, неупоредиво већег значаја од њене прве општепознате примене. Она је отворила могућности нових парадигми у дигиталном простору, укључујући дистрибуирану верификацију без овлашћеног верификатора и такозване паметне уговоре, који отварају нове могућности у дигиталној економији.

У предавању је надаље истакнуто да се сајбер простор свакодневно увећава и преплиће са нашим реалним тродимензионалним простором, стварајући оно што се данас назива метаверзумом, те да се у овом контексту изузетно увећавају и значај и садржаји информационе безбедности и блокчејн технологије.

Циљ овог јавног предавања је – према речима М. Михаљевића – да се експертској али и примерено широј јавности укаже на илустративне напретке у техникама за информациону безбедност и блокчејн технологију. С том намером, у излагању је

истакнуто да је један од кључних изазова у техникама истовремено обезбеђивање високе сигурности и малог додатног надоптерећења. Као илустрација напредака у домену информационе безбедности указано је на један приступ ојачавању криптографске сигурности алгоритама шифровања ниске имплементационе сложености применом резултата теорије информација и кодова. А напречи у техникама за блокчејн технологију илустровани су приказом једног консензус протокола са суштински редукованом енергетском потрошњом и једног приступа за алијансно рударење резистентног на одређене злоупотребе.

У живој дискусији након предавања, праћеног инструктивном презентацијом, расправљано је о односу метаверзума и реалног света и о растућем утицају сајбер простора на физички и друштвени свет и живот, о научним предвиђањима у овој области, о садашњим енергетским ограничењима ових технологија и могућностима рационализације, о „рударењу” података у блокчејн систему, одрживости биткоина, о алгоритмима шифровања, тајности података и заштити тајности, о техничким аспектима криптологије, међународним регулативама заштите, и другим важним питањима из ове значајне и истовремено веома деликатне научне области.»

Додао бих само да то није било све у овој узбудљивој ратној години. Не штедећи себе, Миодраг Ј. Михаљевић је пре тога тркнуо да га види и упозна РЕГИОН и да својим присуством увелича научни симпозијум у Српској Спарти претвореној у НАТО монтенегринију (све на латиници).

СРПСКИ АКАДЕМИЦИ КОНФЕРИШУ У НАТО МОНТЕНЕГРИНИЈИ

(Присутни били следећи академици САНУ: Петар Сеферовић, Слободан Марковић, Градимир Миловановић, Миодраг Матељевић, Бранислав Митровић, Федор Месингер, Миодраг Михаљевић, као и ректор Универзитета у Београду Владан Ђокић а све их је окупио Вељко Милутиновић-погодите зашто?)

Било је ту свашта, и српских САНУ академика и "ректора ко шаше", као на сваком вашару "таштине наше"! А нарочито на оном коме је главни кореограф био Михаљевићев најбољи друг и инострани члан ЦАНУ - **ВЕЉКО МИЛУТИНОВИЋ** који се спрема да у свом следећем јуришу на САНУ протунелира кроз кључаоницу (највероватније Одељења уметности са све „finger food“ послужењем):

NAUČNI SIMPOZIJUM
NAUKA I MALE ZEMLJE
SINERGIJA DIJASPORE I MATICE SA PRIJATELJIMA CRNE GORE
1 – 4. novembar 2022, Podgorica

SRIJEDA, 2. NOVEMBAR 2022.

09.00–11.30 **OTVARANJE**

Predsjedavaju: Predsjedništvo CANU i Rektorski kolegijum UCG

09.00–09.30 Predsjednik CANU + Rektor UCG + VIP zvanice

09.30–11.00 **Nobelovac Shechtman (1.5h)**

11.00–11.30 **Film sa pozdravima za CANU povodom jubileja 50 godina i sa mudrostima 20 nobelovaca koji su u prošlosti sarađivali sa članovima CANU** (прослава је била октобра 2021)

11.30–12.30 Pauza za koktel sa „finger food“ posluženjem

и много чланова САНУ, са и без трунке, 'црногорске крви' у венама (кога интересује може на захтев добити програм овог симпозијума од мене). Михаљевић и ту наступао са својом стандардном причом у секцији:

13.00–16.45 INFORMATIKA U MEDICINI I MODERNI SUPERKOMPJUTERI

Predsjedavajući:

CANU: Ljubiša Stanković, Igor Đurović, Goran Nikolić

UCG: tbd3

Uvodna slova predsjedavajućih (15 min)

Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu, RS, Harvard University, Boston, MA, USA
„Digitalizacija i zdravlje“

Miroslav Bojović, ETF, Univerzitet u Beogradu, RS
„Veštačka inteligencija u medicini“

Jakob Salom, IPSI Petah Tikva, Israel

„Digitalization of Heritage and the Forum Technology: The Health Case“

Fedor Mesinger, Serbian Academy of Sciences and Arts, Member of Academia Europaea,
London

„The ETA Model for Weather Forecast“

Amr Sabry, University of Indiana, Bloomington, USA

„Advances in Quantum Computing“

Nenad Medvidović, USC, Los Angeles, CA, USA
„Softverski arhipelazi kao prepreka naučnom progresu“

Miodrag Mihaljević, SANU, Belgrade, RS
“Advances in Cryptology and the Block Chain Technology“

Nikola Mišković, FER, Sveučilište u Zagrebu, HR
“Robotics in Maritime Applications“

Gyula Mester, Univerzitet Obuda, Budapest, HUN, Member of the Hungarian Academy of Engineering, član Akademije tehničkih nauka Srbije
„Samovozeći robotski automobili“

Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, HR, Centar za informatiku i računarstvo, Member of the Hungarian Academy of Science, član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
„Globalni distribuirani servisni sustav za novu industrijsku revoluciju 5.0 i misija MIPRO“

Onur Mutlu, ETH, Zurich and CMU, Pittsburgh, PA, USA Distinguished Professor, Fellow of the IEEE, Fellow of the ACM
“Advances in Computer Architecture“

Osman Unsal, UPC, Barcelona, Spain
“Advances in Super Computing“

Veljko Milutinović, IU, Bloomington, IND, USA, Life Fellow of the IEEE, Washington DC, USA Member of Academia Europaea, exMember of the Board, London, UK, Founding Member of the Serbian Academy of Engineering, BEG, RS, Foreign Member of CANU
„Nove paradigme u super-računarstvu na čipu“

Diskusija

ШТА НА ОВО РЕЋИ, НЕГО: ЕТО ИХ КА' РОГОВИ У ВРЕЋИ!

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ И РЕЗИМЕ

A. КОЛИКА ЈЕ СТВАРНА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКА ВРЕДНОСТ МИОДРАГА Ј. МИХАЉЕВИЋА?

Као прилог уз овај текст у посебном фајлу дајем списак 18 радова Миодрага Ј. Михаљевића из SCOPUS базе који су штампани пре његовог избора у звање научног саветника. Ту су дати и подаци о пет Михаљевићевих радова објављених од 2020. до 2022. године сви у часописима у којима за штампање треба платити значајну своту новца:

ПРИЛОГ 3. Изабрани радови МИОДРАГА МИХАЉЕВИЋА (SCOPUS).pdf

Из тог фајла се може видети да је МЈМ пре почетка 1999. године имао само два рада који су објављени у часописима. Закључно са 1999-ом, то је година у којој Михаљевић изабран у научног саветника (15.09.1999. године му је у Министарству науке потврђен избор који је обављен наводно у МИ САНУ), SCOPUS за њега даје да је аутор или коаутор 18 радова. Од тога њих 15 су радови са коференција а само три радови штампани у часописима.

На та прва два у часописима објављена рада Михаљевић је коаутор са Јованом Ђ. Голићем. То су радови под редним бројем 2 и 4 и штампани јануара 1990. и јануара 1991. године, респективно. У овим радовима Михаљевић је био секундарни аутор.

Од 1991. до почетка 1999. године Михаљевић нема радова на SCOPUS-у који су означени као "Article". Стога је нејасно како су га и да ли су га стварно бирали у звање ванредног професора 1994. године. Радови 16 и 17, с почетка 1999-те су означени као "Article". На сајту МИ САНУ Михаљевић, за рад број 16, да је то рад М23 категорије. Међутим та два рада су радови са неке конференције штампани у јануару 1999, један за другим јер их је, претпостављам, Михаљевић излагао на некој конференцији 1998. године у оквиру једне исте секције:

Special Section on Cryptography and Information Security

IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences

open access publishing via

 0.42

Volume E82-A No.1 (Publication Date:1999/01/25)

[Previous](#) | [Next](#)

Special Section on Cryptography and Information Security

pp.32-39 PAPER

A Family of Fast Keystream Generators Based on Programmable Linear Cellular Automata over GF(q) and Time-Variant Table

Miodrag MIHALJEVIC Hideki IMAI

[Summary](#) | [Full Text:PDF \(155.7KB\)](#) >>

[Buy this Article](#)

pp.40-47 PAPER

A Family of Fast Dedicated One-Way Hash Functions Based on Linear Cellular Automata over GF(q)

Miodrag MIHALJEVIC Yuliang ZHENG Hideki IMAI

[Summary](#) | [Full Text:PDF \(166.7KB\)](#) >>

[Buy this Article](#)

Интересантно је ПРИМЕТИТИ да је на оба ова рада, према SCOPUS-у, Михаљевић био академик већ тада. На месту предвиђеном за афилијацију пише:

^a **Academy of Science and Arts**, Belgrade, Kneza Mihaila 35

Да ли је ово лажно представљање? И да ли је то било једино такво?

Ова два рада имају ISSN број а немају DOI број⁴⁶. По ISSN -- *Интернационалном стандардном серијском броју* (јединствени број дуг осам цифри који се користи за идентификацију штампаних или електронских периодичних публикација) није тако лако доћи бар до оних најважнијих информација о периодичној публикацији, да не говоримо о бесплатном доступу комплетном тексту.

За сликовит увид у научна достигнућа која SCOPUS приписује дописном члану САНУ Миодрагу Ј. Михаљевићу, једном од 200.000 "двопроцентних светских научника" Елзевијерове листе, коју хвале и цитирају сви академици САНУ, а поготово они који су на њој, припремио сам сликовит приказ цитираности MJM из кога ће свако моћи да закључи да он ни случајно није требало да уђе у САНУ као научник.

⁴⁶ DOI, или идентификатор дигиталног објекта, је низ бројева, слова и симбола који се користе за трајну идентификацију чланка или документа и повезивање са њим на вебу. DOI помаже читаоцу да лако лоцира документ који се цитира. О њему можемо размишљати као о броју социјалног осигурања за чланак који се цитира - тај број ће се увек односити на тачно одређени чланак, и само на тај чланак.

Михаљевић мисли и сматра да се науком бавио до сада укупно 42 године (почео је да ради септембра 1979. године). Први научни рад је објавио после 11 година 1990. године. Прво што се да уочити са слике, кад искључимо један од 76 радова укупно, је да нормирана цитираност радова на којима је Михаљевић потписан опада за 50% за сваку следећу декаду. Седамдесет пет Михаљевићевих радова које за њега ових дана пријављује SCOPUS су укупно прикупили 564 цитата (без самоцитата и цитата коаутора), или 7,52 цитата по објављеном раду. Прихватајући на тренутак да на Михаљевићев "научни опус" гледамо кроз призму накарадних правила оцењивања научног рада која се последње две деценије примењују у Србији⁴⁷, овакав резултат је довољан за избор једног средњег научног саветника (кога је вредело финансирати из буџета под условом да је у то звање изабран до 45-е године живота), на пример, у области теоријске физике.

⁴⁷ Та правила су смишљали и намештали Михаљевићев ортаци и она иду њему у прилог. Да се наука и научници оцењују по правилима разума, а не по овим бурзерским, Михаљевић би данас био у пензији а не би се шепурио по Академији и Регионима.

Пређимо даље на разматрање преосталог - сингуларног 76-ог рада цитираног до сада 777 пута (без самоцитата и цитата коаутора):

IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, VOL. 47, NO. 5, MAY 1999

[*IEEE Transactions on Communications*](#) Volume 47, Issue 5, Pages 673 - 680 1999

Document type

Article

Source type

Journal

ISSN 00906778

DOI 10.1109/26.768759

Reduced Complexity Iterative Decoding of Low-Density Parity Check Codes Based on Belief Propagation

Marc P. C. Fossorier, *Member, IEEE*, Miodrag Mihaljević, and Hideki Imai, *Fellow, IEEE*

- [Send mail to Fossorier M.P.C.;](#)
 - ^a Department of Electrical Engineering, University of Hawaii, Honolulu, HI 96822, United States
 - ^b Mathematical Institute, Academy of Science and Arts, Belgrade, Yugoslavia
 - ^c Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Tokyo 106, Japan

Paper approved by J. Huber, the Editor for Coding and Coded Modulation of the IEEE Communications Society. Manuscript received May 25, 1998; revised September 9, 1998 and November 23, 1998. This work was supported by the National Science Foundation under Grant NCR-94-15374 and Grant CCR-97-32959 and by the Japan Society for Promotion of Science (JSPS) under Contract JSPS-RFTF-96P00604.

M. P. C. Fossorier is with the Department of Electrical Engineering, University of Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA (e-mail: marc@aravis.eng.hawaii.edu).

M. Mihaljević is with the Mathematical Institute, Academy of Science and Arts, Belgrade, Yugoslavia.

H. Imai is with the Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Tokyo 106, Japan.

У стварну вредност и у суштину овог изузетног рада не могу да улазим. Уместо тога изложићу неке проверљиве чињенице, у вези с тим радом, за које мислим да би могле да помогну да се стекне тачан утисак о месту и улози Миодрага Ј. Михаљевића и његовом настајању.

1. Овај рад је објављен у мају месецу 1999. године. Историјат његовог прихватања за штампање је овакав:

Manuscript received May 25, 1998; revised September 9, 1998 and November 23, 1998, а у захвалници пише да је рад подржан следећим пројектима:

This work was supported by the National Science Foundation under Grant NCR-94-15374 and Grant CCR-97-32959 and by the Japan Society for Promotion of Science (JSPS) under Contract JSPS-RFTF-96P00604.

Михаљевић је од септембра 1979. до маја 1998. године био запослен у војном *Институту за примењену математику и електронику*, а тек од маја месеца 1998. године се запослио у МИ САНУ. С обзиром да је рад о коме је реч настајао најмање у току целе 1998. године, а да је за то време МЈМ био запослен у затвореној војној установи за коју су постојали специфични (крути) услови дозвола одлазака у иностранство, сасвим је незамисливо да је за нормалног истраживача у таквој установи било могуће добити дозволу за дуже одсуствовање са посла. Новца није било довољно ни за путовања на коференције. Ипак, теоријски је било могуће да МЈМ на кратко време отпутује на неку од конференција. Са стране б. овог мог текста можемо закључити, пратећи његове наступе на конференцијама деведесетих година прошлог века, да је МЈМ те 1998. године био у фебруару месецу неко време на конференцији у Јапану (**International Workshop on Practice and Theory in Public Key Cryptography, ПКС 1998 Pacifico Yokohama 5 February 1998 through 6 February**), а у новембру месецу у Аустралији (**The Bridge to the Global Integration 8 November 1998 through 12 November 1998 Code 55358 Sidney, Australia**). Значајан допринос овом раду, за овако кратко време, тешко да је било могуће остварити. Опет, још теже ми је да замислим да су ова два човека Михаљевића на свој рад дописала без икаквог његовог доприноса. Радио је он у војсци 19 година, имао је доступа многим тајним решењима које су тадашњи војни институти разрађивали за потребе војске Југославије уз коришћење услуга високо квалификованих цивилних лица, ангажујући ове повремено на пројектима и проблемима које сарадници војних института нису били у стању да реше. Конкретно знам ко је све из моје Лабораторије за теоријску физику (020), тада Института за нуклерне наука Борис Кидрич "Винча", радио на **проблемима препознавања говора**, као и на **решавању теоријских проблема и на конструисању квалитетног уређаја за анализу и синтезу генератора псеудослучајних бројева** (који војни институти и њихови сарадници тада нису били у стању да направе а моје колеге су успеле да теоријски заснују и направе врхунски уређај који су војсци папreno наплатили). Њихови пројекти су рађени крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година прошлог века. Случајно, или не, ово су теме магистарске тезе и докторске дисертације Миодрага Ј. Михаљевића. Да ту евентуално не лежи разлог због кога је Михаљевић утекао у Загреб да брани докторат и да га касније прогласи за тајну и крије као змија ноге?

Успут, да напоменем, да је и моја маленкост била од 1981.-1984. године један од два ко-руководиоца (задужен за организацију и решавање стручно-теоријских проблема) пројекта који се бавио формирањем мерно рачунског система за пројектовање и оцену квалитета радио веза за Врховну команду ВЈ.

2. Предлажем да се даље накратко позабавимо разликом у научној категорији Михаљевића и двојице његових коаутора на овом "БОИНГ 777" раду. Прво ћемо погледати ко је и шта је у то време био, девет година млађи од Михаљевића, првопотписани коаутор:

Marc P. C. Fossorier (S'90–M'95) was born in Annemasse, France, **on March 8, 1964**. He received the B.E. degree from the National Institute of Applied Sciences (I.N.S.A.) Lyon, France, in 1987 and the M.S. and Ph.D. degrees from the University of Hawaii at Manoa in 1991 and 1994, all in electrical engineering.

He is currently with the Department of Electrical Engineering of the University of Hawaii at Manoa, where he has been an Assistant Professor since January 1996, and worked as a Postdoctoral Fellow in 1995. His research interests include decoding techniques for linear codes, communication algorithms, ISI channels, and statistics. He coauthored (with S. Lin, T. Kasami, and T. Fujiwara) *Trellises and Trellis-Based Decoding Algorithms* (Kluwer, 1998). Dr. Fossorier is a member of the IEEE Information Theory, Communications, and Magnetics Societies. Since 1996, he has served as **Editor for the IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS**, and is **currently the Treasurer of the IEEE Information Theory Society**.

Још импозантније изгледа Биографија на почасном месту потписаног трећег коаутора:

Hideki Imai (M'74–SM'88–F'92) was born in Shimane, Japan, **on May 31, 1943**. He received the B.E., M.E., and Ph.D. degrees in electrical engineering from the University of Tokyo, Japan, in 1966, 1968, and 1971, respectively. From 1971 to 1992 he was on the faculty of Yokohama National University. In 1992 he joined the faculty of the University of Tokyo, where he is currently a Full Professor in the Institute of Industrial Science. His current research interests include information theory, coding theory, cryptography, spread spectrum systems, and their applications. Dr. Imai received Excellent Book Awards from IEICE in 1976 and 1991. He also received the Best Paper Award (Yonezawa Memorial Award) from IEICE in 1992, the Distinguished Services Award from the Association for Telecommunication Promotion in 1994, the Telecom System Technology Prize from the Telecommunication Advancement Foundation and Achievement Award from IEICE in 1995. In 1998 he was awarded the Golden Jubilee Paper Award by the IEEE Information Theory Society. **He was elected an IEEE Fellow for his contributions to the theory of coded modulation and two-dimensional codes in 1992. He chaired several committees of scientific societies such as the IEICE Professional Group on Information Theory. He served as the Editor of several scientific journals of IEICE, IEEE, etc.** He chaired many international conferences such as the 1993 IEEE International Theory Workshop and the 1994 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA'94). He has been on the board of IEICE, the IEEE Information Theory Society, Japan Society of Security Management (JSSM), and the Society of Information Theory and Its Applications (SITA).

At present, he serves as President of the IEICE Engineering Sciences Society.

После ове двојице Михаљевићевих коаутора, из *тешке* и *супертешке криптографских категорија*, њега из *nanur* категорије вреди споменути само да би показали начин његовог лажног представљања:

Miodrag Mihaljević received the B.E. degree in electrical engineering from University of Belgrade, Yugoslavia, in 1979 and the M.S. and Ph.D. degrees in 1981 and 1990, respectively.

He is currently a Research Associate Professor and a Project Leader at the Mathematical Institute, Academy of Science and Arts, Belgrade. His research area is information processing including cryptology, computer security, and coding theory.

Оно што одмах пада у очи је лажно представљање. Из овога шта је и како написано следи да МЈМ тврди да је дипломирао, магистрирао и докторирао на УБ. За докторирање је то груба неистина, да не кажем чисти фалсификат. Поред тога, неистина је да је он имао потврђено звање вишег научног сарадника у моменту кад је овај рад послат у штампу, а факт је такође да он никада није прописно нострификовао своју докторску дисертацију. За дискусију о доприносу МЈМ најцитиранијем раду на коме је он потписан, неком може изгледати да је помињање ових чињеница сувишно и не по теми. Ја их помињем због наше народне пословице: "Ко лаже, тај и краде"⁴⁸, како би евентуално уз њену помоћ и уз помоћ онога што претходно рекох покушао да наслутим којим је стазама и богазама МЈМ набасао на своје коауторе и како је заслужио да ти, велики мајстори криптолошког заната, између својих имена његово име ставе на поменути рад. У Михаљевићевом случају ова једина 'сингуларност квалитета', за све време његовог бављења криптологијом, мени лично говори да је његов лични допринос овом раду веома сличан доприносу његове ћерке Марине горе помињаном раду са 'три момка' са Џонс Хопкинса : као да им је нешто донела/донео и дала/дао што им је ваљало, а шта би то могло бити сам бог зна!?

У Реферату за избор у САНУ који је састављао Миодраг Ј. Михаљевић, а који су му потписали академици: Зоран В. Поповић, Дејан Б. Поповић и Теодор Атанацковић (највероватније су то били исти они који су га у Академију и предлагали), у делу **Руковођење пројектима**, на почетку пише: "У МИ САНУ М. Михаљевић је организовао и руководио пројектима основних истраживања реализованим током 1993-1995, 1996-2000,...". Шта то нама три академика хоће да кажу:

ДА ЈЕ МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА ТОЛИКО ПОТОНУО, ПОЧЕТКОМ ДЕВЕДЕСЕТИХ ГОДИНА ПРОШЛОГ ВЕКА, ДА ЈЕ МОРАО ДА АНГАЖУЈЕ ВОЈНИКА (ИЛИ ЕВЕНТУАЛНО ЦИВИЛНО ЛИЦЕ НА СЛУЖБИ У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ АРМИЈИ) ДА МУ ВОДИ ПРОЈЕКТЕ ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА? И ДА ТО БУДЕ ВОЂЕНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ТАДА УКУПНО ИМАЛО ДВА МРШАВА РАДА У ИНЖЕЊЕРСКИМ ЧАСОПИСИМА ИЗ ЈЕДНЕ УСКО СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ВОЈНОТЕХНИЧКЕ ОБЛАСТИ? У такве небулозе могу поверовати и потписати их 2021. године само горе поменти челници и пријатељи Председника САНУ. Или су они можда били до краја свесни шта то и коме потписују?

⁴⁸ <https://vukajlija.com/ko-laze-taj-i-krade/53942> : "Ко лаже, тај и краде" је стара народна пословица , али пошто су се времена променила (а и народ) ова пословица је добила наставак "Ко лаже, тај и краде, а ко краде тај и има". Пословица је добила овај наставак зато што се можда некад могло живети и стећи нешто поштеним радом, али у садашњости само лажов и лопов има нешто, а поштен човек једва саставља крај с крајем, односно служи за искоришћавање од стране разних лажова и лопова.

Успут буди речено, у то време су обично прављени велики пројекти у оквиру институција, а ови пројекти су имали многе мање подпројекте како нико не би изостао са финансирања. Тешко се могло десити, мени лично је то незамисливо, да је нека цивилна институција тада дозвољавала да јој се неко из војске качи на грбачу и узима део веома оскудних средстава које је Држава тада издвајала за науку.

Проверимо још само скорашњу цитираност (само 'чисти' цитати) ова два Михаљевићева коаутора по SCOPUS-у:

Marc P. C. Fossorier (1964): 249 докумената који су прикупили **9482 'чиста'** цитата;

Hideki Imai (1943): 574 документа који су прикупили **9204 'чиста'** цитата; Карактеристично је да су најцитиранији радови МЈМ-а баш са ова два коаутора, а и то да два-три рада са Јованом Ђ. Голићем спадају у његове најцитираније радове. Једини Михаљевићев самостални рад објављен у квалитетном научном часопису (Physical Review A, 2007) је веома скромно цитиран: свега 12 пута без самоцитата. Ето, то вам је дописни члан САНУ Миодраг Ј. Михаљевић - "**Наш Миша**" 2%!

Б. ТЕШКО ПРОБИЈАЊЕ КРОЗ ЖИВОТ МАРИНЕ (МИОДРАГА) МИХАЉЕВИЋ

Марина М. Михаљевић, Интервју јули 2022: "Да, па то је овако. То је био некако интересантан сплет околности..."

Поновићемо тај непоновљиви сплет околности, понављајући још једном делове биографије и неке прекретнице у каријери Марине М. Михаљевић, тек толико да све то боље упамтимо и да даље, као пример на који би се требало угледати, преносимо покољењима:

Биографија

Дипломирала је на Медицинском факултету у Београду у мају **2009.** године (*овде* са просечном оценом 9.43 (девет четрдесет три). **Обавезан лекарски стаж** обављала је од јуна до децембра 2009. године у Заводу за заштиту радника железница Србије, а у **јануару 2010.** године положила је стручни испит. Након завршеног стручног испита, у **фебруару 2010.** године запослила се на Клиници за психијатрију КЦС у звању **клиничког лекара. Специјалистичке студије** из Психијатрије при Медицинском факултету Универзитета у Београду уписала је **школске 2012/2013.** године, а **специјалистички испит** положила је у **јануару 2016.** године са одличном оценом.

Запослена је у звању специјалисте психијатрије од фебруара 2016. године на Клиници за психијатрију Клиничког центра Србије.

Докторске студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду, смер Молекуларна медицина, **уписала је школске 2009/2010.** године. Тема докторске

дисертације под називом „Утицај полиморфизама FKBP5 гена, трауме у детињству и неуротицизма на ризик од психотичног поремећаја“, чији је ментор била доц. др Нађа Марић Бојовић, а коментор проф. др Ивана Новаковић, **одобрена је 24.11.2015. године** од стране Већа научних области медицинских наука Универзитета у Београду.

Марта 2015. године, изабрана је у звање истраживача сарадника за ужу научну област *Психијатрија* на Медицинском факултету у Београду.

Децембра 2016. године, изабрана је у звање клиничког асистента на Катедри за психијатрију на Медицинском факултету у Београду.

Ова докторска дисертација је одбрањена 13.06.2017.године пред строгом, пробраном и преозбиљном комисијом (између осталих и једна редовна 'академкиња' и једна социјалистичка министарка).

Исцрпљујућа путовања једног српског специјализанта психијатрије

(Тема: чиста шизофренија)

Марина М. Михаљевић је још пре почетка специјализације (1. октобар 2012) већ пошла на своју прву летњу 'школицу' у **БЕРЛИН** под насловом: "**Психијатрија као наука: учење и пластичност**". За Берлином су уследила путовања на **ЛОНГ АЈЛЕНД** (2014) и **СТРАЗБУР** (2014), **НИЦУ** (2015), **АТИНУ** (2015), **ЈЕРУСАЛИМ** (2016) и коначно **САН ДИЕГО** од 24.-28. марта 2017. године.

Свакојаке пост-докторске муке

МММ је докторирала средином 13.06.2017. године на веома 'танкој' дисертацији коју је бранио само један рад десет аутора. Наиме, иста је имала 77 страна ефективног текста, са сликама и табелама, од увода до закључка. Од стране 77-102 било је дато је 229 библиографских јединица литературе, три стране списка скраћеница, а на последње две стране је била дата биографија. Овај огромном списак литературе име Марине М. Михаљевић укршава само на једном месту и то овако:

135. Mihaljevic M, Zeljic K, Soldatovic I, Andric S, Mirjanic T, Richards A, i sar. The emerging role of the FKBP5 gene polymorphisms in vulnerability-stress model of schizophrenia: further evidence from a Serbian population. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2016; (in press).

Значи, за стицање звања доктора медицинских наука Марини је био довољан овај једини рад, урађен у оквиру једног домаћег и једног међународног пројекта на којима су учествовали многи сарадници.

- За 5.5 година после докторирања, од којих је 4 године и 2 месеца МММ провела на Џонс Хопкинс Универзитету, прво у Балтимору а онда у Вашингтону, или како то Марина воли да каже: "У ДИ СИЈУ", Марина је била на коауторској листи 3.5 радова годишње;

- Време које је МММ преостало да после докторирања проведе у Србији, од 14.06.2017 до новембра 2018 (16 месеци и 16 дана), она је изгледа утрошила на одмор и релаксацију како би у пуној форми стигла на ЦХУ-у да тамо искористи Фулбрајтову стипендију која је изгледа само на њу чекала. После ове стипендије, уместо обавезног повратка у Србију, она је продужила боравак у САД и практично се на рада у своју земљу није ни враћала ;

- **Резимирајмо**, МММ је на раду у својој домовини провела 8 година и 9 месеци, а на специјализацијама у САД, до сада, 4 године и два месеца. Од септембра месеца ове године она се вратила у свој стан у "дивној згради" преко пута Капитола у 'ДИ СИЈУ' у којој живе људи који се "увек смеше". Марина је добила место научног сарадника на ЦХУ-у у Балтимору и вероватно ће тамо остати све док је буду држали на истраживачким пројектима.

ДА ЛИ, И КОЛИКО, МАРИНА М. МИХАЉЕВИЋ СЛЕДИ ПУТ УЈКА ВЛАДЕ ПРЕДСЕДНИКА САНУ?

На 424-ој страни шесте главе моје књиге⁴⁹ изложене су најважније преломне тачке у каријерном успону **Владимира С. Костића**. Рођен 1953. године Костић је Медицински факултет УБ завршио после 6 година студирања 1978. године (Ујка Влада је тридесет година старији од његове сестичине Марине М. Михаљевић). После две године се запошљава у Институту за неурологију Клиничког центра Србије. По завршетку редовних, уписује магистарске студије у Центру за мултидисциплинарне студије УБ. Ујка Влада је први патентирао бежање у лакшу биолошко - хемијску - интердисциплинарну магистратуру. Требало му је више од четири године да новембра месеца 1982. године одбрани магистарску тезу "Invitro изучавање енергетског стања капилара мозга" на Мултидисциплинарним последипломским студијама Универзитета у Београду.

Специјалиста неуропсихијатрије постаје 1985. године. Докторску дисертацију "Изучавање метаболизма простагландина у исхемији мозга" **одбранио је априла 1986. године** на Медицинском факултету УБ (Костићу је ментор, и за магистратуру и за докторат, био проверено вредни и успешни: проф. Богомир Мршуља). Као што се из изложеног да видети, ВСК није баш бриљирао нити журио да неопходне академске степенице раста прескочи што пре.

⁴⁹ **ВУКАЈЛОВИЋ, Филип, физичар, 1947-** Да ли је САНУ већ сада главна тврђава антисрпства? / 1. изд. - Београд : Глас инфо, 2022.

Све то му није сметало да од **1987. године постане начелник** Одељења за дегенеративне болести ЦНС-а и од 2001. директор Института. Видимо да је магистратуру и докторат радио за време специјализације коју је окончао само годину дана пре докторирања. **Приметимо да су му већ после годину дана**, док још није ни загрејао место начелника Одељења за дегенеративне болести, добре виле и вилењаци **донели Фулбрајтову стипендију** коју је искористио школске 1989/1990. Где је и како обавио Фулбрајтову специјализацију можемо сазнати из **"Иницијативе за избор проф. Владимира С. Костића у звање професора емеритуса"** на Медицинском факултету Универзитета у Београду:

"Током свог усавршавања и научног рада више година је учествовао у раду (1) *Лабораторије за изучавање исхемије мозга* (проф. Б. Б. Мршуља, Институт за медицинску биохемију МФУБ). (2) Боравио је у *Мидлсекс болници* у Лондону 1987. године (проф. G. Stern и проф. A. Lees), (3) а као стипендиста Фулбрајтовог програма у **звању визитинг-асистент професора**⁵⁰ 15 месеци у *Институту за неурологију Колумбија Универзитета у Њујорку* 1989/1990. године (проф. S. Fahn); и коначно (4) у истој институцији као *visiting research scientist* још 15 месеци 1995/1996. године (проф. S. Fahn и проф. S. Przedborski)."

Упоређујући почетне стадијуме лекарско-научних каријера ВСК и МММ видимо да је ова друга каријера скоро идентично понављање прве каријере по протеклу три деценије. Разлика је само у томе што је ујка до доктората медицинских наука **дошао пречицом** уз помоћ биохемије, док МММ је **као пречицу искористила** молекуларну генетику и резултате рада два крупна научна пројекта од којих је један био међународни. Остаје једино дилема: **Да ли ће и Марина М. Михаљевић проћи кроз живот не покиснувши, а ла њен ујка?**

⁵⁰ У раније цитираној књизи, на страни 426, детаљно сам образложио због чега је приписивање себи звања визитинг-асистент-професора непотребно и бесмислено лажно представљање:

"У *Иницијативи* пише да је Костић на Колумбија Универзитета у Њујорку боравио "као стипендиста Фулбрајтовог програма у **звању визитинг-асистент професора**", а на сајту *Научног друштва Србије*: "као стипендиста Fulbright-ове фондације у **звању гостујућег професора**." И једна и друга тврдња су ЛАЖИ и очигледни фалсификати. Као прво, када је Владимир С. Костић августа 1989. године полетео у Њујорк вероватно није био још изабран ни у звање доцента Медицинског факултетата у Београду и тешко да би га на Колумбија Универзитету у Њујорку тек тако унапредили у професора. Баш због оваквих **лажи** и није могуће, ни у једној лако доступној биографији В. С. Костића, наћи када је стварно постао доцент и ванредни професор МФ УБ." Таквог 'ујка Владу' су 2000. године изабрали за дописног члана САНУ после државног удара 5. октобра. Није чудо што је то за њега једина права и суштинска ПОБЕДА. Све остало је лук и вода.

В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ЧИЊЕНИЦЕ И НЕКОЛИКО СЕМИ- КОНСПИРОЛОШКИХ ХИПОТЕЗА ЗА ЊИХОВО ОБЈАШЕЊЕ

У закључном делу бих подсетио на **цитате са прве стране овог есеја из Писма Председника** које је он упутио свим члановима САНУ првог дана, друге 'пјатиљетке', осме декаде мог 'бурног' живота - Број акта: 80/1, Датум: 19.01.2022. То писмо је у целости било посвећено мојој пензионерској маленкости и имало је за циљ дисквалификацију тога о чему и како пишем уз коришћење невештих конструкција и грубих неистина, а и претило је епилогом на суду.⁵¹

Господин Владимир Светислава Костић, дозволио је себи да, у овом шаљиво-јадном Писму са печатом, моје писање и моју личност квалификује и украси многим епитетима. Академцима сам представљен као докони писац **бестијалних памфлета** коме је **главни циљ** Председник САНУ и **његова фамилија** и који не преза од тога да се **острашћено усмерава на застрашивање** његових петнаестак сарадника. Господину Костићу је то мало било па се дао у конструкције и измишљања како би могао да ме оптужи да лажем, а немоћан да достојно и аргументима одговори на моје писање, исти господин позива сва своја Одељења САНУ да му помогну и одбране га од **безобзирног мрзитеља** који је **"фиксиран на његову личност"** и који му угрожава, не само фамилију, него и његову Академију-' tutto in completo'.

Наравно да сам на све ово одговорио како доликује почетком фебруара ове године (видети књигу: *Да ли је САНУ већ сада главна тврђава антисрпства?*, стране 414-441). Непосредно после тога добио сам три тужбе са три прокси тужиоца: Стевана Пилиповића, Миодрага Ј. Михаљевића - зета и целог једног Националног Математичког института САНУ, који би за претрпљене душевне боли да ми отму 5,5 милонa динара. Колико је академика САНУ који би могли да се опкладе да господин Костић, са страхом одуоставши од своје празне претње судом, није знао нити подржао подизање ове три тужбе?

Мојој маленкости је господин Костић, у свом Писму с печатом Академије, пребацивао и следеће:

Човек који се у свом писму хвали тиме да је утицао на резултате избора за нове чланове и тиме САНУ „уштедео средства за барем четири академика“ (а бојим се да није био неуспешан) сада би да се умеша и у друге изборе или барем узрокује моју малу,

⁵¹ Одлучио сам да плагирам недавну идеју Мише Ђурковића, кога су слично неписмено напали главни Костићеви 'сеизи-доглавници' из САНУ, да урамим ово Писмо и да га оставим деци у наслеђе.

камерну смену. После свега, у овом другом, најискреније му желим успех. Има још много лажи и конструкција, на и тренутака када очито губи суд реалности, али Вас сваком појединошћу нећу замарати.

Од многих '*лажи и конструкција*' господин Костић није био у стању да наведе ниједну, на хвалисање ћу се осврнути нешто касније, а о '*очитом губљењу суда реалности*' имам потребу да изјавим следеће:

Очито губљење суда реалности и признавање тоталне немоћи, мој господине Костићу, је кад ти сазнаш да су двојица теби блиских људи и 'твој' национални Институт САНУ подигли тужбе против једног 75 година старог пензионера и не предузмеш ништа да њих, бенасте, призовеш памети и наредиш им да хитно повуку своје идиотске тужбе. Уместо да их спречиш да брукају себе и целу Академију ти си их, својим речитим ћутањем на то, у ствари, подстрекивао! Ћутао си Костићу и кад су те, пред изборе у САНУ прошле године, декан и продекан ПМФ-а у Нишу (професори Перица Васиљевић и Дејан Илић)⁵² упозоравали да се у САНУ користе фалсификована документа у вези са кандидатом за дописног члана проф. Драганом Ђорђевићем против кога је тада био у току преткривични поступак пред Вишим јавним тужилаштвом у Нишу. Кад год помислим на тебе Костићу, на твоју руководећу екипу и, нажалост, на велики број твојих *фанова* из реда дописних и редовних чланова САНУ, сетим се дефиниције "БИТАНГИ" из књиге недавно преминулог часног Србина, академика САНУ и великог српског писца Милована Данојлића:⁵³

БИТАНГЕ

«Тако се, у игри замењивања истине и лажи, у дугом процесу одустајања од свих вредности и извесности, створио један тип примитивног нихилисте, коме ништа под капом небеском није свето, и који ни себе више не узима озбиљно. Он је окренуо леђа сваком вишем закону и реду, заборавио обзир и стид, и, радостан у својој изопачености, понајвише изазива неку чудну нелагоду. Чини ми се да му најбоље пристоји назив *битанге*. Та реч код нас нема претешко значење, а покрива и једну врсту моралне запуштености и подивљалости. До јуче оно и онако, данас ово и овако, а шта ће и ским ће сутра, видеће већ. Увек на површини, како доликује пени. Нема везе и нема проблема, лако ћемо и није важно. Тако је како је, и како јесте, тако треба да буде:

⁵² Њих двојица су допутовали из Ниша да би Костића погледали у очи и упозорили га, а он је све то сакрио од академика који су гласали на Изборној скупштини 4.11.2021. Шта мислите, зашто је тако поступио?

⁵³ Реч је о једној од мојих стоних књига прочитаних више пута до сада: Милован Данојлић, *ТЕШКО БУЉЕЊЕ*, Београд, Плато 1996 (успутна напомена: ову књигу сам добио на поклон 18.1.1997. за свој педесети рођендан од Кума и до 2014. најближег пријатеља; од 2018. је и он у САНУ).

*Јер је друштво, без сумње, загађено сво
Њему је чисто и свешло једино дно,
Док најјачи отров и најгора штрока
На њ увек падају одозго, с висока,*

опоменуо нас је, својевремено, де Нервал.

Ратно стање је учинило да се код нас битанге намноже, и заблистају. Кад се оно, пре две године, пронесе гласина да је у Босни силовано педесет хиљада Муслиманки (толико их је било првог дана; другог дана 60.000, трећег 80.000!), одмах помислих: то мора да долази из кухиње неке наше битанге! Само неко ко презпре човека и људску несрећу, а уз то је укључен у ратну пропаганду, може се тако поигравати црним бројкама. Извештај су спремно прихватиле хуманитарне организације и медији, да би показали своју будности и корисност. Прича је живела месец-два дана: довољно да би постигла оно за шта је била намењена. Већ пола године касније, о томе се више није говорило. Зашто?

Шта би са оним силованим женама? - питао сам, уз пут, новинаре и хуманитарце, које сам случајно сусретао. Они су се чудили мом питању: како да ми одговоре, кад их сами никад нису видели... Добро, зашто сте одједном престали о томе писати? Не мислите ваљда да су се они, којима је силовање део ратне обавезе, сад постидели, пошто су прочитали уводнике у *Монду* и *Њујорк Тајмсу*? Ако су силовали онда, мора да и данас силују. Зашто ћутите о њиховим недељима? Или сте онда лагали, или сада несавесно обављате свој посао...

Одмахивали су рукама... Нећемо, ваљда, у ова посла увлачити још и логику! Једне битанге измислиле, друге пренеле, и посао је обављен. Као и на свакој берзанској лицитацији, и на овој последњу реч има онај ко избаци највећу бројку. Један пријатељ ми је, са нешто заједљивости, рекао да ништа од тога што се понавља у западној штампи, није измишљено на Западу. "Све то долази отуда, из Београда, Сарајева, Загреба"...

Дакле, од наших битанги. Од кога би другог... »

У претходних 150 страна сам изнео много проверљивих чињеница у вези са догађајима и делима који се тичу главних личности о којима пишем у овом свом есеју. Надам се да је свима који су прочитали ово што је до сада написано јасно да је

то резултат једног пажљивог и сложеног, рекао бих чак, експерименталног истраживања понашања у малом 'СОЦИУМУ' Српске академије наука и уметности.⁵⁴

Подсетио бих да ма како добар експеримент био, он само установљује чињенице. Установљене чињенице правог истраживача инспиришу да почне да **разматра односе између тих чињеница** помоћу свесних поједностављења и уз прављење модела који систематизују те односе. Само после тога може да настане хармоничан систем представа - ТЕОРИЈА - која би могла да предсказује будуће (нове) појаве. Даље следе ХИПОТЕЗЕ о циљевима и о томе како су могле да теку припреме које је требало да створе оптималне услове који ће актерима тих припрема обезбедити жељене/циљане резултате.

ПРВА ФАЗА

Радна хипотеза 1 (може се рећи-накнадна памет базирана на утврђеним чињеницама): **Председник САНУ**, који суверено влада и контролише све у својој академији, **највероватније негде с пролећа 2017. године покреће остваривање плана припрема за примање свог зета Миодрага Ј. Михаљевића у САНУ најкасније до 2021. године.** Није ред да сестрина докторска фамилија изгуби толике приходе евентуалним зетовим одласком у обавезну пензију са напуњених 65 година живота. Ствара се *ПУЛ* блиских људи које је **Председник** задужио, или ће их тек задужити, пројектима и многим синекурама које он преко Председништва САНУ и 'својих људи' углавном контролише и расподељује. У српској Академији има најмање тридесетак богатих месечних синекура чије примаоце одређује Председништво САНУ без писаних правила. Жељних да у председниковом *ПУЛу* буду има колико хоћеш. Могао бих да их набрајам редом, али се бојим да ме неки од оних, које бих изоставио, не туже и траже одштету за душевну бол.

Председник Костић, мајстор за феште и перформансе, приступа остварењу прве фазе свог плана. А то је да зета, прво и пре свега, представи владајућим министарским круговима. Сам из сенке 'држи дизгине' и усмерава 'организациони фијакер' у који упреже његове најпоузданије сараднике (и сараднице). Да је све највероватније било баш овако, мени говори чињеница да је **Конференција (Форум)** била заказана на толико значајан датум, да нико од позваних политичара није смео да се не одазове позиву са тако престижне адресе на којој је било планирано да се разматрају важне и осетљиве државно-безбедносне теме (и још, к томе, у вези с регулативом ЕУ):

⁵⁴ "Социјум је једна група људи коју могу ујединити заједничка морална начела, однос према свету и према себи. У тој скупини увек постоји јединствени скуп вредности и идеологија, исти политички и естетски ставови. Они имају једно заједничко подручје с одређеним политичким темељем, економским трендовима и организационим питањима."

Приватност у дигиталном добу: илузија или национални изазов

5. октобар 2017.

Организатори скупа:

- Српска академија наука и уметности (САНУ) и
- Математички институт САНУ

са 'капиталцима' који су председниковом зету **Миодрагу Ј. Михаљевићу** правили друштво у ОРГ- Комитету:

Организациони Одбор

- академик Зоран Петровић, Институт за физику у Београду, Секретар одељења техничких наука САНУ (**копредседавајући**)
- др Миодраг Михаљевић, заменик директора Математичког института САНУ (**копредседавајући**)
- академик Небојша Радуновић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Одељење медицинских наука САНУ
- проф. Милан Божић, Математички факултет Универзитета у Београду, Председник надзорног одбора ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
- др Зоран Огњановић, директор Математичког института САНУ

Уводна сесија

- Уводна реч
 - академик Зоран Петровић, секретар Одељења техничких наука
- Отварање скупа
 - академик Зоран Поповић, потпредседник САНУ
- Најављена подршка скупку и кратка обраћања
 - **Татјана Матић**, државни секретар, у име Расима Љајића, потпредседника Владе и министра трговине, туризма и телекомуникација
 - **Златибор Лончар**, министар здравља
 - **Владан Вукосављевић**, министар културе и информисања
 - проф. Виктор Недовић, помоћник министра, у име Младена Шарчевића, министра просвете, науке и технолошког развоја
 - проф. Милан Божић, председник Надзорног одбора Телекома Србија
 - Предраг Ћулибрк, генерални директор Телекома Србија
 - академик Небојша Радуновић, Медицински факултет Универзитета у Београду
 - др Зоран Огњановић, директор Математичког института САНУ
- Циљеви и садржај скупа

– др Миодраг Михаљевић, Математички институт САНУ

Главне поруке и програм скупа

Овај форум указује на:

- наше већ отворене потребе за унапређењем приватности у дигиталном простору у информационо-комуникационим, здравствено-медицинским, енергетским и инфраструктурама државних органа кроз следећа предавања:

- Приватност података из угла Телекома Србија.,

- Проблеми приватности у здравствено-медицинским системима,

- Проблеми приватности у напредним електро-енергетским системима,

- Изазови заштите приватности: Искуства МУП-а Републике Србије у борби против високотехнолошког криминала;

- наша научно-техничка достигнућа за остваривање приватности, која су препорука за подршку даљим активности у обезбеђивању напредних техника за механизме заштите приватности, кроз следећа предавања:

- Приказ остварења Математичког института САНУ у домену дигиталне приватности/безбедности и илустративни примери,

- Математички методи и заштита приватности;

- **потребан оквир** за одржавање и унапређивање приватности у дигиталном простору да би се задовољиле наше потребе и регулатива ЕУ која ступа на снагу маја 2018. године, кроз излагања

- Капацитет Републике Србије да гарантује приватност грађана у дигиталном добу,

- Предлог закључака/препорука скупа.

Одлуку о одржавању форума донео је Извршни одбор САНУ, а за оперативну реализацију је овај некомпетентни орган задужио свој Математички институт (не много компетентнији за тему коју је требало да форум обрађује), који је наводно тада имао више од 20 година искуства у реализацији националних и међународних пројеката из домена безбедности, приватности и поверења у дигиталном простору и међународно високо признате референце из овог домена.

Знам да су ово делови онога што је већ написано на странама 73-75, али све ово свесно понављам да би се што боље упамтило. Проглашавати непостојеће, или чак на нивоу Србије ефемерне, резултате и референце МИ САНУ на пољу информационе безбедности у дигиталном простору "међународно високо признатим из тог домена" је, на основу свега претходно изнетог и образложеног у овом ЕСЕЈУ, **груба неистина и свесно обмањивање, на том пољу, веома слабо образоване публике на високим државним**

положајима и исто тако слабо образованих академика који су пристали да у тој фарси учествују. ДА ЛИ ЈЕ СВЕ ОВО ЗЕТ МИХАЉЕВИЋ МОГАО ОРГАНИЗОВАТИ И СРЕДИТИ БЕЗ ШУРАКА ПРЕДСЕДНИКА САНУ ВЛАДИМИРА С. КОСТИЋА???

ДРУГА ФАЗА

Радна хипотеза 2: Председник Костић, са својим интимусом - покојним академиком Дејаном Поповићем електро инжењером - приступа следећем важном кораку у реализацији плана пријема у САНУ свог зета, електро инжењера-безбедњака. **Навелентни, елоквентни и промућурни Дејан Поповић је био прави избор за обављање посла билдовања зетовог научног имица.** Место Председника Друштва за **ЕТРАН**, које је Поповић тада заузимао и које је организовало своју редовну инжењерску конференцију већ средином 2018. године, био је прави *дар са неба*. Михаљевић-зет је био позван да у секцији коју је водио Дејан Поповић одржи једно, од два таква укупно на целој конференцији, пленарно предавање:

Konferencija ETRAN - IcETLAN 2018. Uvodno izlaganje na sesiji 2, prof. dr Dejan B Popović.
Тема: Privatnost u digitalnom dobu

Konferencija ETRAN - IcETLAN 2018. Plenarno predavanje sekcije 2.2

SOME CHALLENGES OF DEVELOPMENT OF THE SECURITY SYSTEMS IN DIGITAL SPACE BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY (dr Miodarg Mihaljević, Mathematical Institute of SANU, Serbia)

И отада се ово предавање, с мањим или већим варијацијама, понавља већ четири године. Ове године је, скоро једно те исто предавање, поновљено ЧЕТИРИ ПУТА. Ако је и од Михаљевића, много је браћо и сестре!

Већ следеће 2019. године почиње конкурисање за пројекте Фонда за науку и Иновационог фонда Републике Србије, које су академици САНУ, њихови рођаци, њихови пулени и Институту САНУ спремно дочекали. Да ли је Михаљевић у току те године тркнуо до Јапана није ми познато. У покушају да то проверим, јуна ове године сам директору МИ САНУ Зорану Огњановићу упутио **Захтев за приступ информацијама од јавног значаја** који је имао 14 тачака. Тачке 6.-8., састављене од стране мојих адвоката, су гласиле овако:

6. У биографији МЈМ: <http://www.mi.sanu.ac.rs/cv/cvmihaljevic.htm> стоји да је он у периоду од 1999. до 2021. године сваке године боравио у Јапану. У вези с тим тражимо да доставите комплетне податке о времену које је МЈМ провео у Јапану (по годинама), заједничке

пројекте на којима је радио (ако их је уопште било) и одлуке управних органа МИ са разлозима због којих су МЈМ одобравана ова многобројна путовања и одсуствовања са посла у МИ САНУ;

7. Тражимо да одговорите на питање да ли се (и како) икад проверавало да је МЈМ стварно све то време одсуствовања из МИ САНУ проводио баш на местима на којима је требало да борави;

8. Тражимо да нам се достави податак о броју, вредности и учесницима из МИ САНУ (осим МЈМ) заједничких пројекта МИ САНУ и научних и комерцијалних институција из Јапана, који су у МИ САНУ стигли захваљујући Миодрагу Ј. Михаљевићу и његовој дводеценијској наводној сарадњи са научним и комерцијалним институцијама из Јапана и других земаља Азије. Ако таквих пројеката није било тражимо да се приложи одговарајућа изјава о томе;

Тражене податке са задовољавајућим одговорима на постављена питања, у **Одговору** МИ САНУ Бр. 332/1 од 4.07.2022. године на мој ранији **Захтев**, нисам добио (тим поводом ћемо се још итекако ћерати). Уместо признања да од путовања (броја им се не зна) МЈМ-а у Јапан није за остале сараднике МИ САНУ било никакве користи, и да нико никад није проверавао где је стварно МЈМ боравио у току многих својих службених путовања, у вези с мојим захтевом из тачке 8. добих следећи одговор:

"Тачка 8. Вашег захтева: *Захтев за доставу тражене информације је у супротности са једним или више од горе наведених законских елемената (1)-(7). Додатно напомињемо да је др Миодраг Михаљевић био укључен у покушаје успостављања институционалне међуржавне сарадње са Јапаном о чему прилажемо информацију, јавно доступну на интернет презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја из фебруара 2020. године."*

У Прилогу уз овај КУСИ Одговор, из МИ САНУ су ми послали копију **Информације** са сајта МПНТР: **Посета Јапану и планови за будућу успешну сарадњу (феб 10, 2020 | Вести, наука)** у којој је дата колективна фотографија:

на којој се види Михаљевић с наочарима поред министра Младена Шарчевића. На фотографији су још: државни секретар Владимир Поповић, помоћници министра Марина Соковић и Виктор Недовић, директор Иновационог фонда Иван Ракоњац и крјње лево мени непозната особа (највероватније неко из Амбасаде Србије). Колико је научницима са ове фотографије "море до колена" може се проценити читаоци могу проценити из следећег цитата из Информације о овој посети:

"Министар Хагиуда се захвалио министру Шарчевићу што лично предводи прве међувладине консултације о научно технолошкој сарадњи између две земље и нагласио је да је посета премијера Абеа Србији 2018 . године довела до значајног унапређења билатералне економске сарадње и пренео уверења да ће то довести до јачања сарадње на осталим пољима. Као министар задужен и за спорт изразио је наду да ће велики број српских спортиста, укључујући Новака Ђоковића који је изузетно популаран у Јапану, учествовати и остварити одличне резултате на Олимпијским играма у Токију ове године. Хагиуда је пренео да је у Јапану у фискалној 2016. години било 26 стипендиста из Србије, стипендиста из Јапана је похађало студије у Србији, 30 српских научних истраживача је боравило у Јапану, док је у Србији било 97 јапанских научних истраживача.

Помоћник министра проф. др **Виктор Недовић** који је био у делегацији Србије нагласио је постојање интереса за сарадњу на пољима математике, роботике, екологије, енергетике, производње хране, вештачке интелигенције, биологије и машинства. Подсетио је да је Србија Једна од пет држава која учествује у УН Глобалном пилот програму о науци, технологији и иновацијама за SDGs и да би у том контексту такође могла да буде остварена сарадња и са Јапаном.

Проф. др **Владимир Поповић** представио је области науке, технологије и иновација и истраживачке и иновационе капацитете у Србији, док је проф. др **Миодраг Михаљевић** презентовао преглед сарадње са Јапаном у области кибернетичке сигурности, приватности и блокчејн технологије. Директор Иновационог фонда др **Иван Ракоњац** је представио фонд и потенцијале за сарадњу у области технолошког трансфера и иновација, док је помоћник министра **Марина Соковић** предочила биолошке науке у Србији" ...

Тек започет рад у области блокчејн технологија, Михаљевић храбро излаже пред службеницима јапанског **Министарства образовања, културе, спорта, науке и технологије**. Распитао сам се ових дана код бившег министра Младена Шарчевића, откуд Михаљевић у делегацији тадашњег МПНТР-а. Његов одговор је да су му га у Јапану пришљамчили неки људи из Амбасаде Србије.

Зашто сам све ово овако детаљно цитирао? Да покажем бесмисленост слања оволике делегације сиромашног МПНТР-а. Могу само да замислим како је Владимир Поповић на свом 'pigeon english'-у Јапанцима дочарао *"истраживачке и иновационе капацитете у Србији"*. Михаљевићево излагање јапанског министра сигурно није интересовало а још мање импресионирано (министру је било само важно да НОЛЕ дође на олимпијаду). Да ли је и колико Михаљевић искористио ово своје дружење са високом српском научно-технолошком делегацијом да им се представи као зет председника САНУ Костића и приупита их како стоје пријаве његових пројеката код Фонда за науку и код Иновационог фонда, није ми познато. Али, познато ми је да је већ 15.06.2020 било објављено да је Иновациони пројекат коме је он главни истраживач:

"Децентрализована блокчејн платформа за читање, писање, објављивање, продају и куповину е-књига", добио обилату подршку Иновационог Фонда (**EUR 300,000**).

Не много времена после овог срећног догађаја МИ САНУ је од Фонда за науку инкасирао (**EUR 160,173.13**) за још један теоријски пројекат:

"Напредне технике вештачке интелигенције за анализу и дизајн компоненти система засноване на поузданој Blockchain технологији". Миодраг Ј. Михаљевић је члан тима и овог пројекта. После оваквих успеха следило је продужавање радног односа Михаљевићу 17.11.2020 за нових пет година и стартовале су завршне припреме за неприметно угуравање МЈМ-а у САНУ на Изборној скупштини 2021.⁵⁵

⁵⁵ Колико је ово сулудо разбацивање новца од подигнутих скупих кредита, предлагем да проценимо уз помоћ скалирања, на пример, са БДП-ом САД који је био **365 пута** већи од српског 2021. године. Може ли неко да замисли неки амерички математички институт, од осамдесетак математичко-научних трубадура, коме богата Америка даје да за следеће две године улупа на своја теоријска истраживања 168 милиона \$?

ТРЕЋА ФАЗА

Радна хипотеза 3: Крајем фебруара и почетком марта 2021. године (*ово је моја слободна процена, прим. ФРВ*) Председников ПУЛ кортеша за Михаљевићев пријем у Академију почиње да спроводи у дело договорену стратегију. Многе нерегуларности током изборног процеса описане су у мојој раније цитираној другој књизи, али најдрастичније су оне до којих је дошло у **Одељењу друштвених наука**. Поуздане податке о њима сам добио пред саму Изборну конференцију 1. новембра 2021. године са сајта *НОВЕ СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ*:

<http://www.nspm.rs/kulturna-politika/izbori-u-sanu-2021-proceduralne-neregularnosti-namestanja-rezultata-i-negativna-selekcija.html>

Избори у САНУ 2021 – Намештања, процедуралне нерегуларности и негативна селекција (први део)

Данило Н. Баста, Часлав Оцић
понедељак, 01. новембар 2021.

Дана 7. октобра 2021. академици Данило Н. Баста и Часлав Оцић су упутили следећи допис:

„САНУ ЧЛАНОВИМА ИЗБОРНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

(с молбом да овај допис буде прочитан на Изборној конференцији 7. октобра 2021)

Предмет: Нерегуларност изборног процеса у Одељењу друштвених наука и предлог одлагања избора за нове чланове САНУ у ОДН док се те нерегуларности не отклоне

Дана 2. децембра 2020. године на скупу ОДН–а академик **Чавошки** пре почетка скупа (дакле, пре утврђивања дневног реда) изјавио је: „Осам кандидата је предложено за нове дописне чланове у ОДН, **пет ће проћи на Одељењу, а три на изборној скупштини**. Тако је **договорено!** Да гласамо!“ **Оцић** је предложио да се најпре одреде писци кратких прелиминарних реферата, а да се на основу **мишљења** о кандидатима о њима гласа на наредном скупу Одељења. Уз то је, заједно с академиком **Данилом Бастом**, предложио списак кандидата о којима би требало разговарати на Одељењу. **Чавошки** је одбио да предлоге **Оцића** и **Басте** стави на дневни ред...

А, сав јад и бруку прошлогодишњих избора у САНУ најбоље одражава део понуђене/симулиране оставке секретара Одељења друштвених наука САНУ Косте Чавошког:

..."Други разлог који је довео до неизбора наших кандидата била је несклоност доброг дела чланова наше Академије да уважи стручни суд двотрећинске већине нашег Одељења о кандидатима које смо предложили. Јер као што ми као правници, психолози, економисти или филозофи нисмо власни да пресуђујемо о квалитетима за избор лекара, биолога, математичара, физичара или геолога, тако ни они нису меродавни да процењују стручне резултате и научна достигнућа наших кандидата. Приликом последњих избора нових чланова гласао сам за све кандидате који су у својим одељењима добили двотрећинску већину, а пропустио да гласам за неке од кандидата који су имали само апсолутну већину. Зато се напросто питам чиме су се они чланови Академије који нису гласали за наше кандидате руководили, ако нису уважили стручни суд и процену нашег Одељења.

Лично сам мислио да је структура наших кандидата најбоља у целој Академији те да ће и она навести многе чланове да гласају за њих. Од пет кандидата двојица живе у Нишу тако да би њихов избор повећао број чланова нишког Огранка, који је био на издисају, а једна кандидаткиња је из Новог Сада, тако да би и њен избор повећао број чланова новосадског Огранка. Уз то су од пет кандидата две биле жене, чиме би се побољшала и родна структура Академије. У својој благородној наивности помишљао сам: ако ми приликом предлагања кандидата водимо рачуна о интересима Академије, ваљда ће се и Академија побринуту за нас. Грдно сам се преварио.

Коначно, изгледа да знатан број чланова Академије сматра, мада то не сме јавно да каже, да својим гласом приликом избора располаже као што то чини са својим новцем у буђелару. Тако, додуше, расуђује **прост народ** на парламентарним или локалним изборима, али тако не би смели да расуђују људи који имају највиша стручна и академска звања"...

На клизавом терену уговарања послова, куповине и продаје гласова, а није немогуће и места у Академији, не бих дуго да се задржавам. Концентрисаћу се само на Михаљевића и укратко на Одељење техничких наука (ОТН).⁵⁶

Информације које су до мене дошле у предкандидационом периоду, а које изгледа да у потпуности потврђују резултати избора за ово Одељење, говоре да је у то време смишљено понављана прича да Одељење техничких наука треба да у своје редове прими што више инжењера из сектора Информационих технологија (ИТ) које, да је памети и разума, у Академију наука уопште и не би требало бирати (сем у екстремно-изузетним случајевима). Да би се обезбедио сигуран пролазак Председничког зета Михаљевића (који је на листу дошао као кандидат тројице академика), направљен је преседан по коме је још један ИТ стучњак-инжењер, Михаљевићев интимус и *познаник* чак осам нобеловаца проф. др Вељко Милутиновић (такође слаб кандидат али по резултатима бољи од

⁵⁶ Видети: Vukajlović, Rake Filip, January 26, 2022, Referati za kandidate za redovne, dopisne i inostrane članove Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) 2021. godine - <https://zenodo.org/record/5907530>.

Михаљевића), доспео на листу с већином гласова Одељења за математику, физику и гео науке (и он као кандидат тројице академика овог Одељења: Миловановића, Месингера и Јовића). На гласању је овај кандидат прошао, *ко' бос по трњу*, добивши 18 од 58 потребних гласова.

Без даљег уласка у детаље, осим поновљеног потсећања да до избора за дописног члана САНУ Миодраг Ј. Михаљевић није самостално извео ниједног доктора наука у Србији (4. новембра 2021 му је фалило само 13 дана до пуних 66 година живота), наводим два слаба и једног просечног кандидата који су на Изборну скупштину отишли са двотрећинском подршком ОТН и тамо сви лако прошли:

Због ове чињенице лично сматрам да су избори у ОТН дрско намештани и уговорани. Да бих показао колика је брука да Михаљевић буде глатко изабран, а да на листу кандидата за Изборну скупштину уопште не прође научни саветник Института за нуклеарне науке "Винча" проф. др Мирослав Драмићанин (23.07.1966) који је, по правилима која су примењивана у овом изборном циклусу, био вишеструко бољи од свих кандидата са листе, дајем шире изводе из његовог Реферата за избор у чланство САНУ⁵⁷:

...Према бази Web of Science број цитата без аутоцитата за проф. др Мирослава Драмићанина износи 5766, док је h-индекс 37 (према подацима Универзитетске библиотеке из Београда добијеним у јануару 2021).⁵⁸ На дан 8. 5. 2021., према бази SCOPUS број цитата износи 6842 док је h-индекс 39. Проф. Драмићанин има изузетно висок m-индекс од 1,50 ($m = h\text{-индекс}/\text{број година протеклих од објављивања првог рада}$; <https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>). На дан 8. 5. 2021., према бази Google Scholar укупан број цитата износи 8644, док је h-индекс 46, а m-

⁵⁷ Прилажем и комплетан Драмићанинов ПРИЛОГ 4. Мирослав Драмићанин Реферат-САНУ-април 2021.pdf како би свако ко жели могао да упореди са рефератима тројице изабраних дописних чланова који се могу наћи помоћу референце дате у фусноти број 56 на црноском порталу ЗЕНОДО.

⁵⁸ Академике референте изгледа мрзи да на SCOPUS-у проверавају цитираност кандидата за САНУ па се од кандидата захтева да своју цитираност поткрепе потврдом Иниверитетске библиотеке УБ или Матице Српске из Новог Сада. Универзитетска библиотека сваки цитат наплаћује. Колега Драмићанин ме је обавестио да је он за своје цитате морао да плати преко 200.000,00 динара. Ово је више него СКЈ чланарина!

индекс је 1,75. Посебно треба нагласити тренд раста цитираности: 843 цитата (2017), 993 (2018), 1230 (2019) и 1416 (2020)...

4. Кратак приказ и оцена најзначајнијих резултата кандидата:

У досадашњем научноистраживачком раду, Мирослав Драмићанин је постигао веома значајне резултате који доминантно припадају инжењерству материјала и њиховим применама, пре свега инжењерству луминесцентних материјала и наноматеријала активираних јонима лантанида и прелазних метала и њиховим применама у модерним изворима осветљења (ЛЕД диоде), дисплејима и оптичким сензорима. Међународну афирмацију стекао је изузетним резултатима у области луминесцентне термометрије, односно развојем сензора температуре на бази луминесценције. У овој области кандидат се може сматрати једним од водећих и најутицајнијих истраживача у свету, док су резултати његове групе сврстали Србију на седмо место у свету у овој области. Мирослав Драмићанин и његова група се могу сматрати предводницима у истраживању луминесцентних материјала и наноматеријала на националном нивоу са око 140 синтетисаних луминесцентних материјала и наноматеријала. Кандидат је дао и значајни допринос у развоју спектроскопских метода, као и применама луминесцентне спектроскопије у медицини и биологији. Важно је нагласити да је целокупна научно-истраживачка активност Мирослава Драмићанина остварена у Србији и да сви научни радови кандидата имају афилијацију институције из земље.

Проф. Драмићанин је на националном нивоу предводник у истраживању луминесцентних материјала и наноматеријала, луминесцентних сензора температуре, као и у примени луминесцентне спектроскопије. Допринос кандидата развоју науке у Србији огледа се у чињеници да је међу првима у земљи почео а потом и развио највећи обим истраживања у области луминесцентних материјала и наноматеријала на бази ретких земаља и прелазних метала. Ови материјали су од изузетне важности за модерне технологије (светлосне диоде, чврстотелни ласери, дисплеји, материјали за оптичке телекомуникације, материјали за оптичке сензоре, итд) (пример: радови под бројевима 4, 5, и 7 на списку одабраних резултата). Међународну афирмацију стекао је пре свега изузетним резултатима у области луминесцентне термометрије (пример: радови под бројевима 1, 2, 3, 10, 13 и 14 на списку одабраних резултата), односно развојем сензора температуре на бази луминесценције. У овој области кандидат се може сматрати једним од водећих и најутицајнијих истраживача у свету, о чему сведочи и ауторство књиге из ове области коју је објавио за Elsevier (трећа по реду књига из ове проблематике објављена у свету). Област луминесцентне термометрије је од посебног интереса за развој нанотехнологија и биомедицине с обзиром да пружа могућност бесконтактног мерења температуре са досада највећом оствареном просторном резолуцијом. На пример, луминесцентна термометрија се сматра једном од најперспективнијих метода мерења температуре у биолошким ћелијама и ткиву, као и у нанонаукама (на нанометарском нивоу). Ова мерења отварају могућност и за фундаментална истраживања концепта температуре на наноскали (концепт локалне температуре као нестатистичке и неравнотежне физичке величине који се коси са макроскопском дефиницијом температуре као својства равнотежног стања). Кандидат је дао и значајни допринос у развоју спектроскопских метода (пример: радови под бројевима 6, 8, и 9 на списку одабраних резултата), као и применама луминесцентне спектроскопије у медицини и биологији. Кандидат је увео у рад нову истраживачку опрему и нове методе за истраживање луминесцентних својстава материјала. Посебно треба нагласити да ове методе укључују: мерења временски разлучених спектроскопских својстава у опсегу од

нано секунде до више од неколико дана; спектроскопска мерења на ниским и високим температурама (од 8 K до 1300 K); спектроскопска мерења у режиму бројања појединачних фотона; тзв. *site-selective* (eng.) луминесцентна мерења (селективна мерења луминесцентних својстава у различитим кристалографским местима у кристалу). Увођење у рад ових нових, софистицираних метода за експериментална истраживања у физици материјала нису само допринела квалитету публикованих научних резултата, већ су омогућила да се успостави квалитетна међународна сарадња и да истраживања која се раде у Србији буду позната у свету.

У области луминесцентне термометрије и луминесцентних материјала проф. Драмићанин се сматра једим од водећих истраживача у свету. Резултати његове групе сврстали су Србију на седмо место у свету у овој области. Проф. Драмићанин се налази на Станфордској листи "Updated science-wide author data bases of standardized citation indicators" која обухвата 2% најбољих светских научника за резултате остварене у целој каријери, као и на листи 2% најбољих светских научника за резултате остварене у 2019. години. Резултати рада кандидата су добили несумњиво значајна међународна признања, које се огледају увеликој цитираности радова, коауторским радовима са најутицајнијим иностраним научницима, великим бројем позивних предавања на међународним конференцијама, као и ангажовањем у уређивању еминентних међународних научних часописа.

Од 2005. до 2019. Мирослав Драмићанин је руководио Индустијским постројењем за радијациону стерилизацију медицинског прибора и конзервацију хране у Институту Винча и остварио сарадњу са око 80 предузећа за које је Институт Винча обављао комерцијалне послове. У сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију из Беча, домаћим регулаторним телима и другим међународним организацијама имплементирао је: (1) технологије добијања материјала које се могу стерилисати високоенергетским зрачењем, (2) методе праћења стерилности производа и одређивање рокова њиховог трајања, (3) технологије за гама-стерилизацију хране, (4) аланинску дозиметрију, (5) увођење система квалитета у производне процесе радијационих технологија.

Група пројеката (Т1-Т4) на списку најзначајнијих резултата у којима је др Драмићанин био руководилац, бавила се техничким и технолошким унапређењем процеса радијационе стерилизације и конзервације. Посебно треба нагласити набавку опреме и успостављена метода за мерење дозе зрачења на бази промена својстава аланина која су индукована високоенергетским зрачењем. Ова метода (Т1) се сматра примарном дозиметријом високоенергетског зрачења и омогућава референтну калбрацију секундарних дозиметријских метода у земљи. У сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију из Беча кандидат је унапредио процедуре и методе контроле квалитета радијационих постројења (Т2) и радио на унапређењу технологија за гама-стерилизацију хране (Т3). Веома значајним резултатом може се сматрати увођење радијационих технологија за деконтаминацију и конзервацију архивског материјала и докумената од културно-историјског значаја (Т4).

Колега Драмићанин се поред наведена четири програма који су доживели значајну комерцијализацију бавио и низом технолошко развојних активности у које се могу укључити реализације термометријских уређаја и сензорских система на бази фотолуминесценције, као што су луминесцентни термометар за екстремно високе температуре финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије (пројекат ID:5615, 2020-2021. година) и технологија дводимензионалног топлотног имиџинга финансирана из програма Хоризонт 2020 "Future and Emerging Technologies"

Европске Уније (пројекат број 801305, 2018-2021. година). Осим тога, колега Драмићанин се бавио унапређењем технологија за добијање луминесцентних наночестица активираних јонима ретких земаља и модификацијима експерименталних техника за испитивање њихових својстава. У последњих неколико година колега Драмићанин је са својим сарадницима остварио значајне резултате и у развоју четири софтвера за анализу и предвиђање луминесцентних својстава материјала (<https://omasgroup.org/blog/#page-content>).

Оно што је битно у научној активности Мирослава Драмићанина је да се сви фундаментални резултати могу веома директно и веома брзо примењивати и да сами по себи представљају развој технолошких и других практичних примена. Ове могуће примене се пре свега приказују у научним радовима као 'доказ принципа' (proof of concept) али и као посебни технолошки програми. Може се слободно тврдити да је и значајан скок броја цитата које је колега забележио мотивисан овом веома директном примењивошћу. **Највећи интерес за његове радове и за сарадњу су стога показале истраживачке лабораторије и развојни центри из Кине где се и налази најмасовнија производња практичних производа базираних на луминесценцији чврстих материјала...**

Иако сам пре десетак година имао одређене замерке на неке, по мени неразумне потезе тада још увек младог Драмићанина, морам признати да ми је било веома криво кад сам, упознавши се детаљно са његовим досадашњим научним резултатима, схватио колико су га мангупски и мафијашки прошле године елиминисали из конкуренције за избор у САНУ. Тада сам себи дао задатак да се о томе јавно изјасним, а закључићу ову ТРЕЋУ ФАЗУ референцом на рад углавном наших истраживача, на челу са Мирославом Драмићанином, који је летос одштампан у Нејчеру:

Dramićanin et al. *Light: Science & Applications* (2022)11:279
<https://doi.org/10.1038/s41377-022-00958-7>

Official journal of the CIOMP 2047-7538
www.nature.com/lsa

ARTICLE

Open Access

Mn⁵⁺-activated Ca₆Ba(PO₄)₄O near-infrared phosphor and its application in luminescence thermometry

Miroslav D. Dramićanin^{1,2,✉}, Łukasz Marciniak³, Sanja Kuzman², Wojciech Piotrowski³, Zoran Ristić², Jovana Periša², Ivana Evans⁴, Jelena Mitrić⁵, Vesna Đorđević², Nebojša Romčević⁵, Mikhail G. Brik^{1,2,6,7,8} and Chong-Geng Ma^{1,✉}

Abstract

The near-infrared luminescence of Ca₆Ba(PO₄)₄O:Mn⁵⁺ is demonstrated and explained. When excited into the broad and strong absorption band that spans the 500–1000 nm spectral range, this phosphor provides an ultranarrow (FWHM = 5 nm) emission centered at 1140 nm that originates from a spin-forbidden ¹E → ³A₂ transition with a 37.5% internal quantum efficiency and an excited-state lifetime of about 350 μs. We derived the crystal field and Racah parameters and calculated the appropriate Tanabe–Sugano diagram for this phosphor. We found that ¹E emission quenches due to the thermally-assisted cross-over with the ³T₂ state and that the relatively high Debye temperature of 783 K of Ca₆Ba(PO₄)₄O facilitates efficient emission. Since Ca₆Ba(PO₄)₄O also provides efficient yellow emission of the Eu²⁺ dopant, we calculated and explained its electronic band structure, the partial and total density of states, effective Mulliken charges of all ions, elastic constants, Debye temperature, and vibrational spectra. Finally, we demonstrated the application of phosphor in a luminescence intensity ratio thermometry and obtained a relative sensitivity of 1.92% K⁻¹ and a temperature resolution of 0.2 K in the range of physiological temperatures.

ЧЕТВРТА ФАЗА

НАСТАВАК СЛЕДИ...

Окончано у Београду 27.12.2022

Филип Раке Вукајловић

научни саветник Института "Винча" у пензији

ПРИЛОЗИ:

ПРИЛОГ 1. Изложба, Конференција и Програм \$Костић & Михаљевић\$ 2022.pdf;

ПРИЛОГ 2. Приватност у дигиталном добу Програм \$Костић&Михаљевић\$ 5. Октобар 2017.pdf;

ПРИЛОГ 3. Изабрани радови МИОДРАГА МИХАЉЕВИЋА (SCOPUS).pdf;

ПРИЛОГ 4. Мирослав Драмићанин Реферат-САНУ-април2021.pdf.

P.S. За мене је најуврнутији догађај у овој години посета потпредседника САНУ и председника Националног савета за научно технолошки развој, Зорана В. Поповића и његове супруге Оливере Поповић, Огранку САНУ у Нишу где је 27.10.2022 одржан Разговор о њиховој "Књизи о пиринчу" (фотографије говоре све што је потребно рећи):

"Кућа гори а баба се чешља" - Најважнији проблем српске науке крајем 2022. године је: како и од чега петком направити добру паељу!?

'Пиринчолог' Зоран В. Поповић са супругом Оливером Поповић на 'сасушеном' Огранку САНУ у
НИШУ

Пиринач наш насушни: устрептала публика, понеко хвата и белешке